

Digitale Mediennutzung und Schule – (k)ein Spannungsfeld?

Auswirkungen der ausserschulischen, digitalen Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen im Primarschulalter mit dem Fokus auf die schulischen Aspekte Aufmerksamkeit, Konzentration, Schulleistung und Sozialkompetenz.

Eingereicht von: Cécile von Rütte
Begleitung: Prof. Dr. Concita Filippini
Datum der Abgabe: 4. Januar 2017

Anmerkung zum Titel und Titelbild:

Der Titel der vorliegenden Masterarbeit „Digitale Mediennutzung und Schule – (k)ein Spannungsfeld?“ lehnt sich an einen Artikel von W. Vogelgesang mit dem Titel „Jugendliche und Medien: (k)ein Spannungsverhältnis“. Der Artikel befindet sich in der Fachliteratur „Informelle Bildung Online“ von H.U. Otto und N. Kutscher.

Das Titelbild auf der Vorderseite lehnt sich an ein Cartoon des Künstlers *thotra* (http://www.toonsup.com/comics/popel_spannende_ungeheuer). Severin Epper hat das Titelbild in Anlehnung an das oben genannte Cartoon entworfen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl.....	1
1.2	Heilpädagogische Relevanz.....	2
1.3	Fragestellung	3
1.4	Ziel der Arbeit.....	4
1.5	Inhaltlicher Ablauf der Arbeit	4
2	Forschungsmethodisches Vorgehen	5
2.1	Begründung der Methodenwahl.....	5
2.2	Beschreibung forschungsmethodisches Vorgehen.....	5
3	Medien	7
3.1	Historischer Rückblick.....	7
3.2	Definition zentraler Begriffe.....	9
3.2.1	Medien	9
3.2.2	Neue Medien.....	10
3.2.3	Medienkompetenz.....	10
3.3	Funktionen von Medien.....	11
3.3.1	Medien als Informationsinstanzen	11
3.3.2	Medien als Kommunikationsinstanzen.....	12
3.3.3	Medien als Sozialisationsinstanzen	13
3.4	Mediennutzung heute.....	14
3.4.1	Medienausstattung im Haushalt.....	14
3.4.2	Medienausstattung im eigenen Zimmer.....	15
3.4.3	Liebste Medien.....	16
3.4.4	Nutzungsmuster und Dauer aller Medien	17
3.4.5	Nutzungsmuster – und Dauer von Internet.....	19
3.4.6	Nutzungsmuster und Dauer vom Medium Smartphone.....	20
3.5	Ausblick Mediennutzung Sekundarschüler	21
3.6	Liebste Freizeitbeschäftigungen	22
3.7	Zusammenfassung Medien.....	23
4	Unterrichtskompetenzen	24
4.1	Bestimmung der Unterrichtskompetenzen	24
4.2	Aufmerksamkeit und Konzentration	24
4.2.1	Unterscheidung der Begriffe	24
4.2.2	Aufmerksamkeit	24
4.2.3	Konzentration.....	25
4.2.4	Zusammenfassung Aufmerksamkeit und Konzentration	26

4.3	Schulleistungen	26
4.3.1	Zusammenfassung Schulleistungen	29
4.4	Sozialkompetenz	29
4.5	Zusammenfassung Sozialkompetenz	31
5	Synthese	32
5.1	Vorgehensweise der Synthese	32
5.2	Positionen zur Medienwirkung	32
5.2.1	Kulturpessimistische Position	32
5.2.2	Kritisch- optimistische Position	33
5.2.3	Medieneuphorische Position.....	33
5.3	Korrelation zwischen digitalen Medien und Aufmerksamkeit und Konzentration.....	34
5.4	Korrelation zwischen digitalen Medien und Schulleistungen	36
5.5	Korrelation zwischen digitalen Medien und Sozialkompetenz	38
6	Beantwortung der Fragestellung	40
7	Handlungsmöglichkeiten in Schule und Familie	43
7.1	Schule und digitale Medien	43
7.1.1	Anregungen zum digitalen Medieneinsatz im Unterricht.....	43
7.1.2	Heilpädagogische Konsequenzen für den Kontext Schule	46
7.2	Familie und digitale Medien	47
7.2.1	Medien im Familienalltag	47
7.2.2	Vorbildfunktion der Eltern.....	48
7.2.3	Anregungen zur Medienerziehung.....	49
8	Reflexion	51
8.1	Reflexion des Forschungsvorgehens.....	51
8.2	Rückblick auf den Lern- und Arbeitsprozess.....	51
9	Schlusswort.....	52
10	Dank	53
11	Glossar	54
12	Literaturverzeichnis	56
13	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	60

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich der Konsum digitaler Medien im Primarschulalter auf die Aufmerksamkeit, die Schulleistung und die Sozialkompetenz auswirkt. Basierend auf einer Literaturrecherche wird eine aktuelle Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zur Mediennutzung von Heranwachsenden im Alter von 6 bis 13 Jahren dargestellt. Die Ergebnisse daraus zeigen, dass die Probanden keinen übermässigen Konsum digitaler Medien ausüben. Die Auswirkungen werden anhand von Fachtexten in der Synthese der vorliegenden Literaturarbeit erläutert. Die Auswertung zeigt unterschiedliche Ergebnisse auf. So hat der altersentsprechende Konsum digitaler Medien mehrheitlich positive Auswirkungen auf den Kontext Schule. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden anhand von Fachliteratur Ansätze zur Erziehung von Heranwachsenden mit digitalen Medien erarbeitet.

Anmerkung:

Der Lesbarkeit halber wird grundsätzlich die männliche Form verwendet. Sie gilt allerdings jeweils für beide Geschlechter.

Zudem wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff Mobiltelefon oder Handy durch Smartphone ersetzt, da in der heutigen Zeit fast ausschliesslich nur noch Smartphones im Gebrauch sind.

Die Arbeit beschäftigt sich mit den neuen Medien, welche heute auch als digitale Medien bezeichnet werden. Im weiteren Verlauf wird allerdings von digitalen Medien gesprochen.

1 Einleitung

Kinder und Medien – dieses Begriffspaar lässt sich in der heutigen Zeit kaum mehr voneinander trennen. Denn Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer vielfältigen Medienwelt auf. Sie werden von Geburt an mit der ganzen Palette an Medien von Büchern, Radio, Fernseher bis hin zu Spielkonsolen, Computer, Tablet und Smartphone konfrontiert. Für Kinder, die in die heutige Zeit hineingeboren werden, ist die Medienausstattung normal und gehört zum Alltag. Medien sind ein Teil vom Lebensraum der Kinder und Jugendlichen. Sie bieten neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, des Lernens und der Berufsbildung (vgl. Haeusler & Haeusler, 2015, S. 10; Schäfer & Lojewski, 2007, S. 55). Bereits Kleinkinder wischen mit ihren kleinen Fingern über das Smartphone und andere Bildschirmmedien. Sie erlernen die Handhabung im Nu. So sind heutige Jugendliche ihren Eltern im Wissen um digitale Medien bereits weit voraus. Sie entziehen sich durch die neue Kommunikationsart immer mehr der Überwachung der Eltern. Sie können sich ortsungebunden jederzeit im Internet aufhalten oder mit Freunden in Kontakt treten (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 31). Doch jede Medaille hat ihre Kehrseite. Die Einflüsse, welche insbesondere digitale Medien wie Smartphone, Tablet und Computer mit Internet auf Heranwachsende haben können, werden in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert. Um diese umstrittene Diskussion von digitalen Medien zu verdeutlichen, werden dazu im Folgenden einige Buchtitel aufgelistet:

- „Digitaler Burnout“ (Markowetz, 2015)
- „Schöne bunte Medienwelt“ (Pirker & Weberhofer, 2009)
- „Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“ (Spitzer, 2012)
- „Digitale Hysterie. Warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen“ (Milzner, 2016)
- „Dick, dumm, abhängig, gewalttätig. Problematische Mediennutzungsmuster und ihre Folgen im Kindesalter“ (Mössle, 2012)

Diese und viele weitere Autoren beschäftigen sich mit der Frage der Auswirkungen von digitalen Medien auf heutige Heranwachsende. Lehrpersonen und insbesondere Eltern sind über die umstrittene Diskussion, welche auch häufig in Zeitungsartikeln thematisiert wird, verunsichert. Machen Medien die Kinder und Jugendliche wirklich dumm oder fördern und unterstützen die Geräte die Entwicklung der Heranwachsenden? Die Frage nach dem persönlichen Vorbild gegenüber dem eigenen Kind stellt sich hierbei ebenfalls.

Die vorliegende Arbeit will die Frage nach den Auswirkungen der ausserschulischen digitalen Medien auf den Kontext Schule und insbesondere der Aspekte Aufmerksamkeit, Konzentration, schulische Leistungen und Sozialkompetenz klären. Die Arbeit stellt sich nicht gegen die digitalen Medien oder befürwortet diese und die Fragestellung wird nicht mit ja oder nein beantwortet. Die Arbeit führt unterschiedliche Meinungen auf und zieht daraus eine Schlussfolgerung. Die Thematik der digitalen Medien ist ein relativ junges Phänomen, welches sich in kurzer Zeit sehr rasant ausgebreitet hat. Aus diesem Grund liegen noch nicht viele Forschungsberichte vor, welche die Auswirkung der neuen technologischen Entwicklungen erforscht haben.

1.1 Begründung der Themenwahl

Mein persönlicher Bezug zum gewählten Thema der digitalen Medien beinhaltet unterschiedliche Aspekte, die in diesem Kapitel erläutert werden. Die Aspekte stehen nicht in einem direkten Zusammenhang zueinander. Dennoch waren sie für die Themenwahl der vorliegenden Arbeit von grosser Bedeutung. Alle drei Bereiche (Persönlicher Bezug, Neugierde, Bezug als Lehrperson) haben mich somit zum Entschluss gebracht, mich mit der Thematik der digitalen Medien zu beschäftigen. Diese Überlegungen sollen in diesem Kapitel dargestellt werden und somit meine Wahl begründen.

Das Thema der digitalen Medien betrifft mich persönlich und auch mein engster Familienkreis. Medien waren für mich in meiner Primarschulzeit ein rotes Tuch, da wir weder einen Fernseher noch einen Computer zu Hause besaßen. Die anschließende wöchentliche Informatiklektion in der Sekundarstufe war für mich jeweils ein grosser Stressfaktor und eine riesige Herausforderung. Oftmals hatte ich Angst auf dem Computer etwas zu löschen oder zu zerstören. Heute habe ich mich mit den digitalen Medien angefreundet und könnte nicht mehr ohne sie leben.

Zu meinem grossen Erstaunen musste ich feststellen, dass meine vier jüngeren Geschwister, welche heute im Alter von sechs bis sechzehn Jahren sind, nie in der selben Situation wie ich waren. Bereits mein jüngster Bruder wusste mit drei Jahren, wie die Entsicherung eines Smartphone funktioniert und wie die einzelnen Apps geöffnet und geschlossen werden können. Dies fasziniert mich nach wie vor, zumal ich für diesen Prozess der Handhabung länger gebraucht habe. Meine jüngeren Geschwister wachsen heute in einer vielfältigen Medienwelt auf. So hat die zwölfjährige Schwester nun ihr erstes Smartphone erhalten und ist in ständigem Kontakt mit ihren gleichaltrigen Freundinnen.

Der zweite persönliche Grund, aus welchem ich mich mit dem Thema Medien beschäftige, ist, dass mein 16-jähriger Bruder aufgrund seiner cerebralen Beeinträchtigung seit der Unterstufe auf einen Laptop angewiesen ist. Für ihn ist es schwierig von Hand zu schreiben, da es eine grosse Anstrengung darstellt. So ist es ihm nicht möglich, im selben Zeitfenster wie seine Mitschüler etwas auf Papier zu bringen. Mit Hilfe von Medien ist es ihm möglich mitzuschreiben, was ihm viel Energie einspart. Diese Erleichterung bietet ihm auch eine Zukunftsperspektive, da er sich im Bereich der Informatik eine Lehrstelle suchen möchte.

Zudem weckt das Thema der digitalen Medien in mir eine gewisse Neugierde. Aufgrund verschiedenster Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften, welche mehrheitlich vor den neuen digitalen Medien warnen, habe ich mich dazu entschieden mich persönlich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, zumal es mich interessiert, welche Auswirkungen der Gebrauch dieser neuen digitalen Medien haben können. Ich möchte erfahren, was die Forschung zur Thematik der digitalen Medien zu sagen hat und erfahren, ob die neue Technologie wirklich als Gefahr angesehen werden sollte, wie es in der Presse immer wieder zu hören ist.

Der dritte Aspekt, welcher zur Themenwahl geführt hat, sind die eigenen Erfahrungen als Lehrperson. Immer häufiger erzählen Kinder, dass sie das alte Smartphone des Vaters oder der Mutter erhalten haben und sie dieses nun verwenden dürfen. Oder sie tauschten sich über die neusten Spiele auf dem Smartphone, Tablet oder der Spielkonsole aus. Diese Unterhaltungen haben mich zum Nachdenken gebracht und mich in die eigene Kindheit versetzt, in welcher solche Diskussionen undenkbar gewesen wären.

Diese drei Aspekte haben mich zum Thema geführt und mich im Entschluss bestärkt, mich mit der Thematik der digitalen Medien auseinanderzusetzen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die Arbeit eines schulischen Heilpädagogen umfasst neben der Förderung der Kinder und Jugendlichen und der genauen Beobachtung im Unterricht auch die Beratung von Klassenlehrpersonen und Eltern. In dieser Arbeit zeigt sich der heilpädagogische Bezug zum einen im Aspekt, dass schulische Heilpädagogen mit Heranwachsenden arbeiten, welche ihre Freizeit unter anderem mit digitalen Medien verbringen. Diese Entwicklung hat stark zugenommen und wird in Schulen aufgrund persönlicher Erfahrungen immer stärker zum Thema. Die eventuellen Auswirkungen, welche digitale Medien auf unterrichtsrelevante Aspekte haben können, haben demzufolge auch Folgen auf die Arbeit eines schulischen Heilpädagogen.

Der Zustand der wachsenden Präsenz von Medien in Zimmern bei Kindern im Mittelstufenalter zeigt den Heilpädagogen auf, dass Medien ein zentraler Umweltfaktor geworden sind, welcher im gesamten Wechselwirkungskontext des Klassifikationsinstruments ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) betrachtet werden muss. Dabei kann der Medienkonsum zu Hause somit als familiärer Umweltfaktor betrachtet werden. Demnach ist es auch die Aufgabe des schulischen Heilpädagogen den Medienkonsum des Kindes und Jugendlichen auf das schulische Lernen abzuschätzen und diesen bei übermässigem Konsum in einem Elterngespräch anzusprechen.

Die ausgewählten Unterrichtskompetenzen Aufmerksamkeit, Konzentration, Schulleistung und Sozialkompetenz sind wichtige Bestandteile der Arbeit einer Lehrperson und eines Heilpädagogen. Diese Aspekte werden in der Synthese im Kapitel 5 in Verbindung mit den digitalen Medien gesetzt und dabei betrachtet, inwiefern diese auf die genannten Aspekte Einfluss nehmen. Die Frage, ob die zunehmende Präsenz der digitalen Medien Auswirkungen auf den Kontext Schule haben, soll dabei untersucht werden.

Die digitalen Medien bieten zudem für Kinder und Jugendlichen mit einer körperlichen Einschränkung Vorteile, welche man am Beispiel meines Bruders erkennen kann.

Zum anderen kann sich der bewusste Einsatz von Medien im Unterricht aufgrund persönlicher Erfahrungen positiv auf die Motivation des Lernenden auswirken. Die Handlungsstrategien werden mit dem heilpädagogischen Wissen verknüpft und daraus sinnvolle Schlussfolgerungen gezogen.

Diese heilpädagogischen Gedanken sollen beim Verfassen der Arbeit stets präsent sein und am Schluss erneut aufgegriffen werden.

1.3 Fragestellung

Die bisherigen Darlegungen machen deutlich, dass die Thematik der digitalen Medien aktuell ist und die heutigen Kinder und Jugendlichen in einer Welt umgeben von Medien aufwachsen. Aus diesem Grund wird folgende Fragestellung im Rahmen dieser Masterarbeit beantwortet:

Welche positiven und negativen Auswirkungen hat der ausserschulische Konsum von digitalen Medien auf die schulischen Unterrichtsfaktoren, Aufmerksamkeit, Konzentration, Schulleistung und Sozialkompetenz von Primarschulkindern?

Die Fragestellung wurde so gewählt, weil in der Gesellschaft stets noch von Fernsehkindern gesprochen wird. Jedoch ist das Zeitalter viel weiter fortgeschritten. Die Medienlandschaft der Kinder richten sich nicht mehr nur noch auf den Fernseher aus, wie die Studie der ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) zeigt. Die digitalen Medien sind auf dem Vormarsch (vgl. Kapitel 3.4).

Die dargestellte Fragestellung bildet den Kern der vorliegenden Masterarbeit. Anhand von Fachliteratur sollen Meinungen und vorliegende Forschungsergebnisse untersucht werden.

Auf der Grundlage der Befunde der Auswirkungen von digitalen Medien auf die schulischen Aspekte werden in einem weiteren Schritt Handlungsmöglichkeiten für die Erziehung und den Umgang mit Kindern und Jugendlichen im digitalen Zeitalter erläutert. Zudem wird die heilpädagogische Konsequenz aus der Arbeit gezogen.

1.4 Ziel der Arbeit

Das Ziel der vorliegenden Literaturarbeit ist die theoretische Auseinandersetzung mit der Fragestellung, wie sich der Konsum von digitalen Medien auf die ausgewählten schulischen Aspekte auswirkt. Die Grundlage dazu bietet der erste Teil der Arbeit, welcher ein umfassendes Bild der heutigen Nutzung der digitalen Medien aufzeigt. Die Studien zur Mediennutzung sollen nicht älter als zwei Jahre alt sein, damit kein verzerrtes Bild der heutigen Nutzung gezeigt wird.

Es ist ein grosses Anliegen dieser Arbeit Klarheit über die vielen kontroversen Berichterstattungen über die Auswirkungen der digitalen Medien zu schaffen.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse sollen im letzten Teil dieser Arbeit Empfehlungen und Anregungen für Schulen und Familien abgegeben werden.

1.5 Inhaltlicher Ablauf der Arbeit

Die Diskussion über die Frage, ob und welche Auswirkungen digitalen Medienkonsums auf das Verhalten der Heranwachsenden haben kann, wird in der Öffentlichkeit widersprüchlich diskutiert. Ausgehend von den persönlichen Interessen und bereits bekannten Hintergründen wird der Blick mehrheitlich auf die digitalen Medien gerichtet. Anhand des methodischen Vorgehens einer Literaturarbeit wurde in unterschiedlichen Büchern recherchiert, um empirische Studien zu finden, welche sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben.

So wird zu Beginn ein allgemeiner historischer Rückblick auf die Geschichte der Medien, beginnend beim Buchdruck bis zur Entstehung des Internets und somit den digitalen Medien dargestellt.

Weiter werden im Kapitel 3.2 der Arbeit zentrale Begriffe definiert, welche für den weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung sein werden. Anschliessend werden drei Funktionen von Medien dargestellt. Dabei wird stets der Bezug zu den heutigen Heranwachsenden gezogen.

Im Anschluss wird mit Hilfe der breit angelegten Studie der ZHAW aufgezeigt, wie die Mediennutzungs- und Dauer bei heutigen Kindern und Jugendlichen aussieht.

Im weiteren Verlauf der Arbeit werden unterrichtsrelevante Aspekte (Aufmerksamkeit, Konzentration, Schulleistungen und Sozialkompetenz) beschrieben und anschliessend den digitalen Medien gegenübergestellt. Die möglichen Auswirkungen der digitalen Medien auf diese Aspekte des Unterrichts sollen in Kapitel 5 aufgezeigt werden.

Zum Abschluss der Arbeit werden Handlungsmöglichkeiten für Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte abgegeben, welche sich im Umgang von Heranwachsenden mit digitalen Medien bewähren könnten.

2 Forschungsmethodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der Fragestellung wurde die Form der Literatuarbeit gewählt. Eine Literatuarbeit befasst sich grundsätzlich mit der wissenschaftlichen Literatur zu einem gewissen Thema. Sie enthält keine persönlichen Gedanken, sondern ist anhand der Literatur verfasst und begründet. Zudem kann eine Literatuarbeit unterschiedliche Formen annehmen. Zum einen kann sie eine Beschreibung von Beiträgen, eine Gegenüberstellung oder eine kritische Würdigung von bestimmten Beiträgen aus der Literatur sein (vgl. Dahinden, Sturzenegger & Neuron, 2006, S. 138). Für die vorliegende Masterarbeit wird zum einen eine empirische Studie der ZHAW untersucht. Weiter werden unterrichtsrelevante Aspekte der heutigen Mediennutzung von Heranwachsenden gegenübergestellt.

Die Wahl des Themas als Literatuarbeit zu erfassen wird im folgenden Kapitel begründet.

2.1 Begründung der Methodenwahl

Aufgrund der umfangreichen Menge an vorhandener Literatur eignet sich die Methode der Literatuarbeit gut. Zudem wäre eine Datenerhebung für eine eigene empirische Untersuchung aus zeitlichen Gründen schwierig und die Ergebnisse nicht genügend aussagekräftig gewesen.

Als Gütekriterien dieser Methode gelten nach Dahinden et al. die Objektivität, die Vollständigkeit, die Eindeutigkeit, die Systematik und die Formalia (vgl. Dahinden et al., 2006, S. 140ff). Die Systematik ist ein wesentlicher Aspekt, da sich ein roter Faden durch die Masterarbeit ziehen soll. Damit die genannten Gütekriterien erfüllt werden können, stützt sich die Arbeit auf unterschiedliche Quellen.

Zum Thema digitale Medien sind Unmengen an Literatur vorhanden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass eine klare Eingrenzung gemacht wird. Zum einen bezieht sich diese Eingrenzung auf die Themenwahl und zum anderen auf die Aktualität der Literatur. Da sich der Begriff der neuen Medien stets verändert (siehe Kapitel 3.2.2), war die Auswahl der Medien, welche in dieser Arbeit genauer untersucht werden sollen von zentraler Bedeutung. Die Wahl ist speziell auf die digitalen Medien gefallen, da diese heute in der Presse immer wieder thematisiert werden und eher im schlechten Licht der Öffentlichkeit stehen.

2.2 Beschreibung forschungsmethodisches Vorgehen

Der Forschungsfrage wird wie bereits erwähnt durch eine Literatuarbeit nachgegangen. Als wichtige Grundformen des Schreibens einer Literatuarbeit erwähnen Dahinden et al. die Beschreibung, die Zusammenstellung, den Vergleich, die Systematik und die Analyse. In Anlehnung an Dahinden et al. werden in der Masterarbeit somit folgende Arbeitsschritte vollzogen (vgl. Dahinden et al., 2006, S. 136f):

- Zusammentragen
- Vergleichen, kontrastieren
- Exzerpieren
- Systematisieren
- Analysieren und in Bezug zueinander setzen
- Bewerten

Die Tabelle 1 zeigt den Aufbau und das forschungsmethodische Vorgehen der Masterarbeit in Anlehnung an Dahinden et al. (2006, S. 136f).

Tab. 1: Forschungsmethodisches Vorgehen

Vorgehen	Beschreibung
Forschungsfrage	Welche positiven und negativen Auswirkungen hat der ausserschulische Konsum von digitalen Medien auf die schulischen Unterrichtsfaktoren, Aufmerksamkeit, Konzentration, Schulleistung und Sozialkompetenz?
Zusammentragen	Es werden Daten, Informationen und Aussagen der unterschiedlichen Autoren und Quellen gesammelt und zusammengetragen. Die Masterarbeit zum Thema digitale Medien ruft eine Vielzahl an unterschiedlicher Fachliteratur hervor. Eine Vorsondierung ist daher hilfreich.
Vergleichen, kontrastieren	In diesem Schritt geht es nun darum, die unterschiedlichen Inhalten der Literaturquellen zu vergleichen und gegenüberzustellen. Dabei sollen Parallelen und Unterschiede festgehalten werden.
Exzerpieren	Der Schritt des Herausfilterns und Aufbewahren von relevanten Informationen ist für den weiteren Verlauf ein zentraler Vorgang. Diese Informationen aus unterschiedlichen Quellen sollen so aufbereitet werden, dass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden können (vgl. Baade, Gertel & Schlottmann, 2005, S. 91). Diese Exzerpte werden übersichtlich in einem Word- Dokument dargestellt.
Systematisieren	Die Inhalte sollten in diesem Arbeitsschritt in eine Ordnung gebracht werden, so dass sie einer Systematik folgen.
Analysieren und in Bezug zueinander setzen	Im Arbeitsschritt des Analysierens geht es darum, dass Inhalte analysiert und aufgliedert werden. Dabei ist es wichtig die einzelnen Theorien und Inhalte miteinander in Bezug zu setzen und zu vergleichen. Hier entsteht die Denkleistung der Autorin, da aus den Theorien eine eigenständige Theorie resp. Beantwortung der Fragestellung entstehen soll.
Bewerten	Der Sachverhalt wird durch die Autorin bewertet. Zudem soll die Forschungsfrage in diesem Arbeitsschritt beantwortet werden.

3 Medien

In diesem Kapitel werden unterschiedliche Bereiche von Medien erläutert. Eingeleitet wird das vorliegende Kapitel mit einem kurzen historischen Rückblick auf die Geschichte der Medien, begonnen mit dem Buchdruck bis zur Entstehung und Etablierung des Internets. Nach diesem kurzen Abriss über die Entstehung der Medien werden zentrale Begriffe definiert, welche für den weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung und für das Verständnis unerlässlich sind.

In einem weiteren Schritt werden drei verschiedene Funktionen von Medien erläutert. Anschliessend folgt der wesentliche Teil der Darstellung die heutige Mediennutzung und deren Dauer von Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 13 Jahren. Diese stützt sich auf eine empirische Studie der ZHAW. Infolge dessen wird zudem ein kurzer Ausblick in das Jugendalter bis zur Adoleszenz gemacht, damit die weitere Entwicklung nach dem Primarschulalter zu erkennen ist.

Das vorliegende Kapitel bildet somit die Grundlage für die Synthese, welche im Kapitel 5 vollzogen wird.

3.1 Historischer Rückblick

Die Geschichte der heutigen bekannten Medien begann bereits früh in der zeitlichen Achse. Demzufolge war jedes neu entwickelte Medium einmal ein neues Medium. Denn was heute als neu gilt, wird morgen bereits wieder alt sein und was heute unmodern ist, war früher einmal modern und neu (vgl. Stöber, 2013, S. 13).

Der historische Rückblick beginnt in der vorliegenden Arbeit mit der Erfindung des Drucks, welcher fest mit dem Namen Johann Gutenberg verknüpft wird. Jedoch ist diese Verbindung nicht ganz korrekt, denn er ist nur der Erfinder eines Giessinstrumentes und hat somit den Druck mit sogenannten beweglichen Buchstaben erfunden (vgl. Stöber, 2013, S. 46). Der Druck mit beweglichen Schriftzeichen wurde in China erfunden und wurde seit dem 13. Jahrhundert in Asien praktiziert (vgl. Bösch, 2011, S. 27).

Im Gegensatz zur evolutionären Entwicklung in Ostasien trat die Erfindung von Johann Gutenberg schlagartig auf und so wird auch von einer medialen Revolution gesprochen (vgl. Bösch, 2011, S. 34). Das Alphabet, die wichtigste Voraussetzung für die Bedeutung der Erfindung von Gutenberg wurde somit nicht von ihm hervorgebracht (vgl. Stöber, 2013, S. 47). Diese Tatsache soll Gutenbergs Bedeutung jedoch nicht schmälern, denn ohne seine Erfindung ist die heutige Zeit kaum vorstellbar (vgl. Stöber, 2013, S. 47). So verbinden Historiker und Medienwissenschaftler die Erfindung des Drucks mit Modernisierungen, welche „kulturell, sozial, ökonomisch und politisch den Weg in die Neuzeit ebneten“ (Bösch, 2011, S. 48).

Die Erfindung des Drucks breitete sich schnell aus und es entstanden Exportzentren, welche andere europäische Länder versorgten. Die Literatur wurde bereits gezielt in den jeweiligen Landessprachen gedruckt (vgl. Bösch, 2011, S. 40).

Im Vergleich zu den Büchern, welche im 16. Jahrhundert meist einen religiösen Inhalt hatten, waren die sogenannten Flugblätter wesentlich stärker verbreitet (vgl. Bösch, 2011, S. 41f). Solche Flugblätter wurden bereits von Gutenberg produziert und waren ein Informationsmedium. Diese berichteten umfassend über Ereignisse (vgl. Bösch, 2011, S. 43). Bereits im Jahre 1502 kursierte die Bezeichnung der neuen Zeitung (vgl. Bösch, 2011, S. 44). Die Zeitung von damals benötigte jedoch beinahe 200 weitere Jahre bis sie sich europaweit etablieren konnte. Heute zählen Zeitungen, wie auch Zeitschriften zu den Massenmedien, welche die Politik, die Gesellschaft und die Kultur prägen (vgl. Bösch, 2011, S. 58).

Es ist beeindruckend, wie detailliert die damaligen Zeitungen bereits waren, da zu bedenken ist, dass Informationen über Ereignisse nicht leicht zu beschaffen waren (vgl. Bösch, 2011, S. 67).

Das 19. Jahrhundert gilt als „Beginn der klassischen Moderne“ (Bösch, 2011, S. 109) und brachte neue elektronische Medien hervor, wie beispielsweise die Telegrafie, das Telefon, die Fotografie und den Film. Die bestehenden Medien, die Zeitungen und die Zeitschriften expandierten in dieser Zeit schlagartig (vgl. Bösch, 2011, S. 109). Im ersten Drittel dieses Jahrhunderts versuchte der britische Mathematiker Charles Babbage eine Rechenmaschine zu bauen. Die dazumal bestehende Technik liess den Versuch allerdings scheitern (vgl. Stöber, 2013, S. 63).

Um 1900 veränderte sich die Medienwelt. Die neu entwickelten Filmapparate, die Erweiterung des Telefons und die ersten Radios erfuhren grosses Aufsehen. Aufgrund dieses Zusammenspiels der genannten Medien wird in dieser Zeit von einem Umbruch in der Medienwelt gesprochen (vgl. Bösch, 2011, S. 143).

Während dem ersten Weltkrieg thematisierten Zeitungen diesen, lehnten in mehrheitlich jedoch ab. Die Presse erfuhr während dem Krieg eine grosse Nachfrage, welche sie mit Zusatzblättern zu bewältigten versuchte. Nach dem Krieg etablierte sich das Radio zu einem Massenmedium. So gab es im Jahre 1929 in Deutschland etwa drei Millionen registrierte Hörer, wobei Schwarz Hörer noch dazukommen. Es ist festzuhalten, dass ein Radio um diese Zeit sehr teuer war und somit nur von den oberen Einkommensgruppen genutzt wurde. Das Radio war ursprünglich ein Medium, das viel Sprechzeit beinhaltete. Auf Hörerwünsche hin kürzte das Radio die Sprechzeit und machte es zu dem wie wir es heute kennen, einem Unterhaltungsmedium mit viel Musik (vgl. Bösch, 2011, S. 177).

Auch der Fernseher entstand in dieser Zeit. Wie der Film und das Radio, hatte auch der Fernseher nicht einen einzelnen Erfinder. Diese Erfindung basierte auf Einzelforschungen aus verschiedenen Ländern, welche allerdings vernetzt waren (vgl. Bösch, 2011, S. 212). So fanden in Deutschland und Grossbritannien bereits 1920 erste Übertragungsversuche statt. Das Fernsehen von damals lässt sich jedoch nicht mit demjenigen von heute vergleichen. Die Verbindung war unzureichend. Zudem waren die Kosten sehr hoch (vgl. Bösch, 2011, S. 213). Der Fernseher konnte sich zu Beginn der 1950er Jahre nur in Grossbritannien etablieren. Im Rest der Welt hing der Durchbruch der Fernsehkultur stark von der Wirtschaftskraft ab (vgl. Bösch, 2011, S. 214). Mit den Jahren erhielt der Fernseher dann doch immer mehr Nutzer und die Nachfrage stieg. Aufgrund des neuen Mediums Fernseher mussten sich die „alten Medien“ neu positionieren. Da die Nutzer meist am Abend fernsahen, entwickelte sich das Radio zum Unterhaltungsmedium für unterwegs oder bei der Arbeit (vgl. Bösch, 2011, S. 219).

In der Medienwelt verdrängen die neuen Medien laufend die Älteren. Und so wurde das einst neue Medium Fernseher verdrängt durch den Computer. Es lässt sich allerdings nicht klar eruieren wer der Konstrukteur des uns heute bekannten Computers ist. Es gab viele bahnbrechende Überlegungen aus verschiedenen Ländern, welche den Fortschritt vorangetrieben haben (vgl. Stöber, 2013, S. 82). Ein Name ist hier allerdings zu erwähnen, Konrad Zuse (1910-1995). Sein Computer besass bereits alle wichtigen Merkmale, die ein moderner Computer aufzeigt. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser frei programmierbar war (vgl. Stöber, 2013, S. 64). Der Computer von damals lässt sich jedoch nicht mit einem Gerät von heute vergleichen. Er war nicht nur schwerer, grösser, teurer und langsamer, sondern meist auch nur auf diejenigen Institutionen zugeschnitten, welche ihn bestellt haben. Ähnlich rasant wie der Computer entwickelte sich das Internet. So waren bereits im Jahre 1969 die ersten vier Geräte mit dem Internet verbunden (vgl. Stöber, 2013, S. 86). Das Internet hatte viele Vorläufer. Allerdings machte die Entwicklung von Internetprotokollen wie HTTP es erst möglich, jedem Computer eine virtuelle Adresse zu geben und so gelang es die Datenvermittlung zu vereinheitlichen (vgl. Böhn & Seidler, 2014, S. 146).

Ab dem Jahre 1988 erreichte der Computer einen grossen Aufschwung und eroberte die Masse. Die Abbildung 1 zeigt diesen Aufschwung in den Jahren 1988 bis 2004. Anhand der Zahlen ist ein rasantes Wachstum festzustellen. Zudem zeigt die Abbildung 2 die rasche Verbreitung des Internets in den Jahren 1969 bis 2011.

	Deutschland	Frankreich	Italien	Schweiz	USA
1988	4,3	3,1	1,2	0,4	45,1
1989	5,2	3,8	1,6	0,5	49,4
1990	6,6	4,0	2,1	0,6	54,2
1991	7,6	4,2	2,6	0,8	59,0
1992	8,9	4,8	3,1	0,9	64,5
1993	10,2	5,6	3,5	1,2	70,2
1994	11,8	6,7	4,1	1,6	77,5
1995	13,5	7,8	4,8	2,0	86,3
1996	19,1	8,8	5,3	2,4	96,6
1997	21,0	10,2	6,5	2,8	109,0
2004	45,0	29,4	21,5	6,4	223,8

Abb. 1: geschätzte PC- Verbreitung in Millionen
1988-2004 (Stöber, 2013, S. 124f)

Abb. 2: Internetnutzer in Mio. (Stöber, 2013, S. 127)

Seit Gutenberg haben die Medien den Trend zum kontinuierlichen Erscheinen und werden stetig weiterentwickelt (vgl. Stöber, 2013, S. 447). Seit es den Computer gibt, wurde dieser immer weiterentwickelt, kleiner, billiger und komfortabler. So ist es auch nicht erstaunlich, dass in der heutigen Zeit die digitalen handlichen Medien einen riesen Aufschwung in allen Generationen erleben.

3.2 Definition zentraler Begriffe

3.2.1 Medien

Im Alltag wird der Begriff Medien mehrheitlich in Bezug auf elektronische Massenmedien oder gedruckte Erzeugnisse verwendet (vgl. Burkart, 2002, S. 40). Dieser Alltagsbezug erklärt allerdings noch nicht, was Medien im eigentlichen Sinn bedeutet und wo der Ursprung liegt.

Der Begriff Medium, welcher heute meist im Plural (Medien) verwendet wird, stammt ursprünglich aus dem lateinischen „medius“ und bedeutet Mitte, dazwischenliegend und vermittelnd (vgl. Baumann, 2005, S. 19). Der Begriff Medium hat zwei Bedeutungen. Zum einen zeigt er den Sinn des Vermittelns auf. So vermitteln Medien zwischen einem Individuum und der Welt. Nach Kron, Jürgens und Standop können Medien demnach als Instrumente angesehen werden (vgl. 2014, S. 323). So kann „der Inhalt des Vermittlungszusammenhangs [kann] in einem weiten Sinne als Kultur, im engeren Sinne als Information über Kultur bezeichnet werden“ (Baumann, 2005, S. 19). Zum anderen sind Medien kulturelle Objekte für alle Individuen. Sie sind öffentlich und in gewisser Weise Gemeingut. Dies bedeutet, dass sie für alle zugänglich sind und Kultur darstellen (vgl. Kron et al., 2014, S. 324).

So lässt sich sagen, dass Medien nicht vom Menschen zu trennen sind. Medien besitzen eine Vermittlerfunktion von Informationen, die heute nicht mehr weg zu denken sind (vgl. Kron et al., 2014, S. 324).

So definiert auch Burkart aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht Medien als Träger von Botschaften beziehungsweise von Informationen, welche Bestandteil eines jeden Kommunikationsprozess sind (vgl. Burkart, 2002, S. 35). Er bezeichnet ein Medium als „materielle Hülse“ (Burkart, 2002, S. 35) mit welchem Inhalte überhaupt mitgeteilt oder untereinander ausgetauscht werden können (vgl. Burkart, 2002, S. 35).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Medien eine Vermittlungsfunktion besitzen und sich als Träger von Botschaften bzw. Informationen verstehen.

3.2.2 Neue Medien

Neben dem Begriff Medien taucht auch immer die Bezeichnung der neuen Medien auf. Der Begriff der neuen Medien ist seit Mitte der 1980er- Jahre Teil unserer Alltagssprache. Aufgrund der technischen Entwicklungen in den letzten Jahren hat sich auch die Zugehörigkeit von Medien zu den neuen Medien verändert (vgl. Bertschi- Kaufmann & Schneider, 2004, S. 11). Die rasche Entwicklung von neuen Medien ist dabei charakteristisch. So galten in den 80er Jahren der Walkman wie auch der Videorekorder als neues Medium. Heutzutage gibt es diese nicht mehr zu kaufen und wurden ersetzt durch MP3- Player, Smartphone sowie DVD- Player. Dies verdeutlicht, dass neue Medien einen Wandel durchleben und je nach Zeitalter von neuen „neuen Medien“ verdrängt werden. Heute zeichnen sich neue Medien durch die Verwendung von digitalen Computertechnologien aus. Sie basieren also auf digitaler Technologie (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 57). Zu diesen neuen Medien gehören demnach alle Medien mit einem Zugang zum Internet. Deshalb kann die Bezeichnung der neuen Medien dem Begriff der digitalen Medien gleichgeordnet werden (vgl. Aufenager, 2015, S. 7). In der vorliegenden Arbeit wird aus diesem Grund von digitalen Medien gesprochen.

Bertschi- Kaufmann und Schneider (2004) und Holly (2000) haben fünf Merkmale den neuen Medien zugeordnet, welche nun kurz erläutert werden sollen (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 58):

- *Interaktivität:* Zwischen Medium und Nutzer besteht die Möglichkeit zur Interaktion.
- *Virtualität:* Für den Nutzer können neue Welten entstehen, welche nicht mehr kontrollierbar sind.
- *Multimedialität:* Die Integration verschiedener Einzelmedien aufgrund der digitalen Basis.
- *Vernetzung:* Die Vernetzung digitaler Medien ermöglicht neue Kommunikationsmöglichkeiten.
- *Entlinearisierung:* Der Nutzer bestimmt den Weg durch das Medium. Es besteht kein klarer Verlauf wie in einem Buch, sondern der Nutzer bestimmt, wie er das digitale Medium verwenden will.

3.2.3 Medienkompetenz

„Medienkompetenz ist Voraussetzung und Ziel aller Bildung“ (Hunold & Greis, 2002, S. 15). Die Aussage von Hunold und Greis beschreibt alles und doch nichts. Das Zitat verdeutlicht einerseits die Wichtigkeit des Begriffs, jedoch bleibt unklar was Medienkompetenz nun genau bedeutet. Vielfach wird unter dem Begriff Medienkompetenz die Fähigkeit verstanden mit Medien umzugehen und sie bedienen zu können. Nach Schäfer und Lojewski ist dies eine unzulässige Einschränkung des Begriffs. Wird das Wort isoliert betrachtet, stammt der Begriff der Kompetenz ursprünglich aus der „Psycho- Linguistik“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 64) von Chomsky im Jahre 1974. Er beschreibt durch seine Erläuterungen, dass jeder Mensch von Natur aus kompetent ist, da er sich sprachlich verständigen kann (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 64). Habermas erweiterte 1984 den Begriff, indem er von kommunikativer Kompetenz sprach. Die Fähigkeit sich am „gesellschaftlichen Kommunikationsprozess“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65) zu beteiligen, ist erlernbar und lässt sich durch Habermas auf alle kommunikativen Handlungen ausweiten (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65). Aus diesen Hintergrundinformationen lässt sich sagen, dass der Begriff der Medienkompetenz ein Teil der kommunikativen Kompetenz ist und sich nicht auf den Erwerb von gewissen Fertigkeiten reduzieren lässt (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65). So geht es in der Medienkompetenz abschliessend um „den Erwerb spezifischer kognitiver Strukturen“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65). Diese Strukturen befähigen den Menschen nach Baacke (1996) „alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65) einzusetzen. So ist die Medienkompetenz die Voraussetzung und somit auch die Aufgabe der Bildung (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65).

3.3 Funktionen von Medien

Die Faszination der digitalen Medien für Kinder und Jugendliche beruht vor allem darauf, dass durch sie unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen befriedigt werden können. Diese Erwartungen und Bedürfnisse lassen sich auch mit Funktionen gleichsetzen. Demzufolge erfüllen Medien in der Gesellschaft unterschiedliche Funktionen (vgl. Vollbrecht, 2006, S. 35). Die Fülle an Funktionen, welche die heutigen Medien ermöglichen, ist immens. So haben die Medien beispielsweise eine Informations-, Sicherheits-, Unterhaltungs- und/ oder Kommunikationsfunktion. Des Weiteren übernehmen sie die Organisation des Alltags und haben insbesondere bei Jugendlichen eine soziale Funktion (vgl. Vollbrecht, 2006, S. 36). Nutzer verwenden Medien multifunktional (vgl. Vollbrecht, 2002, S. 2). So kann ein Medium gleichzeitig zu Unterhaltungs- und Informationszwecken genutzt werden.

Vollbrecht (2006) hält fest, dass nicht die Medien als Geräte die Bedürfnisse der Nutzer befriedigen, sondern die Medieninhalte. Des Weiteren ist es möglich, dass dieselben Medieninhalte für unterschiedliche Nutzer auch unterschiedliche Funktionen haben (vgl. Vollbrecht, 2006, S. 36).

Drei der oben genannten Funktionen (Information, Kommunikation, Sozialisation) sollen in diesem Kapitel näher betrachtet werden.

3.3.1 Medien als Informationsinstanzen

In der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft gelten Information und Wissen als „unentbehrliche Ressource“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 59). An dieser Stelle treten die Medien ins Zentrum, denn Vollbrecht schreibt, dass das Wissen der Menschen grösstenteils aus den Medien stammt (vgl. Vollbrecht, 2001, S. 55). So erhalten Medien die Aufgabe möglichst verständlich, sachlich korrekt und vollständig über das Weltgeschehen zu informieren (vgl. Tulodziecki, 1997, S. 20). Informationen stellen somit die Grundlage für Wissen in der Gesellschaft dar. Demzufolge erhalten Medien eine Bereitstellungs- und Übermittlungsfunktion von Informationen (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 59).

Im schulischen Kontext nehmen die Medien einen wichtigen Stellenwert ein, da sie als Träger von Informationen und Lerninhalten dienen. Die Medien erhalten dabei die Aufgabe die Informationen darzubieten, welche anschliessend von den Lernenden zu Wissen umgewandelt werden können (ebd.).

Das Angebot sich in der heutigen Gesellschaft Informationen zu beschaffen ist und wird immer vielfältiger (vgl. Heinen, 2012, S. 15). So geht es nach Boeckmann (2003) und Marotzki (2004) in der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft auch nicht mehr nur darum sich bestmöglich zu informieren, sondern sich in der vielfältigen Medienflut zurechtzufinden (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 59f). Die Autoren schliessen daraus, dass demzufolge heute nicht mehr nur Faktenwissen gefragt ist sondern auch ein gewisses Mass an Orientierungswissen, um sich Informationen zu beschaffen und diese zu bewerten (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 60). Mit Hilfe der digitalen Medien ist es der heutigen Gesellschaft möglich sich jederzeit Informationen zu beschaffen (vgl. Heinen, 2012, S. 95).

Allerdings hat sich nach Schäfer und Lojewski nicht nur „der Umfang, sondern auch die Art der Präsentation von Informationen mit der Entwicklung der Medien verändert“ (2007, S. 60). So verweisen sie auf den Trend, dass lernbezogene Informationsinhalte meist mit Elementen aus der Unterhaltung oder des Spielens verknüpft werden (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 60).

Die Informationsinstanz durch die Medien ist eine zentrale Funktion und ist in der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, da ein nicht unerheblicher Teil unseres Wissens aus den Medien stammt (vgl. Vollbrecht, 2001, S. 55).

3.3.2 Medien als Kommunikationsinstanzen

Die zweite Instanz welche beschrieben wird, ist diejenige der Kommunikation. Die Kommunikationsfunktion von Medien ist unumstritten. So bezeichnet Burkart (2002) die Kommunikation als eine „Bedeutungsvermittlung zwischen Lebewesen“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 60). Diese Vermittlung hat das Ziel der Verständigung (ebd.). Dazu wird aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht eine Vermittlungsinstanz benötigt. Diese Instanz übernimmt ein Medium, welches bedeutsame Inhalte transportiert (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 60). In der technisch vermittelten Kommunikation unterscheidet Burkart (2002) zwei Kommunikationsmedienarten. Zum einen gibt es die Massenmedien (Radio, Fernseher, Zeitung) und zum anderen die „interpersonale bzw. Individualkommunikation“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 60f). Dazu gehört beispielsweise das Festnetztelefon oder der Mobilfunkanschluss (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 61).

In der Bildung nehmen Medien als Kommunikationsinstanz eine wichtige Rolle ein, da sie zur Kommunikation über bedeutsame und entwicklungsrelevante Inhalte zwischen zwei Lebewesen führen kann. So eröffnen Medien und insbesondere die digitalen Medien neue Möglichkeiten um zeitlich, wie auch räumlich unabhängig zu kommunizieren (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 61). Durch die Entwicklung der neuen Technologien ist es der Menschheit nun möglich miteinander zu kommunizieren, auch wenn sie sich nicht unmittelbar am selben Ort befindet. Ein Individuum kann auf unterschiedlichste Art und Weise einer anderen Person eine Nachricht hinterlassen, ohne dass diese sie unmittelbar abhört (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 13). So hat sich die Kommunikation durch die neuen Technologien verändert.

Die neuen Möglichkeiten der heutigen Kommunikation eröffnen den Heranwachsenden die Möglichkeit nun auch über das Internet eine Kontaktaufnahme vorzunehmen (vgl. Süss & Hipeli, 2010, S. 146). Die Kommunikation wurde durch die digitalen Medien, wie beispielsweise dem Smartphone öffentlich gemacht, da der häusliche Schutz und somit der private Rahmen verlassen werden kann. So kann im öffentlichen Leben nicht mehr ungestört kommuniziert werden. Alle können das Gespräch mithören. So verletzen die digitalen Medien die Kommunikation in ihrer Intimität (vgl. Höflich & Kircher, 2010, S. 280). Dennoch ist die neuartige Kommunikation sehr beliebt, denn die direkte, schnelle, individuelle und unkomplizierte Kommunikationsmöglichkeit ermöglicht neue Freiheiten und mehr Mobilität (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 80).

Die interpersonale Kommunikation mit dem Smartphone beinhaltet allerdings nicht nur das Telefonat zwischen zwei Individuen, sondern auch den Nachrichtenverkehr. Statt kleinen Nachrichten auf Zettelchen, welche durch die Pultreihen gereicht werden, werden heute Nachrichten mit dem Smartphone versendet. Nachrichten zu versenden, ist bei den Heranwachsenden sehr wichtig (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 147). Zudem bietet das Internet neuartige Möglichkeiten zu kommunizieren. So dient es der Kontaktaufnahme und Vernetzung von Gleichaltrigen (vgl. Süss & Hipeli, 2010, S. 147).

Unter den gleichaltrigen Heranwachsenden führt die Kommunikation, welche nun auch ausserhalb der Schule getätigt werden kann zu einem wichtigen Aspekt der Zugehörigkeit und einem Wir-Gefühl. So ermöglicht die Kommunikation über die digitalen Medien auch, dass sich Kinder und Jugendliche getrauen über sich selbst zu sprechen, ohne sich exponieren zu müssen. Dieser Aspekt kann zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl unter Gleichaltrigen führen (vgl. Süss & Hipeli, 2010, S. 147).

Dieser Aspekt der Mediensozialisation soll im nachfolgenden Kapitel näher erläutert werden.

3.3.3 Medien als Sozialisationsinstanzen

Der Begriff Sozialisation ist heute im Gegensatz zu früher als eine aktive Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner sozialen Umwelt zu verstehen. Dementsprechend ist Sozialisation nicht als Anpassung eines Individuums an seine Umwelt zu verstehen, sondern als Prozess der Passung eines Individuums mit dessen Umwelt. Demzufolge kann es als umfassenden Begriff der Erziehung verstanden werden und beinhaltet alle sozialen vermittelten Prozesse, welche ein Heranwachsender durchläuft und umfasst die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Die Grundlagen dieser Entwicklung sind die Interaktion mit der Umwelt, wie auch die sozialen Bindungen, welche sich daraus ergeben (vgl. Vollbrecht & Wegener, 2010, S. 9). Nach Fromme und Vollmer (1999) gelten Medien neben den klassischen Sozialisationsinstanzen Elternhaus, Schule und Freundeskreis als vierte wichtige Sozialisationsinstanz in der Kindheit und der Jugendzeit (vgl. Schäfer & Lojewski, 2007, S. 61). Denn die heutigen Kinder wachsen nicht mehr nur in direkten Interaktionen auf sondern auch in einer Welt, welche mit technischen Geräten umgeben ist (vgl. Baacke, 1999, S. 19).

Der Begriff der Mediensozialisation weist auf das Aufwachsen und Leben in der Welt der Medien hin (vgl. Vollbrecht & Wegener, 2010, S. 9). Die Schlagworte „Medienjugend oder Medienkindheit“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 61) weisen auf die Präsenz der Medien bei Kindern und Jugendlichen hin. Die Mediensozialisation beinhaltet allerdings nicht nur die „Prozesse der Medienrezeption“ (Vollbrecht & Wegener, 2010, S. 9), sondern auch die Aneignung von Medien wie auch deren Gebrauch (ebd.).

Die Medien spielen in der Entwicklung von Kindern zu Jugendlichen und später in der Adoleszenz eine zentrale Rolle, da sie sich in einem ständigen Erprobungsprozess befinden. Dieser Prozess wird durch die Medien begleitet, da Medien den Heranwachsenden neue Handlungsräume eröffnen, mit welchen sie sich auseinander setzen (vgl. Hartung, 2010, S. 98). Diese Handlungsräume werden durch Medien von den Heranwachsenden sehr unbefangen genutzt, da die Medien nicht mehr wegzudenken sind und als selbstverständlichen Bestandteil erlebt werden (vgl. Süss, Lampert & Wijnen, 2013, S. 17). Die neuen Medien sind für die heutigen Heranwachsenden selbstverständlich, da sie in diese Zeit der neuen Technologien hineingeboren worden sind, sie werden somit als „digital natives“ (Süss et al., 2013, S. 17) bezeichnet.

Die Medien als Sozialisationsinstanz werden von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. So spielen zum einen die Erziehungsberechtigten, die Gleichaltrigen, wie auch die Individuen selbst eine zentrale Rolle. Zum anderen sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Teil der Einflussfaktoren, da sie Handlungsräume der Medien eröffnen und auch Einschränkungen erwirken können (vgl. Süss et al., 2013, S. 33).

Durch Medien werden soziale Kompetenzen stimuliert, da Medienhandeln ein wichtiger Bestandteil der heutigen Heranwachsenden ist und sie dadurch auch ausserhalb der Schulzeiten mit den Freunden in Kontakt treten können (vgl. Süss et al., 2013, S. 33). So werden Medien zum einen im Freundeskreis genutzt, um Verbundenheit zu signalisieren und zum anderen um sich von anderen abzugrenzen (vgl. Süss et al., 2013, S. 58). Strotmann sieht die Entwicklung des Selbstkonzeptes in einer engen Bindung zum sozialen Umfeld (vgl. 2010, S. 134f). So eröffnen Medien wie bereits erwähnt soziale Handlungsräume, in welchen sich Heranwachsende ihre persönliche Identität erarbeiten können. So spielen Medien auch im Ablösungsprozess von den Eltern und der Zuwendung zu den Gleichaltrigen eine zentrale Rolle. Dieser Prozess wird meist über die neuen Medien gestaltet. Gleichaltrige suchen sich über Medienpräferenzen Gleichgesinnte. Dies schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl, welches die Peergroups ausmacht (vgl. Süss & Hipeli, 2010, S. 142). Die Peergroups sind Gruppen aus Gleichaltrigen, welche sich aufgrund gleicher Interessen bilden.

Somit sind nach Baacke Medien aller Art ein zentraler Bestandteil im Sozialisationsprozess der heutigen Kindheit und Jugendzeit (vgl. 1999, S. 19).

3.4 Mediennutzung heute

Die Mediennutzung von heutigen Kindern und Jugendlichen basiert auf einer Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft ZHAW im Jahre 2015. Die Studie MIKE (Medien, Interaktion, Kinder, Eltern) hat das Mediennutzungsverhalten in der Schweiz lebenden Kindern und Jugendlichen untersucht. Dazu wurden 1065 Heranwachsende im Alter von sechs bis dreizehn Jahren im Zeitraum von 2014 bis 2015 befragt. Die Eltern der Kinder und Jugendlichen wurden ebenfalls befragt (vgl. Suter et al., 2015, S. 3).

Die Studie ist die aktuellste und repräsentiert ein realistisches Bild der Medienausstattung- und Nutzung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz.

3.4.1 Medienausstattung im Haushalt

In diesem Kapitel soll die Medienausstattung in den Haushalten der Kinder und Jugendlichen dargestellt werden. Dies aus dem Grund, weil die Mediennutzung stark von der Medienausstattung abhängt. Nur wenn Geräte zur Nutzung bereitstehen, können sie auch genutzt werden (vgl. Suter et al., 2015, S. 24).

Die ZHAW hat die Geräteverfügbarkeit in zwei Kategorien eingeteilt. Einerseits untersuchte sie die Medienausstattung im Haushalt und andererseits welche Geräte im Zimmer des Kindes beziehungsweise des Jugendlichen vorhanden sind. Die Geräteverfügbarkeit im eigenen Zimmer wird im Folgekapitel erläutert.

Die untenstehende Grafik (Abbildung 3) zeigt, dass in 98 Prozent der befragten Haushalte mindestens ein Handy/ Smartphone, bei 97 Prozent ein Computer/ Laptop und bei 96 Prozent ein Internetzugang vorhanden ist. Zudem ist bei 95 Prozent ein Fernsehgerät vorhanden. Diese vier Medien gehören somit bei den befragten Familien mit Kindern und Jugendlichen zur Grundausrüstung. Auf die vier meist genannten Medien folgen die Digitalkamera, das Radio und der CD- Player mit Prozenträngen über 80. Das Tablet ist mit 76 Prozent in mindestens Dreiviertel der Schweizer Haushalte vorhanden. Anschliessend folgen der iPod/ MP3- Player und die Spielkonsole. Der Kassettenrekorder ist noch in den wenigsten Haushalten vorhanden. Der Prozentrang von 47 ist allerdings beachtlich, wenn man bedenkt, dass die Kassetten in den Geschäften rar geworden sind (vgl. Suter et al., 2015, S. 24).

Abb. 3: Medienausstattung im Haushalt (Suter et al., 2015, S. 24)

Die MIKE- Studie erkannte einen signifikanten Unterschied bei den Spielkonsolen- Geräte und iPod/ MP3- Player. Diese sind in Haushalten in welchen 12/ 13- Jährige leben vermehrt vorhanden als in Haushalten in denen nur 6/ 7- Jährige leben. Dasselbe Bild zeigt sich auch bei den mobilen Geräten wie den Handy/ Smartphones. In Haushalten mit Mittelstufenkindern haben 99 Prozent mindestens ein Handy/ Smartphone und in Haushalten mit Unterstufenkindern 96 Prozent der Befragten (vgl. Suter et al., 2015, S. 24).

Zu erwähnen ist auch ein interessanter Aspekt, bei welchem das Fernsehgerät in Familien mit nur einem Kind und in solchen mit mehr als einem Kind untersucht wurde. In Familien mit einem Kind ist mit fast 99 Prozent überall ein Fernsehgerät vorhanden. Bei mehr als einem Kind ist in nur 94 Prozent der Haushalte ein Fernsehgerät vorhanden (vgl. Suter et al., 2015, S. 25).

3.4.2 Medienausstattung im eigenen Zimmer

Die Medienausstattung im Kinderzimmer soll in diesem Kapitel als nächstes dargestellt werden, da sie signifikante Unterschiede zur Geräteverfügbarkeit im Haushalt zeigt. Im Vergleich zum Haushalt ist die Medienausstattung in den Kinderzimmern eher gering. Zudem sind nicht die digitalen Medien auf den ersten Plätzen, wie vielleicht vermutet wird.

Die Abbildung 4 zeigt, dass auf den zwei ersten Plätzen mit je 41 Prozent am häufigsten ein CD- Player und ein Radio in den Kinderzimmern vorhanden sind. Zirka in einem Viertel der Zimmer der befragten 1049 Kinder und Jugendlichen befinden sich ein iPod/ MP3- Player, Handy/ Smartphone, eine tragbare Spielkonsole und ein Kassettenrekorder. Die Studie kam zum Ergebnis, dass die meisten Handys, welche die Heranwachsenden im eigenen Zimmer haben, Smartphones sind. In der Grafik ist weiter zu erkennen, dass sich etwa in einem Fünftel der Kinderzimmer ein Internetzugang, eine Digitalkamera, ein Tablet, und einen Computer oder einen Laptop befinden. Auf den beiden letzten Plätzen befinden sich der Fernseher mit 10 und die feste Spielkonsole mit 9 Prozent (vgl. Suter et al., 2015, S. 25).

Abb. 4: Medienausstattung im eigenen Zimmer (Suter et al., 2015, S. 26)

Die Geschlechterunterschiede der Studienauswertungen zeigen, dass in den Zimmern von Jungen und Mädchen unterschiedliche Mediengeräte favorisiert werden. Während in den Zimmern von Jungen vermehrt Spielkonsolen vorhanden sind, findet man in den Zimmern der Mädchen häufiger CD- Player, Radio oder eine Digitalkamera vor (Suter et al., 2015, S. 27).

Die MIKE- Studie hat zusätzlich zwischen vier Alterskategorien unterschieden. In der Abbildung 5 ist zu erkennen, dass sich die 6/ 7- Jährigen und die 8/ 9- Jährigen bei der Geräteverfügbarkeit in einem ähnlichen Bereich befinden. Im Übergang zu den 10/ 11-Jährigen kann eine Zunahme an Mediengeräten im eigenen Zimmer festgestellt werden. Dies zeigt sich vor allem beim Handy/ Smartphone, dem Internetzugang, dem Tablet und dem Computer oder Laptop. Somit ist festzuhalten, dass mit zunehmendem Alter auch die Medienausstattung zunimmt und Mittelstufenkindern mehr Geräte in ihren Zimmern zur Verfügung haben als Unterstufenkinder.

Abb. 5: Medienausstattung im eigenen Zimmer nach Altersgruppen (Suter et al., 2015, S. 26)

3.4.3 Liebste Medien

In diesem Kapitel soll die Bedeutung der einzelnen Medien für die Kinder und Jugendlichen dargestellt werden. Im Rahmen der MIKE- Studie wurden die Kinder und Jugendlichen gefragt auf welche zwei der sieben Geräte sie am wenigsten verzichten könnten (vgl. Suter et al., 2015, S. 28).

Die Abbildung 6 zeigt deutlich, dass sie am wenigsten auf ein Handy/ Smartphone verzichten könnten. Es hat dabei keine Rolle gespielt, ob sie tatsächlich ein Gerät besitzen oder nicht. Weiter zählen der Fernseher und die Bücher zu den drittliebsten Medien. Auf die Bücher folgen der Computer/ Internet, der Musikplayer und die Heftchen. Die meisten der befragten Primarschüler könnten am ehesten auf das Radio verzichten.

Abb. 6: Liebste Medien der befragten Kinder (Suter et al., 2015, S. 28)

3.4.4 Nutzungsmuster und Dauer aller Medien

Im Rahmen der Studie sind die Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren befragt worden, welche Medien sie wie oft nutzen. Obwohl in dieser Arbeit die digitalen Medien in Fokus sind, ist es ein interessanter Aspekt, welche Medien wie oft genutzt werden. Dieser Bereich ist für die vorliegende Arbeit wesentlich, da anhand der Ergebnisse am Ende der Arbeit diskutiert werden kann, inwieweit der Medienkonsum Auswirkungen auf den schulischen Kontext hat.

Im Anschluss wird in den Kapiteln 3.4.5 und 3.4.6 der Blick ausschliesslich auf die digitalen Medien Handy/ Smartphone und das Internet gerichtet.

Den 1050 Kindern wurden 15 Medien zur Auswahl gestellt. Sie hatten die Aufgabe anzugeben, welches Medium sie wie oft in der Woche verwenden. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 7 abgebildet

N : 1050

Abb. 7: Mediennutzung in der Woche (Suter et al., 2015, S. 32)

Daraus ist zu erkennen, dass die Heranwachsenden zwischen 6 und 13 Jahren am häufigsten Musik hören und Fernsehen. 80 Prozent der Kinder gehen diesen beiden Aktivitäten mindestens einmal in der Woche nach. Nur 5 respektive 4 Prozent der befragten Kinder geben in der Befragung an, nie Musik zu hören oder fern zu sehen. Als dritthäufigste genannte Medientätigkeit in der Woche wurde Bücher lesen genannt. 70 Prozent lesen mindestens einmal in der Woche in einem Buch. Zehn Prozent der 1050 befragten Kinder und Jugendlichen nehmen nie ein Buch zur Hand, um darin zu lesen.

Ein interessanter Aspekt ist die Nutzung des Handy/ Smartphone. 41 Prozent der Kinder nutzen es mindestens einmal in der Woche. Davon nutzen es 21 Prozent jeden oder fast jeden Tag. Zu erwähnen ist, dass 31 Prozent der Kinder nie ein Handy/ Smartphone nutzen. Dies aus dem möglichen Grund, dass sie noch kein Eigenes besitzen.

Die Internetnutzung zeigt, dass es nur für jedes fünfte Kind ein wichtiger Bestandteil vom Tagesablauf ist. Hingegen nutzen 33 Prozent der Probanden nie das Internet. Die Grafik zeigt, dass der Kinobesuch, der Computer ohne Internet oder Zeitungen zu lesen, kein grosses Thema bei den befragten Kindern ist.

Im Kapitel 3.4.2 ist bereits erwähnt worden, dass die Geräteverfügbarkeit im eigenen Zimmer mit zunehmendem Alter steigt und dementsprechend nimmt auch mit zunehmendem Alter die Mediennutzung zu. Die Studie hat die Nutzung der Medien wiederum in die vier Alterskategorien unterteilt. In der Abbildung 8 ist zu erkennen, dass in den verschiedenen Kategorien signifikante Unterschiede bestehen.

Festzuhalten ist, dass die Mediennutzung mit zunehmendem Alter steigt. Zwischen den Alterskategorien 8/ 9 und 10/ 11 ist bei den meisten Medien in der Nutzungshäufigkeit der grösste Sprung zu verzeichnen. Es ist zu erkennen, dass die Kinder mit zunehmendem Alter mehr Musik hören, Gamen, Heftchen/Comics lesen, Radio hören, das Handy/ Smartphone und das Internet nutzen, Fotos oder Videos machen und Zeitungen lesen. Jüngere Kinder schauen häufiger fern als ältere Kinder.

Die grösste Zunahme in der Mediennutzung zwischen den jüngsten und den ältesten Kindern ist in der Kategorie Handy/ Smartphone und Internet zu verzeichnen. Dort beträgt die prozentuale Zunahme 35 respektive 56 Prozent.

Abb. 8: Mediennutzung nach Alterskategorien (Suter et al., 2015, S. 33)

Die Forschungsergebnisse zeigen weiter, dass die fünf Medien der 6/ 7- Jährigen, welche mindestens einmal in der Woche verwendet werden die folgenden sind: Fernsehen, Musik hören, Bücher lesen, DVD schauen und Gamen. Es ist somit klar zu erkennen, dass digitale Medien im Leben der meisten 6/ 7- Jährigen im Alltag noch keine Rolle spielen. Im Gegensatz dazu sind die fünf häufigsten verwendeten Medien in der Woche der 12/ 13- Jährigen Musik hören, Gamen, Fernsehen, Internet nutzen und das Handy/ Smartphone. Zwischen Jungen und Mädchen sind auch Unterschiede zu verzeichnen. Im Gegensatz zu den Mädchen gamen Jungen um fast 30 Prozent häufiger und nutzen vermehrt Handy und Internet. Die Mädchen hören häufiger Musik, lesen oder hören häufiger ein Hörbuch als die Jungen (vgl. Suter et al., 2015, S. 34). Das Forschungsteam untersuchte die Nutzungsdauer der befragten Kinder in Minuten, indem sie die Erziehungsberechtigten der Jungen und Mädchen dazu befragten. So ergab die Untersuchung, dass Kinder auf der Primarschulstufe durchschnittlich 47 Minuten am Tag fern schauen, 36 Minuten Radio hören, sich rund 29 Minuten am Handy/ Smartphone beschäftigen und 28 Minuten im Internet aufhalten (vgl. Suter et al., 2015, S. 35).

Es sind klare Unterschiede zwischen den Kindern der Unterstufe und denjenigen der Mittelstufe zu erkennen. So zeigten die Ergebnisse des Forschungsteams, dass je älter die Kinder sind, desto länger beschäftigen sie sich auch mit dem Medienangebot. Während Unterstufenkinder 18 Minuten das Internet nutzen, halten sich Kinder der Mittelstufe 31 Minuten am Tag im Internet auf. Das Smartphone zeigt, wie das Internet einen signifikanten Unterschied auf. Die Mittelstufenkinder sind 35 Minuten am Tag am Smartphone und die Unterstufenkinder nur 10 Minuten (vgl. Suter et al., 2015, S. 36).

3.4.5 Nutzungsmuster – und Dauer von Internet

Da sich die vorliegende Arbeit vor allem auf die digitalen Medien stützt, wird in diesem Kapitel ein besonderes Augenmerk auf das Medium Smartphone und das Internet gelegt. Wie bereits mehrmals erwähnt, wird das Internet und das Smartphone vor allem von Mittelstufenkindern genutzt. Aus diesem Grund wurden diese Kinder im Rahmen der MIKE- Studie gefragt, auf welche Internetseiten sie gehen und wozu sie ihr Smartphone am häufigsten gebrauchen. Den Kindern der vierten bis sechsten Klasse wurden aus diesem Grund sieben Internetseiten vorlegt und sie hatten die Aufgabe die Nutzungshäufigkeit dieser Seiten anzugeben.

Die Abbildung 9 zeigt, dass die bekannteste Webseite unter den Mittelstufenkindern YouTube ist. 76 Prozent der Kinder besuchen die Seite YouTube mindestens einmal in der Woche. Nur 7 Prozent der befragten Probanden kennen YouTube nicht und wenden sie aus diesem Grund auch nicht an. Der Onlinedienst WhatsApp ist der zweitbekannteste bei den Kindern. Überraschend ist, dass fast die Hälfte der 514 befragten Kinder im Jahre 2015 diesen Onlinedienst nicht kennen oder nie anwenden. Dagegen wenden 39 Prozent der Kinder mindestens einmal in der Woche WhatsApp an. Zu den drei unbekanntesten Webseiten und Onlinediensten gehören Zambo, Twitter und Facebook.

Zwischen den Mädchen und Jungen konnte festgestellt werden, dass die männlichen Probanden mit 84 Prozent häufiger die Webseite YouTube verwenden als die Mädchen mit 66 Prozent. In den anderen Kategorien konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden (vgl. Suter et al., 2015, S. 38).

Abb. 9: Nutzungshäufigkeit von Internetseiten und Onlinediensten (Suter et al., 2015, S. 38)

3.4.6 Nutzungsmuster und Dauer vom Medium Smartphone

Ein weiteres Medium, welches in diesem Kapitel genauer betrachtet werden soll, ist das Smartphone. Die MIKE- Studie stellte fest, dass 15 Prozent der 6/ 7- Jährigen, 21 Prozent der 8/ 9- Jährigen, 41 Prozent der 10/ 11- Jährigen und rund 50 Prozent der 12/ 13- Jährigen ein eigenes Smartphone besitzen (vgl. Suter et al., 2015, S. 26). Aus diesen Zahlen ist klar zu erkennen, dass bereits jeder fünfte Schüler der ersten Primarklasse und jeder zweite der 12/ 13- Jährigen ein eigenes Smartphone besitzt.

Die Betrachtung der oben genannten Prozentzahlen stellt sich die Frage, welche Tätigkeiten die Kinder mit ihrem Gerät ausüben. Demzufolge hat das Forschungsteam der ZHAW die Kinder gefragt, welches ihre Lieblings-Apps auf dem Smartphone sind. Zu den drei beliebtesten Apps der Primarschulkinder gehören YouTube, WhatsApp und Instagram. Die untenstehende Darstellung (Abbildung 10) zeigt, welche Apps die Kinder genannt haben. Die Grösse der Wörter zeigt die Beliebtheit der Apps an. Je grösser sie sind, desto öfter wurden sie zu den Lieblings- Apps genannt. Eine kurze Beschreibung zu den einzelnen Apps in der Abbildung 10 ist im Glossar am Ende der Arbeit abgelegt.

Abb. 10: Lieblings-Apps auf dem Handy (Suter et al., 2015, S. 39)

Die Geschlechter weisen signifikante Unterschiede in der Nutzung von Apps auf. Die Mädchen ziehen Nachrichten- Apps den anderen Apps vor. So steht das Nachrichten- App WhatsApp bei den weiblichen Probanden an erster Stelle. Darauf folgen das soziale Netzwerk Instagram und YouTube (vgl. Suter et al., 2015, S. 39). Bei den Jungen steht Instagram und WhatsApp erst auf Platz vier und fünf. Die vorderen Plätze belegen YouTube, das App-Game Clash of Clans und Minecraft (vgl. Suter et al., 2015, S. 39).

Betrachtet man die Abbildung 10 fällt auf, dass die Kinder sehr viele Apps genannt haben, welche im Volkstum nicht stark verbreitet sind. Aus diesem Grund stellt sich die Frage welche Altersstufen welche Apps genannt haben. So ist es nicht verwunderlich, dass Kinder der Mittelstufe mehr Apps kennen als die Unterstufen- Kinder. Das beliebteste App aller Stufen ist YouTube. Die Unterstufen-Kinder bevorzugen auf dem zweiten und dritten Platz das Game- App Clash of Clans und Angry Birds. Die Mittelstufe bevorzugt auf den vorderen Plätzen nicht wie erwartet Game- Apps sondern bereits die Apps des sozialen Netzwerkes Instagram und die Kommunikations- App WhatsApp (vgl. Suter et al., 2015, S. 39).

Die Tatsache, dass das Medium Smartphone bereits bei den Primarschülern stark verbreitet ist und stetig an Beliebtheit und Präsenz wächst, wirft die Frage in den Raum, wie Kinder ihr Smartphone nutzen, wenn sie eigentlich ins Bett gehen sollten (vgl. Suter et al., 2015, S. 42).

Das MIKE- Forschungsteam hat die Kinder gefragt, wie oft sie ihr Smartphone zur Hand nehmen, wenn sie eigentlich schlafen sollten. So gaben 21 Prozent der 10/ 11- Jährigen und 33 Prozent der 12/ 13- Jährigen an mindestens einmal in der Woche ihr Smartphone zu nutzen, obwohl längst Schlafenszeit wäre. Sogar 15 Prozent der 12/ 13- Jährigen verwenden es jeden oder fast jeden Tag, wenn sie eigentlich schlafen sollten. Die Kinder der Unterstufe verwenden viel weniger häufig ein Smartphone, da die Mehrheit noch kein eigenes hat. Geschlechterunterschiede gibt es in diesem Bereich keine (vgl. Suter et al., 2015, S. 42).

3.5 Ausblick Mediennutzung Sekundarschüler

In diesem Kapitel soll ein kurzer Ausblick auf den weiteren Verlauf der Mediennutzung von Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren gegeben werden. Auf dieses Alter wird dann im weiteren Verlauf der Arbeit keinen Bezug mehr genommen. Das Ganze dient lediglich als Hinweis, wie sich das Medienverhalten mit zunehmendem Alter entwickelt. Die JAMES (Jugend, Aktivitäten, Medien, Erhebung Schweiz- Studie)- Studie der ZHAW, welche seit 2010 den Medienumgang von Jugendlichen untersucht, hat im Jahre 2014 gezeigt, dass die heutigen Jugendlichen in einem vielfältigen Medienangebot und einer hohen Medienausstattung im Haushalt und im eigenen Zimmer aufwachsen (vgl. Willemse et al., 2014, S. 14). So haben im Jahre 2014 98 Prozent der befragten 1062 Probanden ein eigenes Handy (97 Prozent ein Smartphone) besessen und etwa zwei Drittel der Jugendlichen verfügen über einen eigenen Computer/ Laptop. Auch bei den 12 bis 19- jährigen Jugendlichen ist zu erkennen, dass der Besitz von Mediengeräten mit zunehmendem Alter steigt (vgl. Willemse et al., 2014, S. 16). Das Handy/ Smartphone, das Internet, die Musik und der Fernseher sind steti- ge Begleiter im Alltag der Jugendlichen. Diese Tatsache lässt sich auch in der untenstehenden Abbildung klar erkennen. Die neuen digitalen Medien sind bei den 12 bis 19- Jährigen ein wichtiger Bestandteil im All- tag und nehmen mit zunehmendem Alter zu.

Abb. 11: Mediale Freizeitnutzung nach Altersgruppen (Willemse et al., 2014, S. 18)

3.6 Liebste Freizeitbeschäftigungen

In diesem Kapitel werden die liebsten Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen im Primarschulalter genauer betrachtet. Dieser kleiner Exkurs soll aufzeigen, inwiefern Medien in die Freizeitgestaltung integriert werden und welchen Stellenwert sie für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren haben.

Die Probanden wurden in der Studie somit nach ihren drei liebsten Freizeitaktivitäten gefragt. Die Ergebnisse werden im Folgenden Abschnitt anhand der Abbildung 12 erläutert. Diese stellt die unterschiedlichen Aktivitäten dar, welche von den Befragten genannt wurden. Die Schriftgrösse der Wörter repräsentiert die Häufigkeit der Nennungen. Desto häufiger eine Aktivität genannt wurde, umso grösser erscheint der Begriff in der Abbildung.

Die meist genannte Freizeitaktivität der Kinder und Jugendlichen im Primarschulalter ist Spielen. In diese Beschäftigung fallen jegliche Arten von Spielen. Sei es draussen spielen, spielen mit Freunden oder Familienmitgliedern, Gesellschaftsspiele oder Rollenspiele (vgl. Suter et al., 2015, S. 20). Spielen in Verbindung mit Medien wurde in eine eigene Kategorie (Gamen) gesetzt. Als zweite liebste Beschäftigung in der Freizeit nannten die Befragten die Aktivität des Sporttreibens. Insbesondere die Sportart Fussball wurde als Favorit genannt. Hinter Spielen ohne Medien und Sport wird Gamen auf den dritten Platz gesetzt. Auf dem vierten Platz steht eine weitere mediale Freizeitaktivität: Fernsehen. Das Lesen von Büchern liegt auf dem fünften Platz. Wie in der unten stehenden Auflistung zu erkennen ist, steht die Freizeitbeschäftigung der Mediennutzung erst an elfter Stelle. In diese Kategorie fallen die einzelne Mediengeräte Computer, Smartphone und Tablet, wie auch deren Nutzung chatten, YouTube etc. (vgl. Suter et al., 2015, S. 21). Somit stehen die digitalen Medien sehr weit hinten in der Liste.

Die Abbildung 12 bildet die liebsten Freizeitbeschäftigungen von Kindern und Jugendlichen ab. Die Grösse der Wörter zeigt die Beliebtheit der Aktivitäten an. Je grösser sie sind, desto öfter wurden sie zu den liebsten Freizeitaktivitäten genannt. Rechts neben der Abbildung sind zudem die Plätze 1 bis 11 dargestellt.

Abb. 12: Liebste Freizeitbeschäftigung (Suter et al., 2015, S. 21)

3.7 Zusammenfassung Medien

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Inhalte des Kapitels 3 nochmals zusammenfassend dargestellt.

Die Geschichte der Medien reichen auf der Zeitachse weit zurück und sind meist nicht von einem einzelnen Personen erfunden worden.

Die digitalen Medien, die zu den neuen Medien gehören, zeichnen sich durch die digitale Technologie aus. So ist es möglich mit den neuen Medien heutzutage örtlich und zeitlich ungebunden auf das Internet zu gehen. Der Begriff der neuen Medien besteht seit den 1980er Jahre. Die Zugehörigkeit der Medien zu den neuen Medien hat sich in den letzten Jahren, aufgrund der rasanten technologischen Entwicklungen verändert. So gehören heute Computer, Smartphone und Tablet zu den neuen Medien.

Aufgrund der Tatsache, dass Kinder und Jugendliche eine grosse Faszination gegenüber Medien zeigen, beruht nicht zuletzt darauf, dass Medien unterschiedliche Funktionen besitzen. So kann ein Medium unterschiedliche Bedürfnisse eines Kindes oder eines Jugendlichen befriedigen. Neben der Unterhaltungs- und Organisationsfunktion unseres Alltages übernehmen Medien auch eine Informations-, Kommunikations- und Sozialisationsfunktion ein.

Infolge der neuen technischen Möglichkeiten ist es uns heutzutage möglich, uns zu jeder Zeit und örtlich ungebunden zu informieren. Medien besitzen die Aufgabe uns möglichst verständlich und sachlich vollständig über das Weltgeschehen zu informieren.

Des Weiteren besitzen Medien eine Kommunikationsfunktion, welche aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, denn die Kommunikation ermöglicht es über ein Medium bedeutsame Inhalte zwischen zwei Lebewesen auszutauschen. Zudem führt die Kommunikation durch die digitalen Medien bei Heranwachsenden zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl, da sich Kinder und Jugendliche über Medien unterhalten können und so Gleichgesinnte unter Gleichaltrigen finden. Somit sind Medien die vierte wichtige Sozialisationsinstanz, neben der Familie, den Gleichaltrigen und der Schule.

Kinder erlernen den Umgang mit Medien zu Hause und so hängt demzufolge der Medienkonsum von der Geräteverfügbarkeit in der Familie ab. Schweizer Haushalte mit Kindern sind sehr breit mit unterschiedlichen Medien ausgestattet. Computer/ Laptop mit Internetzugang, Smartphone und Fernsehgerät gehören zur Standard- Ausstattung. Die Ausstattung von Medien in den Kinderzimmern fällt allerdings eher gering aus. Sie nimmt bei zunehmendem Alter der Heranwachsenden allerdings zu. Insbesondere das Smartphone löst bei Kindern eine grosse Faszination aus und zählt aus diesem Grund zu den beliebtesten Medien. So überrascht es auch nicht, dass bereits 15 Prozent der 6/ 7- Jährigen, 21 Prozent der 8/ 9- Jährigen, 41 Prozent der 10/ 11- Jährigen und rund 50 Prozent der 12/ 13- Jährigen ein eigenes Smartphone besitzen.

Im Primarschulalter sind es die Medientätigkeiten Musik hören (47%), Fernsehen (42%) und Bücher lesen (37%), die mindestens einmal pro Woche von den Kindern ausgeübt werden. Den täglichen oder fast täglichen Gebrauch des Smartphone von Kindern liegt bei 21 Prozent und dies während durchschnittlich 29 Minuten. Die Internetnutzung wird von 20 Prozent der 6 bis 13- jährigen Kindern jeden oder fast jeden Tag genutzt und dies durchschnittlich 28 Minuten lang.

Die Mediennutzungsdauer nimmt mit zunehmendem Alter der Kinder zu. Die stärksten Zunahmen sind in der Nutzungshäufigkeit des Internets und des Smartphone zu verzeichnen. So ist es auch verständlich, dass diese Arbeit sich eher auf Kinder der Mittelstufe ausrichtet.

4 Unterrichtskompetenzen

4.1 Bestimmung der Unterrichtskompetenzen

Die Wahl der Unterrichtskompetenzen ist anhand von Berichterstattungen in Zeitschriften und aus der Literatur auf die Aufmerksamkeit, Konzentration, die Schulleistung und auf das Sozialverhalten gefallen. Diese Aspekte des Unterrichts sollen in diesem Kapitel genauer betrachtet und definiert werden. Im Kapitel 5.2 werden die digitalen Medien diesen Unterrichtskompetenzen gegenübergestellt, um allfällige Auswirkungen aufzuzeigen.

4.2 Aufmerksamkeit und Konzentration

4.2.1 Unterscheidung der Begriffe

In diesem Kapitel wird der Blick auf die Bereiche Aufmerksamkeit und Konzentration gerichtet. Im Volksmund werden Aufmerksamkeit und Konzentration meist zu einem Konstrukt zusammengefasst, doch „Aufmerksamkeit ist nicht Konzentration“ (Schmidt- Atzert, Büttner & Bühner, 2004, S. 3). Aufgrund des Zitats der Autoren muss somit angenommen werden, dass ein Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration besteht. Nach Freyberg (1989) besteht der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Begriffen darin, dass die Aufmerksamkeit die Wahrnehmung betrifft und die Konzentration sich zusätzlich auf das Arbeiten bezieht (vgl. Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 4). Schmidt- Atzert et al. führen die Gedanken von Freyberg weiter und erläutern, dass sich die „Aufmerksamkeit ausschliesslich auf Wahrnehmungsprozesse bezieht und nur der Auswahl von Reizen oder Informationen dient“ (Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 10f). Hingegen werden bei der Konzentration die wahrgenommenen Informationen weiter verarbeitet (vgl. Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 11).

Aufmerksamkeit und Konzentration können aus diesem Grund als unabhängige Konstrukte bezeichnet werden. Die Erläuterungen zur Unterscheidung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration lassen sich anhand der Abbildung 13 verdeutlichen.

Abb. 13: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte (Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 11)

Infolge dieses kurzen Exkurses der Unterscheidung von Aufmerksamkeit und Konzentration werden in den zwei folgenden Kapiteln die beiden Begriffe noch genauer definiert.

4.2.2 Aufmerksamkeit

Nachdem im Kapitel 4.2.1 eine grobe Unterscheidung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration vorgenommen worden ist, geht es nun darum den Begriff der Aufmerksamkeit zu definieren und einzugrenzen. Nach den Autoren Demster und Corkill (1999) werden zunächst viele kognitive Tätigkeiten vorausgesetzt, bevor Informationen aufgenommen werden können. Während einer Aufgabe wirken viele Reize auf das Individuum ein, welche für die Bewältigung der Aufgabe irrelevant sind. Somit ist es wichtig Reize oder Informationen selektiv zu betrachten, sodass ein zielorientiertes Verhalten möglich wird (vgl. Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 5). Die Aufmerksamkeit kann somit „als das selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen“ (Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 5) beschrieben werden.

Es existieren verschiedene Aufmerksamkeitsformen, welche in Bezug auf das Handlungsfeld Schule von Bedeutung sind und im Folgenden erläutert werden (vgl. Kühl, 2000, S. 718f):

- *Selektive Aufmerksamkeit:* Wie der Begriff der selektiven Aufmerksamkeit bereits andeutet, ist der Wahrnehmungsraum auf ein Objekt fokussiert. Im pädagogischen Handlungsfeld würde dies bedeuten, dass ein Kind einem Gespräch folgen kann.
- *Wechselnde Aufmerksamkeit:* Die Form der wechselnden Aufmerksamkeit verdeutlicht die Fähigkeit die Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Objekten zu alternieren. So besteht für das Kind im Unterricht die Herausforderung, die Aufmerksamkeit nach einer stillen Arbeitsphase gleich auf ein Unterrichtsgespräch zu richten und diesem zu folgen.
- *Dauerhafte Aufmerksamkeit:* Der Begriff der dauerhaften Aufmerksamkeit oder Vigilanz, wie die Form auch genannt wird, betont den Zeitaspekt. So kann die Aufmerksamkeit für einen gewissen Zeitraum aufrecht gehalten werden. So kann ein Kind je nach Alter für eine gewisse Zeit an einem Auftrag arbeiten und die Aufmerksamkeit auf den zu behandelnden Lerninhalt richten.
- *Geteilte Aufmerksamkeit:* Die Aufmerksamkeit richtet sich nun nicht mehr nur auf ein Objekt sondern kann auf mehrere Objekte aufgeteilt werden. Im schulischen Kontext würde dies bedeuten, dass das Kind sowohl dem Unterrichtsgespräch folgen und auch gleichzeitig Notizen anfertigen kann.

4.2.3 Konzentration

Der Begriff der Konzentration wird in der Literatur teils kontrovers betrachtet. So bestehen unterschiedliche Ansichten (vgl. Kühl, 2000, S. 718). In diesem Kapitel wird allerdings nicht auf die unterschiedlichen Betrachtungsweisen eingegangen. Die Definition des Begriffs stützt sich auf die Autoren Schmidt- Atzert, Büttner und Bühner (2004). Diese Autoren beschreiben, dass das Verhalten eines Individuums nicht nur von der korrekten Aufnahme an Informationen abhängt, sondern auch von der Verarbeitung der wahrgenommenen Informationen (vgl. 2004, S. 8). Dabei wird der „Fähigkeit, das Leistungsniveau über längere Zeit auf hohem Niveau aufrecht zu erhalten“ (Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 9) hohe Bedeutung beigemessen. Die Konzentration wird als Fähigkeit angesehen, welche unter erschwerten Bedingungen, wie beispielsweise aufgrund anderer Reize, Müdigkeit oder Zeitdruck geleistet werden muss (vgl. Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 9). Westhoff (1995) beschreibt, dass im Volksmund dabei oft auch vom „konzentrierten Arbeiten“ (Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 9) gesprochen wird.

Die Definition wird durch vier nachfolgenden aufgeführten Kriterien von den Autoren Berg und Imhof erweitert, welche anhand des schulischen Kontextes erläutert werden (vgl. 2006, S. 41):

- *Intentionalität:* Konzentration impliziert intentionale, also zielgerichtete Zuwendung gegenüber einem Objekt. So wird ein Kind im Unterricht durch einen unerwarteten Knall zwar darauf aufmerksam gemacht, wird sich allerdings nicht auf ihn konzentrieren können.
- *Integration:* In Anlehnung an Kahneman (1973) schreiben die Autoren Berg und Imhof, dass in gewissen Situationen die „Integration der selektierten Reize in vorhandene kognitive Strukturen“ (2006, S. 41) kontrolliert, also beabsichtigt verarbeitet werden. Dies bedeutet, dass die Integration von selektierten Reizen nicht nur automatisch abläuft. Im schulischen Kontext würde dies heissen, dass sich ein Kind auf die Rechnung „1 + 1 =“ nicht konzentrieren muss, also keine Anstrengung aufbringen muss, da das Resultat instinktiv eintritt.

- *Beanspruchung energetischer Ressourcen:* Bezug nehmend auf Schmidt- Atzert et al. (2004) und Imhof (1995) beschreiben Berg und Imhof, dass der Prozess der Konzentration von Individuen als unterschiedlich anstrengend erlebt wird. Dabei ist entscheidend, ob ein Kind im Unterricht, aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten, das Leistungsniveau über eine längere Zeitspanne halten kann.
- *Abschirmung konkurrierender Reize:* Die Autoren Berg und Imhof beziehen sich hier wiederum auf Schmidt- Atzert et al. (2004) und Imhof (1995). Ein Kind ist im Prozess des konzentrierten Arbeitens verschiedenen attraktiven Alternativen ausgesetzt. So ist es die Aufgabe der Konzentration sich von äusseren konkurrierenden Reizen abzuschirmen. So werden diese Ablenkungen als erschwerende Hindernisse betrachtet, welche versucht werden, auszublenden.

4.2.4 Zusammenfassung Aufmerksamkeit und Konzentration

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Aufmerksamkeit auf die Aufnahme von Informationen bezieht. Zudem hat sie die Aufgabe der Selektion relevanter Reize oder Informationen. Diese Selektion setzen kognitive Tätigkeiten eines Individuums voraus. Denn während einer Aufgabe wirken viele Reize auf das Kind ein. So ist es essentiell die wichtigen Reize wahrzunehmen und die anderen auszublenden. Es gibt die vier Aufmerksamkeitsformen selektive-, wechselnde-, dauerhafte- und geteilte Aufmerksamkeit.

Im Gegensatz zur Aufmerksamkeit befasst sich die Konzentration mit der Verarbeitung der Reize oder Informationen. In einer konzentrierten Phase ist es von grosser Bedeutung, das Leistungsniveau so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. So muss die Konzentration unter erschwerten Bedingungen, wie beispielsweise bei Reizeinflüssen versuchen sich abzuschirmen. Die Intentionalität, die Integration, die Beanspruchung energetischer Ressourcen und die Abschirmung der konkurrierenden Reize gelten als zentrale Aspekte der Konzentration.

4.3 Schulleistungen

Bevor im Kapitel 5.4 der Zusammenhang zwischen der digitalen Mediennutzung und den Schulleistungen dargestellt wird, soll in diesem Kapitel zunächst der Begriff der schulischen Leistungen erläutert werden. Kleber (1992) definiert Leistung als einen Tätigkeitsprozess, welcher bewusst durch die Institution Schule initiiert wird und das Ergebnis eines Handlungsvorgangs ist. Dieser Prozess ist mit Anstrengung verbunden. Zudem werden dem Leistungsbegriff die Aspekte der Zielorientierung und der Anforderungen an Tätigkeiten hinzugefügt (vgl. Chudaske, 2012, S. 13). So kann Leistung als das Produkt einer Anstrengungstätigkeit bezeichnet werden (vgl. Brühlmeier, 2007, S. 44).

Im pädagogischen Bereich wird der Erfolg von Schule und Unterricht anhand des zentralen Zielkriteriums der fachlichen Leistungen gemessen. So gilt ein schulischer Unterricht als erfolgreich, wenn Schüler gute Leistungen erbringen (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 285). In der Bildungsforschung wird statt dem Begriff der Schulleistung vermehrt auch von Kompetenz gesprochen (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 286). Weinert versteht unter dem Kompetenzbegriff „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2002, S. 27f). Infolge der Begriffsdefinition nach Weinert schlussfolgern Schrader und Helmke, dass Kompetenzen nicht nur kognitive Aspekte haben, sondern auch durch weitere Faktoren beeinflusst werden (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 286).

Die Frage nach den Determinanten von schulischen Leistungen oder Kompetenzen soll im folgenden Abschnitt behandelt werden. Die Vielzahl an Faktoren, welche die Schulleistung beeinflussen, werden mit Hilfe des Makro-Modell der Bedingungsfaktoren nach Schrader und Helmke (2008) erläutert. So soll das Rahmenmodell den Zusammenhang der verschiedenen Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen darstellen. Die unten dargestellte Abbildung 14 zeigt, dass die schulischen Leistungen von multiplen Determinanten beeinflusst werden. So hängen sie von Persönlichkeitsmerkmalen des Kindes, als auch vom Einfluss von Schule, Unterricht, Familie, Gleichaltrige und Medien ab. Das komplexe Gefüge soll im Folgenden näher betrachtet und erläutert werden.

Abb. 14: Makro-Modell der Bedingungsfaktoren von schulischen Leistungen (<https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/mod/book/view.php?id=322098&chapterid=5097> ; Zugriff am 01.10.2016)

Die soziokulturellen Rahmenbedingungen haben nur einen indirekten Einfluss auf den Lernvorgang eines Lernenden. Zu diesen Faktoren gehören allgemeine Rahmenbedingungen, wie das Wertesystem der Gesellschaft, das Bildungssystem sowie die personalen und materiellen Ressourcen. Dazu gehören auch die Ausstattung der Schulen oder die Anzahl und Ausbildung der Lehrpersonen (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 287f). Diese Faktoren zeigen insbesondere in den internationalen Schulleistungsvergleichsstudien, wie beispielsweise der PISA-Studie ihre Bedeutung wieder, da diese dort aufgeführt werden (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 288).

Beim Einflussfaktor Schule ist nicht nur das Schulsystem als solches gemeint, sondern auch Merkmale der schulischen Organisation und Merkmale der Qualität der Schule, wie beispielsweise das Schulklima (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 290).

Auf der Klassenebene erweisen sich die Kontextbedingungen hinsichtlich der Auswirkungen der schulischen Leistung als grossen Einflussfaktor. Die einflussreichsten Bedingungen in diesem Bereich sind die Klassengrösse, die Zusammensetzung der Klasse, das Klassenklima und der Anteil nicht deutschsprachiger Schüler in der Klasse (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 290).

Der Lernende wird des Weiteren durch Merkmale des Unterrichts und der Lehrperson beeinflusst. So stellt sich die Frage nach den Auswirkungen des jeweiligen Unterrichtsstils auf den Lernenden. Ist der Unterricht lehrerkontrolliert oder eher offen und schülerzentriert? (vgl. Helmke & Weinert, 1997, S. 135f).

Die Persönlichkeit und das Verhalten der Lehrperson, wie auch die Lehrer- Schüler- Interaktion sind zentrale Determinanten, welche einen Einfluss auf die Persönlichkeit des Kindes und somit auf die schulischen Leistungen haben können (vgl. Chudaske, 2012, S. 23f).

Medien werden im Makro- Modell ebenfalls als Einflussfaktor auf die Persönlichkeit des Kindes und somit auf die schulischen Leistungen genannt. Ob der Einfluss der Medien und insbesondere die digitalen Medien sich fördernd oder hemmend auf die schulischen Leistungen auswirken, wird im Kapitel 5.4 dargestellt.

Die Gleichaltrigen, die Peers, stellen als wichtige Sozialisationsinstanz einen grossen Einflussfaktor auf das Kind und somit auf die schulischen Leistungen dar. Diese können einerseits einen positiven oder negative Auswirkungsfaktor auf die schulischen Leistungen haben (vgl. Schrader & Helmke, 2008, S. 289).

Die Persönlichkeit des Kindes wird zudem vom elterlichen Erziehungsverhalten und deren Persönlichkeit geprägt. Die familiären Bedingungen manifestieren sich in Erwartungshaltungen, Sanktionen und Unterstützungsleistungen seitens der Erziehungsberechtigten dem Kind gegenüber (vgl. Chudaske, 2012, S. 24). Das familiäre Umfeld nimmt einen grossen Einfluss auf die kognitive Entwicklung und somit auf die schulischen Leistungen des Kindes (vgl. Helmke & Weinert, 1997, S. 116).

Alle beschriebenen Determinanten nehmen Einfluss auf die Persönlichkeit des Kindes und somit auch auf die Leistungen in der Schule. Die individuellen Merkmale des Kindes haben den engsten Bezug und somit den grössten Einfluss auf dessen Schulerfolg (vgl. Helmke & Schrader, 2006, S. 83).

Konstitutionelle Merkmale sind biologische Merkmale, wie das Alter, das Geschlecht, körperliche Beeinträchtigungen oder Lernschwierigkeiten (vgl. Helmke & Weinert, 1997, S. 100). Neben diesen Merkmalen nimmt die kognitive Determinante der Intelligenz einen der wichtigsten Auswirkungsfaktoren der Schulleistung ein (vgl. Helmke & Schrader, 2006, S. 83).

Neben der konstitutionellen und der kognitiven Determinante nehmen „in der neueren pädagogisch-psychologischen Forschung konative“ (Helmke & Schrader 2006, S. 84) Einflussfaktoren einen wichtigen Platz in Bezug auf die Auswirkungen der Schulleistungen ein.

In den Bereich der konativen Determinante gehören die Metakognition, das Arbeitsverhalten, die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Diese Determinante hat aufgrund von empirischen Untersuchungen nur einen schwachen Zusammenhang mit den schulischen Leistungen (vgl. Helmke & Schrader 2006, S. 84).

Empirische Untersuchungen haben weiter ergeben, dass die Determinante der Lernmotivation und das Interesse des Kindes für einen Lerngegenstand ein Einflussfaktor auf den Schulerfolg darstellt (vgl. Helmke & Schrader 2006, S. 85).

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen nicht nur die Schwierigkeit schulleistungsrelevante Variablen voneinander zu trennen, sondern auch, wie sie in komplexer Art und Weise miteinander interagieren (vgl. Helmke & Schrader 2006, S. 85).

Infolge der ausführlichen Definition von Schulleistungen wird im Kapitel 5.4 die Auswirkungen der Medien auf die schulischen Leistungen eines Kindes genauer betrachtet. Zu erwähnen ist, dass im beschriebenen Makro- Modell die Medien bereits als ein Einflussfaktor aufgeführt sind.

4.3.1 Zusammenfassung Schulleistungen

Leistung ist ein Tätigkeitsprozess, welcher von der Schule initiiert wird und das Ergebnis eines Handlungsvorgangs ist. Diese Handlung ist mit Anstrengung eines Lernenden verbunden und führt zielorientiert zum Produkt, der Leistung. Im pädagogischen Bereich wird neben dem Begriff der Schulleistung auch von Kompetenzen gesprochen. Dabei werden erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt, um bestimmte Aufgaben zu lösen. Die Schulleistungen oder Kompetenzen werden durch unterschiedliche Determinanten beeinflusst. Die Faktoren Schule, Unterricht, Lehrperson, Familie, Gleichaltrige und Medien beeinflussen alle die Persönlichkeit des Kindes und somit auch die Leistungen in der Schule. Die individuellen Merkmale des Schülers haben den grössten Einfluss für den Schulerfolg. Sie beinhalten Alter, Geschlecht, körperliche Beeinträchtigungen, Lernschwierigkeiten, Intelligenz, Arbeitsverhalten, Aufmerksamkeit, Konzentration, Interesse des Schülers und die Lernmotivation.

4.4 Sozialkompetenz

Der Begriff der Sozialkompetenz ist eine Wortverbindung aus „sozial“ und „Kompetenz“ und stammt aus dem lateinischen (vgl. Adler, 2012, S. 21f). Der Wortstamm „sozial“ bedeutet nach Adler soviel wie „gemeinsam“ und bezieht sich auf das zwischenmenschliche zweier Individuen (vgl. Adler, 2012, S. 21f). Der Begriff assoziiert nach Rost demzufolge „ein gemeinsames Miteinander von zwei oder mehreren Personen, die sich der Verantwortung für die Gemeinschaft bewusst sind“ (Rost, 2002, S. 59).

Das Substantiv „Kompetenz“ wird mit den Wörtern Fähigkeit, Zuständigkeit und Befugnis gleichgestellt (vgl. Adler, 2012, S. 21). So enthält der Begriff der Kompetenz „sowohl die Qualifikation als auch die Zuständigkeit und Befugnis der Übernahme der Verantwortung“ (Rost, 2002, S. 59). Zudem beinhaltet der Wortstamm nach Rost die Bemühung ein gemeinsames Ziel zu erreichen (ebd.). So definiert Rost Sozialkompetenz als die Fähigkeit mit anderen Individuen in eine Interaktion zu treten, um mit Hilfe entsprechender Mittel ein gemeinsames Ziel zu erreichen (vgl. Rost, 2002, S. 71).

Adler beschreibt den Begriff der Sozialkompetenz als Fähigkeit mit sich persönlich und seinem Umfeld zurechtzukommen (vgl. Adler, 2012, S. 24). Adlers Definition von Sozialkompetenz ist stark vereinfacht und doch umfasst sie bereits unterschiedliche Kompetenzen, welche im Umgang mit anderen von Bedeutung sind. So hat die Autorin Rost eine Liste sozialer Fähigkeiten von verschiedenen Autoren zusammengestellt, die teilweise sehr unterschiedlich sind und doch Überschneidungen beinhalten. Die Abbildung 15 gibt einen guten Überblick über soziale Fähigkeiten, welche im Umgang mit anderen Menschen benötigt werden.

Hugo-Becker & Becker, 1992	Schuler & Barthelme, 1995	Kastner, 1996
Kommunikationsfähigkeit	kommunikative Fähigkeiten	gutes Kommunizieren
Kooperationsfähigkeit	Kooperations- und Koordinationsfähigkeit	Umgang mit Konflikten und Widerständen
Motivation	Konfliktfähigkeit	binden, integrieren, soziale Kontakte knüpfen
Menschenkenntnis	Teamfähigkeit	Visionen, Ziele und Grundsätze vermitteln
Konfliktfähigkeit	Empathie	Teamfähigkeit
	Durchsetzungskraft	Verantwortung übernehmen
	Sensibilität	Empathie

Abb. 15: Zusammenstellung sozialer Fähigkeiten verschiedener Autoren (Rost, 2002, S. 89)

Die Abbildung 15 zeigt, dass Sozialkompetenz unterschiedliche Facetten hat und so als Schlüsselqualifikation für das Leben angesehen werden kann, so wie der Autor Peter R. Wellhöfer (2004) sein gleichnamiges Buch „Schlüsselqualifikation Sozialkompetenz“ genannt hat.

Kanning (2002) benennt den Begriff der Sozialkompetenz als „Sammelbegriff für unterschiedliche Wissensbestände, Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (Kiper, 2011, S. 35). Kiper beschreibt, dass die Sozialkompetenz nach Kanning zwei Teilbereiche beinhaltet. Zum einen die „soziale Intelligenz“ (Kiper, 2011, S. 35) und zum anderen die „emotionale Intelligenz“ (ebd.).

Unter *sozialer Intelligenz* versteht Kanning die Befähigung andere Menschen zu verstehen und in sozialen Interaktionen klug zu agieren (vgl. Kiper, 2011, S. 35). Die soziale Intelligenz wird nach Bastians und Runde (2002) anhand der Fähigkeiten „Situationen einzuschätzen, seelische Zustände zu erkennen, menschliches Verhalten zu beobachten, sich an Personen und ihre Namen zu erinnern und den Sinn für Humor“ (Kiper, 2011, S. 35) gemessen.

Kanning versteht unter *emotionaler Intelligenz* die Erkennung und Differenzierung der eigenen wie auch der Emotionen des Gegenübers. Diese Wahrnehmung und Differenzierung der Emotionen anderer dient anschliessend zur Steuerung des eigenen Verhaltens (vgl. Kiper 2011, S. 36).

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen zur allgemeinen Theorie der Sozialkompetenz wird im nächsten Abschnitt der Blick auf die Sozialkompetenz im Kindes- und Jugendalter gerichtet.

Nach Petermann (2002) nehmen die Gleichaltrigen einen grossen Stellenwert in Bezug auf die Sozialkompetenz des heranwachsenden Individuums ein. So ist die Akzeptanz durch Gleichaltrige eine wesentliche Komponente (vgl. Kiper, 2011, S. 37).

Kiper stellt folgende fünf Bereiche sozialer Fertigkeiten dar, welche Petermann (2002) und Trudewind (2006) aufgrund empirischer Studien von Caldarella und Merrell (1997) erhoben haben (vgl. Kiper, 2011, S. 37):

- „*Interaktionsfertigkeiten in der Beziehung zu anderen Gleichaltrigen (...)*: Hilfe anbieten und Unterstützung leisten, anderen Komplimente machen oder sie loben, von anderen zuhause besucht werden, Führungsqualitäten und soziale Verantwortung, Empathie, sich für andere einsetzen, über Humor verfügen; (...“ (Kiper, 2011, S. 37).
- „*Fertigkeiten des Selbstmanagements (...)*: Befolgen sozialer Regeln und Grenzen, Kontrollieren der eigenen Stimmungslage, Kompromisse eingehen, Kritik von anderen akzeptieren, mit anderen kooperieren, gut organisiert sein und angemessen unberechtigte Kritik bewältigen“ (Kiper, 2011, S. 37).
- „*Schulische Fähigkeiten (...)*: Aufgaben selbständig erfüllen, Anweisungen von Lehrern/Erziehern ausführen, adäquate Arbeitsgewohnheiten aufweisen und angemessen mit frei verfügbarer Zeit umgehen“ (Kiper, 2011, S. 37).
- „*Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft (...)*: Anweisungen und soziale Regeln befolgen, mit anderen materielle Güter teilen, konstruktiv mit Kritik umgehen, Aufgaben beenden, aufräumen und Dinge in Ordnung halten“ (Kiper, 2011, S. 37).
- „*Durchsetzungsfähigkeit im Sinne von Selbstsicherheit und Selbstbehauptung (...)*: Gespräche von sich aus beginnen, Komplimenten gegenüber aufgeschlossen sein, zufrieden mit sich selbst sein, Freunde gewinnen, Gefühle ausdrücken und sich – von sich selbst aus – an Aktivitäten beteiligen“ (Kiper, 2011, S. 37).

Anhand der fünf verschiedenen Dimensionen sozialer Fertigkeiten stellt sich nun die Frage, ob neben den Gleichaltrigen noch weitere Bedingungen auf diesen Bereich Einfluss nehmen.

Neben den Peers ist auch entscheidend, ob ein Kind mit oder ohne Geschwister aufwächst (vgl. De Boer, 2008, S. 26f). So betont Krappmann (2002), dass Kinder, welche intensive soziale Erfahrungen gemacht haben, einen grösseren Vorsprung in verschiedenen Entwicklungsbereichen haben als Kinder, welche weniger Sozialerfahrungen erlebt haben (vgl. De Boer, 2008, S. 27).

In diesem Zusammenhang spielt auch das Elternhaus der Heranwachsenden eine Rolle. De Boer erwähnt dabei insbesondere den Erziehungsstil der Eltern. So werden Kinder nach Grunert und Krüger (2006), welche in Familien aufwachsen, in denen bei Grenzüberschreitungen gemeinsam eine Lösung gesucht und dabei verhandelt wird als Partner und Partnerinnen ernst genommen. Dabei lernen sie ihre Ansichten zu artikulieren und für ihre Interessen einzustehen. Im Gegensatz zum Verhandlungserziehungsstil erfahren Kinder, welche in einem Haushalt aufwachsen, in dem von den Eltern bestimmt und sanktioniert wird, weniger die Tätigkeit des Verhandeln von Lösungen (vgl. De Boer, 2008, S. 27).

In der Schule führen die unterschiedlichen Erziehungsmethoden zu verschiedenen Ausgangslagen in der Sozialkompetenz der Schüler. In Gruppen zu kooperieren, Regeln aushandeln und hinter den eigenen Interessen zu stehen, sind nur drei mögliche Situationen, welche Heranwachsende in der Schule begegnen werden (vgl. De Boer, 2008, S. 27).

4.5 Zusammenfassung Sozialkompetenz

Der Begriff der Sozialkompetenz kann als Fähigkeit mit sich persönlich und seinem Umfeld zurechtzukommen, verstanden werden. Zu dieser Fähigkeit werden unterschiedliche Kompetenzen benötigt, welche im Umgang mit sich selber und dem Gegenüber entscheiden sind.

So werden beispielsweise die sozialen Fähigkeiten der Kommunikation, der Kooperation, der Empathie, den Umgang mit Konflikten, die Übernahme von Verantwortung u.s.w. benötigt, um mit seiner Umwelt zurechtzukommen. So kann Sozialkompetenz als ein Sammelbegriff multipler Fähigkeiten und Fertigkeiten verstanden werden. Die Schlüsselqualifikation Sozialkompetenz beinhaltet zwei Teilbereiche, zum einen die soziale Intelligenz, welche die Befähigung beinhaltet andere Menschen zu verstehen und mit ihnen in sozialen Interaktionen zu agieren. So ist es wichtig, dass ein Individuum eine Situation und menschliches Verhalten einschätzen kann. Zum anderen ist der Teilbereich der emotionalen Intelligenz von Bedeutung. Sie dient zur Erkennung und Differenzierung der eigenen und der Emotionen Anderer. Aufgrund der Emotionen des Gegenübers wird das eigene Verhalten gesteuert.

Für Heranwachsende nehmen Gleichaltrige einen grossen Stellenwert ein. Dabei stellt die Akzeptanz durch die gleichaltrigen Freunde einen grossen Einflussfaktor dar. Zudem wird die Sozialkompetenz durch das Elternhaus beeinflusst. So spielt es beispielsweise eine Rolle, wie das Kind erzogen wird und ob es Geschwister hat oder nicht.

5 Synthese

5.1 Vorgehensweise der Synthese

Vor der Gegenüberstellung der in dieser Arbeit beschriebenen schulischen Faktoren aus Kapitel 4 mit den wesentlichen Aussagen der Medien und der Mediennutzung aus Kapitel 3, werden im Kapitel 5.2 drei unterschiedliche Haltungen gegenüber Medien erläutert. Die drei Perspektiven vertreten unterschiedliche Ansichten zur Medienwirkung auf die Individuen und sind für das weitere Verständnis von Bedeutung.

Die möglichen Auswirkungen des Konsums von digitalen Medien auf die ausgewählten schulischen Faktoren Aufmerksamkeit, Konzentration, Schulleistungen und Sozialkompetenz werden in den darauf folgenden Kapiteln anhand unterschiedlicher Literatur zusammengetragen und dargestellt. In der untenstehenden Abbildung 16 ist dieses Vorgehen bildlich dargestellt.

Abb. 16: Vorgehensweise Synthese

5.2 Positionen zur Medienwirkung

Seit es Medien gibt, wird auch nach deren Auswirkungen gesucht (vgl. Vollbrecht, 2006, S. 33). Da es noch wenige Langzeitstudien gibt, welche die Auswirkungen digitaler Mediennutzung untersucht haben, ist es schwierig diese abzuschätzen. Digitale Medien sind ein junges Phänomen und so können Studien nur über einen kurzen Zeitraum entsprechende Folgen aufzeigen (vgl. Markowetz, 2015, S. 80).

Aus diesem Grund zeigt sich in der Fachliteratur ein kontroverses Bild der Nutzung digitaler Medien von Kindern und Jugendlichen. In der Theorie der Mediensozialisation wird zwischen den folgenden drei Grundhaltungen unterschieden (vgl. Süss et al., 2013, S. 34):

- Kulturpessimistische Haltung
- Kritisch- optimistische Haltung
- Medieneuphorische Haltung

5.2.1 Kulturpessimistische Position

Die *kulturpessimistische Haltung* hat von den drei Grundhaltungen die längste Geschichte und erhält in der Öffentlichkeit grosse Beachtung. Dabei fällt auf, dass diese Ansicht vor allem den negativen Aspekt der Mediennutzung aufzuzeigen versucht. Medien stellen demnach eine grosse Gefahr für Kinder und Jugendliche dar. Positive Aspekte der Mediennutzung sind kaum vorhanden. Somit stehen die Warnungen vor den negativen Auswirkungen auf die einzelnen Individuen und die Gesellschaft in dieser Position im Zentrum. Es wird darauf hingewiesen, dass die Medien für das Verschwinden der Kindheit verantwortlich sind (vgl. Süss et al., 2013, S. 34).

In der kulturpessimistischen Haltung werden Medien sogar mit Drogen verglichen. Die Medien sind somit Risikofaktoren und sind für psychische Krankheiten oder Konflikte auf der Welt verantwortlich (vgl. Süss, 2004, S. 15f). Süss et al. (2013) erläutern in ihren Ausführungen die folgende zu bedenkende Sicht auf (vgl. S. 34f). Die kulturpessimistischen Vertreter betrachten Befunde von Studien zur Medienwirkung sehr einseitig. Weiter weisen sie darauf hin, dass Medien nicht auf alle Menschen die gleiche Wirkung besitzen und so könne man die Haltung der kulturpessimistischen Sicht nicht auf die gesamte Bevölkerung generalisieren (vgl. Süss et al., 2013, S. 34f).

5.2.2 Kritisch- optimistische Position

Neben der Denkweise der kulturpessimistischen Vertreter gibt es eine weitere Sicht in Bezug auf die Mediennutzung der Bevölkerung. Die *kritisch- optimistische Haltung* betont sehr deutlich, dass Medien zum Leben eines jeden Individuums dazugehören. Süss (2004) beschreibt, dass die Vertreter dieser Denkweise der Überzeugung sind, dass Erlebnisse im Leben einer Person auch immer mit Medien verknüpft sind. Medien nehmen im Leben einer jeder Person eine grosser Bedeutung ein (vgl. Süss, 2004, S. 16). Die Vertreter der kritisch- optimistischen Sicht gehen von einem „aktiven, realitätsverarbeitenden Individuum“ (Süss et al., 2013, S. 37) aus. Die aktive Rolle des Individuums führt dazu, dass es sich je nach Bedürfnis ein Medium und dessen Inhalt auswählt und es für sich nützlich macht. So gehen die Vertreter davon aus, dass dasselbe Medium, wie auch derselbe mediale Inhalt grosse „unterschiedliche Wirkungen auf die prosoziale Entwicklung“ (Süss et al., 2013, S. 37) der Kinder und Jugendlichen haben kann. Die Sicht unterscheidet in Anlehnung an den Kinderpsychiater Millner (1996) im Leben von Heranwachsenden zwei Welten, die Alpha- und Betawelt. Im Gegensatz zur Betawelt, welche alle „medialen vermittelten Erfahrungen“ (Süss et al., 2013, S. 37) beinhaltet, beschäftigt sich die Alphawelt mit den direkten Begegnungen und Erlebnissen eines Individuums. Aus der Perspektive der kritisch- optimistischen Vertreter ist es nicht entscheidend, ob Heranwachsende möglichst wenig Einflüsse aus der Betawelt und möglichst viel aus der Alphawelt erfahren, sondern wie viele Anregungen beide Welten zu bieten haben. Für Kinder und Jugendliche ist ein reichhaltiges Angebot aus beiden Welten die beste Voraussetzung zur Sozialisation. Bietet die Alphawelt zu wenig Ressourcen und das Leben ist beispielsweise von familiären Belastungen geprägt, ist es möglich, dass sich ein Heranwachsender in die mediale Welt flüchtet und das Gleichgewicht dieser zwei Welten gestört wird. So werden in dieser Perspektive die Medien als wertvolle Ergänzung zum realen Leben gezählt (vgl. Süss et al., 2013, S. 37). Somit wird auf die Notwendigkeit der Förderung der Medienkompetenz hingewiesen (vgl. Süss et al., 2013, S. 59.)

5.2.3 Medieneuphorische Position

Die *medieneuphorische Haltung* wird meist mit den digitalen Medien in Verbindung gebracht. Die möglichen Risiken, welche die neuen Technologien haben können, werden in dieser Sicht ausser Acht gelassen. Wie bereits die Position der kulturpessimistischen Vertreter nehmen auch diejenigen der medieneuphorischen Position die Befunde der Medienwirkungsforschung nur sehr selektiv wahr (vgl. Süss et al., 2013, S. 36). Die Vertreter dieser Haltung sehen die digitalen Medien als einen grossen Segen für die Entwicklung einer Gesellschaft an. Die Medien können demnach die Chancengleichheit aller gesellschaftlichen Gruppen verbessern und die Informationsflut steuern. Zudem sehen die Vertreter die Medien als grosse Bereicherung fürs Lernen an (vgl. Süss, 2004, S. 16).

5.3 Korrelation zwischen digitalen Medien und Aufmerksamkeit und Konzentration

In diesem Kapitel wird der Zusammenhang der ausserschulischen, digitalen Mediennutzung eines Heranwachsenden und der Aufmerksamkeit sowie der Konzentration in der Schule betrachtet.

Wie in Kapitel 4.2 aufgezeigt wurde, hat Aufmerksamkeit mit der Wahrnehmung von Reizen resp. Informationen zu tun, während dem die Konzentration nicht nur von der korrekten Aufnahme an Informationen abhängt, sondern auch versucht das Leistungsniveau für eine gewisse Zeit aufrecht zu halten.

Die folgenden Ausführungen zum Zusammenhang ausserschulischer, digitaler Mediennutzung und der Aufmerksamkeit resp. der Konzentration stützen sich zum einen auf die heutige Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und zum anderen auf die theoretischen Erläuterungen aus Kapitel 4.2. Die Ergebnisse des Vergleichs zur Korrelation stützt sich auf die vier Autoren Manfred Spitzer (2012), Alexander Markowetz (2015), Dominique Bühler und Inge Rychener (2008). Diese vier Autoren fassen Aufmerksamkeit und Konzentration allerdings zu einem Konstrukt zusammen. Aus diesem Grund werden die Aussagen der Autoren in den nachfolgenden Ausführungen nicht den einzelnen Bereichen zugeordnet werden können.

Im Kapitel 4.2.2 haben die Autoren Demster und Corkill (1999) erläutert, dass auf ein Individuum während einer Aufgabe viele Reize resp. Informationen einwirken. Die meisten dieser Informationen und Reize sind für die Bewältigung der eigentlichen Aufgabe allerdings irrelevant (vgl. Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 5).

Aus diesem Grund ist unser Hirn einem andauernden Informationsstrom ausgesetzt, auf welches es ständig zu reagieren versucht (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 63). Markowetz bezeichnet diesen Zustand in Verbindung mit den digitalen Medien als „digitale Daueralarmbereitschaft“ (2015, S. 17).

Doch was will er damit aussagen? Das Zitat von Markowetz weist, wie bereits erwähnt, auf die digitalen Medien hin, welche die Individuen in die ständige Alarmbereitschaft führen. Durch den ständigen Online- Status und die damit verbundenen Ablenkungen und Unterbrechungen bei der Arbeit, verlernt ein Individuum sich für längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren (vgl. Markowetz, 2015, S. 18). Diese Aussage des Autors leuchtet ein, denn wie kann sich jemand auf eine Arbeit oder im Speziellen ein Schüler auf die Mathematikhausaufgaben fokussieren, wenn alle paar Minuten eine WhatsApp- Nachricht oder eine Mail mit einem Pieps- Ton auf dem Bildschirm vom Smartphone erscheint? (vgl. Markowetz, 2015, S. 80).

Nach Spitzer ist der typische Jugendliche mit seinem Smartphone ständig online, prüft häufig seine E- Mails, ist über soziale Netzwerke oder WhatsApp in ständigem Kontakt mit seinen gleichaltrigen Freunden, wird Morgens vom Wecker des Smartphone geweckt und wird beim Hausaufgaben machen von Musik begleitet (vgl. Spitzer, 2012, S. 206).

Die Autorinnen Bühler und Rychener weisen demzufolge auf die entstehende Diskrepanz eines Individuums hin. So könnte der beschriebene Online- Status eines typischen Jugendlichen nach Spitzer einfach unterbrochen werden, wenn er das Smartphone oder die Internetverbindung des Computers ausschalten würde, um so in Ruhe und ohne die digitalen Ablenkungen der Arbeit nachzugehen. Jedoch haben Heranwachsende Angst etwas Wichtiges zu versäumen, wenn sie nicht online sind. Sie würden so keine Ruhe finden. Dieser Zustand der permanenten Verfügbarkeit lässt sich somit nicht mit einem konzentrierten Befassen einer Arbeit vereinbaren. Die Autorinnen beschreiben, dass dieser Zustand sich nicht positiv auf den Kontext Schule und Gesellschaft auswirkt (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 63f).

Eine exzessive Nutzung digitaler Medien kann, nach dem Autor Markowetz die nötigen Ruhepausen von Heranwachsenden verschwinden lassen. Diese werden allerdings zur Erholung benötigt (vgl. Markowetz, 2015, S. 106f).

Somit ist die heutige Generation von Heranwachsenden durch fehlende Ruhepausen von digitalen Medien auf dem besten Weg sich eine Störung der Aufmerksamkeit anzutrainieren. Dadurch ist es auch nicht mehr möglich, optimale Ergebnisse von einer Arbeit abzuliefern (vgl. Markowetz, 2015, S. 19).

Die angesprochene „antrainierte Aufmerksamkeitsstörung“ (Markowetz, 2015, S. 19) von Heranwachsenden kann im Erwachsenenalter nach Markowetz gravierende Folgen haben. So lässt sich eine erwachsene Person alle 18 Minuten vom Smartphone oder sonstigen digitalen Medien ablenken. Am Tag entspricht dies 53 Unterbrechungen, um beispielsweise die E-Mail, die Nachrichten oder die sozialen Netzwerke zu prüfen (vgl. Markowetz, 2015, S. 62). Aufgrund dieser ständigen Unterbrechungen beläuft sich die produktive Zeit einer erwachsenen Person auf rund 2.5 Stunden am Tag. Markowetz begründet diese Annahme aufgrund der Erkenntnis, dass eine Person 15 Minuten benötigt, um bei einer Arbeit eine gute Leistung erbringen zu können (vgl. Markowetz, 2015, S. 63). Er nennt dieser 15 Minuten lange Zustand „Flow“ (Markowetz, 2015, S. 63). Erst nach dieser Viertelstunde ist eine Person in der Lage sich so auf die Arbeit zu fokussieren, dass sie optimale Leistungen und Ergebnisse liefern kann. Demzufolge ist die 16. Minute die erste produktive Minute einer Arbeitszeit (vgl. Markowetz, 2015, S. 63).

Infolge der Erläuterungen lässt sich schlussfolgern, dass nur 3 Minuten effektive Arbeitszeit bleibt, bis sich ein Erwachsener nach der 18. Minute durch das Smartphone oder von sonstigen digitalen Medien unterbrechen lässt. Die produktive Arbeitszeit der Person wird somit nach 3 Minuten unterbrochen und die Uhr wird anschliessend wieder auf Null gesetzt. Dies bedeutet, dass eine erneute Viertelstunde benötigt wird, um den Zustand der produktiven Arbeitszeit zu erreichen (vgl. Markowetz, 2015, S. 64).

Natürlich ist diese Aussage sehr verallgemeinert, denn manche Personen kommen besser mit Ablenkungen zurecht als andere und so lässt sich dies nicht auf alle erwachsenen Personen ableiten. Allerdings lässt sich sagen, dass vor 20 Jahren die Unterbrechungen durch digitale Medien noch kein Problem dargestellt haben (vgl. Markowetz, 2015, S. 66ff).

Der Ausblick von Markowetz in das Erwachsenenalter zeigt, dass eine erwachsene Person nicht mehr in der Lage ist sich nur noch einem Objekt über längere Zeit zuzuwenden. In den Erläuterungen von Berg und Imhof (2006), welche sich auf die vier Kriterien der Konzentration (vgl. Kapitel 4.2.3) von Schmidt-Atzert beziehen, wird die zielgerichtete Zuwendung gegenüber einem Objekt angesprochen. Das konzentrierte Arbeiten an nur einem Objekt lässt sich allerdings nicht mehr mit der heutigen Arbeitsweise vereinbaren, da digitale Medien omnipräsent sind (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 63). Diese angesprochene Situation spricht das Phänomen „Multitasking“ (Markowetz, 2015, S. 72) an. Dieses besagt, dass Arbeiten meist parallel erledigt werden und nicht mehr nacheinander. Der Mensch versucht alles gleichzeitig zu erledigen, um Herr über die Arbeit und die Flut an Informationen zu werden (vgl. Markowetz, 2015, S. 72).

Das Phänomen digitale Medien vergleicht Markowetz zudem mit einem Belohnungssystem. Ein Heranwachsender oder ein Erwachsener schaut auf sein Smartphone, um sich dabei eine Belohnung zu holen. Diese Belohnung äussert sich in Form von Nachrichten oder „Gefällt mir“-Klicks auf sozialen Netzwerken (vgl. Markowetz, 2015, S. 85).

Dieser „Druck der digitalen Präsenz“ (Markowetz, 2015, S. 150) verbindet Spitzer auch mit einem Phänomen, welches sich in den Kinder- und Jugendzimmern abspielt. Er spricht dabei die Schlaflosigkeit an, welche zu den häufigsten negativen Auswirkungen der digitalen Mediennutzung gehört. So kann die ständige Erreichbarkeit zu Schlafstörungen führen (vgl. Spitzer, 2012, S. 261).

Spitzer verweist des Weiteren auf Studien hin, welche festgestellt haben, dass diese „chronische intensive Mediennutzung zu Störungen der Aufmerksamkeit“ (Spitzer, 2012, S. 234f) führen kann.

Spitzer weist des Weiteren auf Studien hin, welche festgestellt haben, dass diese „chronische intensive Mediennutzung zu Störungen der Aufmerksamkeit“ (Spitzer, 2012, S. 234f) führen kann.

Wird dieses Ergebnis der Studie bei welchem chronisch und zeitlich intensive Mediennutzung zu Aufmerksamkeitsstörungen führt mit demjenigen der ZHAW und somit der digitalen Mediennutzung heutiger Kinder und Jugendlicher verglichen, kann festgehalten werden, dass sich Kinder und Jugendliche durchschnittlich 29 Minuten am Smartphone und rund 28 Minuten am Tag im Internet aufhalten. Bei diesen Zeitangaben der Studie der ZHAW im Jahre 2015 kann aus Sicht der Autorin der vorliegenden Arbeit nicht von einer zeitlich intensiven Nutzung digitaler Medien gesprochen werden. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass digitale Medien sicherlich ein Ablenkungsfaktor oder „Ablenkungsturbo“ (Markowetz, 2015, S. 68) wie es Markowetz nennt, darstellen können. Allerdings kann man anhand der Ergebnisse der Studie der ZHAW zur durchschnittlichen Mediennutzung- und Dauer von Kindern und Jugendlichen nicht von einer chronischen und intensiven Nutzung digitaler Medien, wie es Spitzer bezeichnet hat, sprechen. Zudem sind eigene Smartphone im Unterricht nicht erlaubt. So können Schüler auch nicht von ihnen unmittelbar abgelenkt werden.

5.4 Korrelation zwischen digitalen Medien und Schulleistungen

Die möglichen Auswirkungen zwischen ausserschulischer, digitaler Mediennutzung und Schulleistungen werden zum einen anhand von Fachliteratur, insbesondere von Spitzer (2012) aufgezeigt und zum anderen wird eine Studie der ZHAW näher betrachtet. Da die Wirkung von digitalen Medien in Bezug auf Schulleistungen im deutschsprachigen Raum noch nicht durch eine Langzeitstudie erforscht worden ist, wird sich dieses Kapitel, wie bereits erwähnt auch auf die Studie der ZHAW stützen. Sie haben im Jahre 2013 die Mediennutzung und deren Wirkung auf die Schulleistungen von Lernenden im Alter von 12 bis 19 untersucht. Diese Ergebnisse werden untersucht und im Anschluss auf die Kinder im Primarschulalter adaptiert.

Die Autoren der Fachliteratur, welche die Wirkung von digitalen Medien auf die Schulleistungen aufzuzeigen versuchen, äussern sich eher negativ. So beziehen sich Bühler und Rychener (2008) auf eine Studie einer Londoner Universität, bei welcher sie festgestellt haben, dass der Intelligenzquotient (IQ) nach zeitlich intensivem Schreiben von SMS und Mail bis zu 10 Punkte sinkt (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 80). Die Intelligenz hat wie in Kapitel 4.3 gezeigt wurde einen wichtigen Einflussfaktor auf die schulischen Leistungen eines Kindes oder Jugendlichen. Auch Markowetz erkennt eine Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten eines Heranwachsenden aufgrund der digitalen Medien und insbesondere der ständigen „digitalen Daueralarmbereitschaft“ (Markowetz, 2015, S. 17). Aufgrund der ständigen Unterbrechungen kann sich ein Lernender nicht mehr auf die wesentliche Sache konzentrieren und nicht mehr die kognitiven Leistungen erbringen, welche er eigentlich im Stande wäre, zu leisten (vgl. Markowetz, 2015, S. 18).

Der Autor und Hirnforscher Manfred Spitzer äussert sich in Bezug auf die Wirkung digitaler Medien auf die kognitiven Fähigkeiten und somit auf die schulischen Leistungen eines Heranwachsenden am umfangreichsten. Bereits mit dem Titel seines Buches „Digitale Demenz – Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen“ wird klar, dass er auf die Gefahren von digitalen Medien aufmerksam machen will. Er sei kein Medienverfechter, wie ihn die Öffentlichkeit meist bezeichnet (vgl. Spitzer, 2012, S. 19).

In Bezug auf die Wirkung von digitaler Mediennutzung auf Schulleistungen kann bereits die reine Anwesenheit eines Computers im Haushalt dazu führen, dass ein Lernender seine Hausaufgaben oder Prüfungsunterlagen beiseite legt, am Computer zu spielen beginnt oder im Internet unterwegs ist (vgl. Spitzer, 2012, S. 85). Diese Tätigkeiten halten die Lernenden vom Lernen ab und wirken sich somit negativ auf die schulischen Leistungen des Lernenden aus (vgl. Spitzer, 2012, S. 85).

Spitzer weist in seinen Erläuterungen weiter darauf hin, dass auch für Lernende der Tag nur 24 Stunden hat. Diese Tatsache legt nahe, dass die Zeit, welche von Schülern heute für digitale Medien gebraucht wird, nicht mehr für Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen zur Verfügung steht (vgl. Spitzer, 2012, S. 186).

Eine Studie von Spitzer zeigt, dass Computer gestütztes Lernen einen negativen Einfluss auf das Lernen und somit die schulischen Leistungen hat. Im Gegensatz dazu haben Schüler, welche ohne Computer lernen bessere Leistungen aufgezeigt (vgl. Spitzer, 2012, S. 84). Manfred Spitzer erachtet digitale Medien als eine Gefahr. Digitale Medien, wie beispielsweise ein Computer verarbeitet wie lernende Menschen auch, Informationen. Er erachtet die Schlussfolgerung, dass Computer uns Arbeit abnehmen als falsch, da Lernen stets eine eigenständige Denkleistung voraussetzt (vgl. Spitzer, 2012, 94f). Diese Art von Lernen führt nach Spitzer zu „oberflächlichen Denken“ (2012, S. 95). Je tiefer und eigenständiger ein Lernender einen Sachverhalt erarbeitet, desto besser hat er ihn auch aufgenommen und verstanden (vgl. Spitzer, 2012, 94f). Durch die digitalen Medien, welche uns geistige Arbeit abnehmen, nimmt mit der Zeit auch unsere Leistungsfähigkeit ab, da das Gehirn immer weniger genutzt wird. Im Zusammenhang der Gehirnbildung von Kindern und Jugendlichen lassen sich die Gedanken von Spitzer verdeutlichen. Die mögliche Denkleistungsfähigkeit bleibt nach Spitzer somit sicher unter dem maximal möglichen Niveau (vgl. Spitzer, 2012, S. 322).

Der Autor verweist auch in seinen Ausführungen auf wissenschaftliche Studien, welche belegen, dass das digitalisierende Schreiben am Computer in Schulen negative Folgen auf die Schreib- und Lesefähigkeit von Kindern und Jugendlichen hat. Durch das einfache Tippen der Buchstaben fehlt der Schreibablauf, welcher wesentlich für die Erkennung der Buchstaben und somit für die Leseflüssigkeit ist (vgl. Spitzer, 2012, S. 181). So plädiert Manfred Spitzer (2012) auf weniger digitale Medien in Kindergärten und Schulen, da bereits das Wort „be-greifen“ auf die Bedeutung der Hand beim Lernprozess hindeutet (vgl. S. 183f).

Die Studie der ZHAW im Jahre 2013 hat den Zusammenhang von Medien und weiteren ausserschulischen Faktoren (vgl. Kapitel 4.3) in Bezug auf die schulischen Leistungen von 12 bis 19 jährigen Jugendlichen untersucht. Die Forschungsergebnisse in der Abbildung 17 am Beispiel der Mathematiknote zeigen, dass die Onlinezeit auf der linken Seite der grünen Linie ist, was zu bedeuten hat, dass sie einen negativen Effekt auf die schulischen Leistungen des Lernenden hat. Diese negative Korrelation ist allerdings im Vergleich zu anderen Faktoren wie der Intelligenz und der Motivation gering. Diese Darstellung soll allerdings nicht weiter ausgeführt werden. Die Onlinezeit zeigt auch in den sprachlichen Leistungen einen geringen negativen Effekt (vgl. Waller, Willemse, Genner & Süß, 2013, S. 13).

Abb. 17: Korrelation Medien und Schulleistung am Beispiel Mathematik (vgl. Waller et al. 2013, S. 10)

Als positive Determinanten der mathematischen Leistungen lassen sich in der Abbildung 17 die Beziehung zu den Eltern, das Hören von Musik, CD's und Kassetten, die Nutzung des Computers ohne Internet und die sportliche Betätigung verzeichnen.

Die vier positiv wirkenden Faktoren für die sprachlichen Leistungen sind Bücher lesen, Radio hören, Computer ohne Internet und sportliche Betätigung. Negative Faktoren sind wie bereits erwähnt die Onlinezeit, die Betrachtung von DVD's und das männliche Geschlecht. Dies bedeutet, dass die weiblichen Probanden bessere sprachliche Leistungen erzielt haben als ihre männlichen Kollegen (vgl. Waller et al., 2013, S. 9). Die Onlinezeit zeigt sich bei einer digitalen Mediennutzung ab einer Stunde täglich, negative Folgen auf. Bei Heranwachsenden, die sich weniger als eine Stunde mit digitalen Medien beschäftigen zeigen sich keine negativen Auswirkungen bei den Schulleistungen (vgl. Waller et al., 2013, S. 13). Da die Onlinezeit der Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 13 Jahren (vgl. Kapitel 3.4.4) unter dieser Stunde liegt, ist in diesem Alter noch mit keinen negativen Auswirkungen auf die schulischen Leistungen der Lernenden zu rechnen.

5.5 Korrelation zwischen digitalen Medien und Sozialkompetenz

In diesem Kapitel soll der Zusammenhang von digitalen Medien und der Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen aufgezeigt werden. Eine allgemein geltende Langzeitstudie wurde bisher keine gemacht und so werden aus unterschiedlicher Fachliteratur Aussagen von Autoren zusammengetragen. Das Kapitel der Korrelation zwischen digitalen Medien und der Sozialkompetenz beginnt mit einem Zitat:

„Zeig mir dein Handy – und ich sag dir, wer du bist“ (Bühler & Rychener, 2008, S. 75).

Das Zitat von Bühler und Rychener deutet bereits auf den hohen Stellenwert eines Smartphones beim Individuum persönlich und dessen Umfeld hin. Für Kinder und Jugendliche ist eine Welt ohne digitale Medien kaum mehr denkbar (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 7). Die sozialen Bedürfnisse, welche Medien und insbesondere digitale Medien befriedigen, sind bei heutigen Heranwachsenden wesentlich. Wer Medien besitzt und nutzt, kann innerhalb der Gruppe von Gleichaltrigen mitreden, wird akzeptiert und gehört somit zur Gruppe dazu. So beschreiben die Autoren Bühler und Rychener, dass Medien und deren Inhalte die heutige zwischenmenschliche Kommunikation zu einem wesentlichen Teil mitprägen (vgl. Bühler & Rychener, 2008, 47). Medien haben, wie in Kapitel 3.2.1 erläutert wurde, eine Vermittlerfunktion zwischen zwei Individuen und dementsprechend sind heutige Heranwachsende zu jeder Zeit und überall miteinander verbunden. Sie nutzen den Austausch um Probleme zu lösen oder um Neuigkeiten mitzuteilen (vgl. Haeusler & Haeusler, 2015, S. 56f). Nach Vollbrecht kennen Medien im allgemeinen fast keine „Thementabus“ (Vollbrecht, 2002, S. 5). Döring erachtet die Art der Kommunikation durch digitale Medien nicht als eine Gefahr für die Sozialkompetenz der Heranwachsenden und sieht auch nicht, dass dadurch direkte Gespräche mit einem Gegenüber vernachlässigt werden (vgl. Döring, 2006, S. 55). Die Kommunikation mit digitalen Medien ergänzt vielmehr die „Face-to-Face-Kommunikation“ (Döring, 2006, S. 55).

So ist die Kommunikation mit digitalen Medien insbesondere für Kinder mit Migrationshintergrund, welche der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind ein Segen, da sie schriftliche Nachrichten versenden können. Bei diesen Nachrichten (SMS, WhatsApp etc.) fasst man sich zum einen kurz und zum anderen werden Rechtschreibfehler toleriert (vgl. Döring, 2006, S. 57).

In der Medienaneignung spielen die gleichaltrigen Freunde ebenfalls eine grosse Rolle. Das gegenseitige Erklären der Handhabung eines Mediums oder eines medialen Inhaltes kann nach Döring zu direkten sozialen Kontakten führen (vgl. 2006, S. 52). Demnach ist das Smartphone, vor allem für Jugendliche die wesentliche „Schaltzentrale ihres sozialen Netzwerkes“ (Döring, 2006, S. 53).

Mit zunehmendem Alter eines Heranwachsenden haben auch alle Freunde ein eigenes Smartphone. Alle Kontaktdaten sind darin gespeichert und so sind meist nur wenige Berührungen nötig, um die Freunde unkompliziert zu kontaktieren (vgl. Döring, 2006, S. 53). Nach Döring findet die soziale Vernetzung selbst auf dem Nachhauseweg von der Schule oder nach einem gemeinsamen Treffen statt (vgl. 2006, S. 55).

Neben den Smartphones treten auch die Online- Computerspiele in die Diskussion der Auswirkungen auf die Sozialkompetenz. So sehen Pirker und Weberhofer Onlinespiele als eine gute Möglichkeit an soziale Kompetenzen zu fördern, denn in den Spielen ist eine hohe Präsenz an Regeln vorhanden. An diese müssen sich die Nutzer halten. Auch gibt es Onlinespiele, bei welchen Teamfähigkeit verlangt wird. Hier werden die heranwachsenden Nutzer aufgefordert im Team Aufgaben zu lösen, welche ein Einzelner nicht zu lösen vermag. Online- Rollenspiele auf dem Computer können demnach positive Einflüsse auf die sozialen Kompetenzen eines jugendlichen Nutzers haben (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 174f).

Das gemeinsame Spielen am Computer benötigt kommunikative wie auch kooperative Fähigkeiten der digitalen Mediennutzer. Eine solche Beschäftigung unter Freunden kann nach Aufenager als ein gemeinsames Erlebnis bezeichnet werden (vgl. 2015, S. 207). Durch solche und andere Medienerfahrungen kann zudem ein Wir- Gefühl unter Heranwachsenden entstehen (vgl. Süß et al., 2013, S. 54).

Im Gegensatz zu den positiven Auswirkungen auf die Sozialkompetenz von Kindern und Jugendlichen, welche die digitalen Medien als Bereicherung und Ergänzung zu den direkten Begegnungen sehen, gibt es auch Autoren auf der gegenüberliegenden Seite. Sie sehen vor allem negative Einflüsse, welche auf die sozialen Kompetenzen der Heranwachsenden wirken. So beschreiben die Autoren Süß et al., dass sich Kinder und Jugendliche, welche von den Gleichaltrigen gehänselt werden oder einer anderweitigen Belastung ausgesetzt sind, sich in die Welt der Medien flüchten. Sie isolieren sich und so können sich die Belastungen und Krisen eher noch verstärken (vgl. Süß et al., 2013, S. 49).

Der Hirnforscher Spitzer, welcher in der Öffentlichkeit als kritische Person gegenüber Medien in Erscheinung tritt, erklärt in einem Interview, dass die Gehirne der Heranwachsenden durch zu grossen Medienkonsum beschädigt werden können und die Nutzer daher zu mehr Aggression neigen (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 30). Die Autoren Bühler und Rychener unterstützen insofern die Aussage von Spitzer, indem sie in ihren Ausführungen erläutern, dass Kinder und Jugendliche an den digitalen Medien keine soziale Kompetenzen erlernen können. Diese Kompetenz können Heranwachsende nur im direkten Kontakt, im wahren Leben erfahren und erlernen. Dabei geben sie den Erziehungsberechtigten die Aufgabe den Kindern solche Kontakte im realen Leben zu ermöglichen (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 50).

In Bezug auf die Erläuterungen der positiven Einflüsse von Onlinespielen auf Heranwachsende von Pirker und Weberhofer entgegnet Spitzer das Gegenteil. Aufgrund der Anonymität im Internet müssen sich Nutzer nicht mehr um ein angemessenes soziales Verhalten bemühen (vgl. Spitzer, 2012, S. 127). So erachtet er digitale Medien für Kinder prinzipiell als ungeeignet (vgl. Spitzer, 2012, S. 135). Die Spuren, welche digitale Medien in den Gehirnen von Heranwachsenden hinterlassen, haben unter anderem soziale Isolation zur Folge (vgl. Spitzer, 2012, S. 203). Nach dem Autor Spitzer beeinträchtigen soziale Online- Netzwerke, wie beispielsweise Facebook oder Instagram die Sozialkompetenz der Heranwachsenden und können zu Ängsten oder psychischen Depressionen führen (vgl. Spitzer, 2012, S. 274). Die soziale Isolation als negative Auswirkung vom Computergebrauch hat Spitzer bereits im Vorschulalter und insbesondere in den darauffolgenden Schuljahren festgestellt (vgl. Spitzer, 2012, S. 24). Die hohe Präsenz von digitalen Medien in den Haushalten macht Spitzer Sorge, da Medien wie andere Drogen ein Suchtpotential besitzen (vgl. Spitzer, 2012, S. 20).

6 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel wird die Fragestellung aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse der vorangegangenen Kapitel beantwortet. Das Ziel der vorliegenden Literaturliteraturarbeit ist es den Zusammenhang zwischen der ausserschulischen digitalen Mediennutzung und den ausgewählten schulischen Aspekten aufzuzeigen. Dies hat sich als sehr komplex herausgestellt. Das Ziel bei der Beantwortung der Fragestellung ist es nicht einfach nur Ja- oder Nein- Antworten zu liefern. Das Kapitel soll vielmehr eine mögliche Antwort aufgrund der bearbeiteten Literatur geben. Die Forschung ist dem rasanten Fortschritt noch nicht ganz hinterher gekommen und so gibt es auch in der Fachliteratur unterschiedliche Meinungen zur Medienwirkung (vgl. Kapitel 5.2). Zu Beginn der Arbeit wurde die folgende Fragestellung aufgestellt, welche hier zur Erinnerung erneut dargestellt wird:

Welche positiven und negativen Auswirkungen hat der ausserschulische Konsum von digitalen Medien auf die schulischen Unterrichtsfaktoren, Aufmerksamkeit, Konzentration, Schulleistung und Sozialkompetenz von Primarschulkindern?

Bezug nehmend auf das Kapitel 5.3 kann grundsätzlich festgehalten werden, dass nach den im Kapitel erwähnten Autoren ein klarer Zusammenhang zwischen digitalen Medien sowie Aufmerksamkeit und Konzentration besteht. So besteht vor allem bei exzessivem Konsum von digitalen Medien eine hemmende Korrelation zwischen den digitalen Medien sowie der Aufmerksamkeit und Konzentration.

Die im Kapitel 5.3 angesprochene Daueralarmbereitschaft durch digitale Medien kann zu nachhaltigen Aufmerksamkeitsstörungen führen. Durch diesen ständigen Online- Status werden Kinder und Jugendliche während ihren Hausaufgaben abgelenkt, denn sobald eine Nachricht auf dem Smartphone erscheint, wird alles stehen und liegen gelassen. Denn Nachrichten der Gleichaltrigen sind für Kinder und Jugendliche sehr wichtig und lassen ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen. Allerdings zeigt der ausserschulische digitale Medienkonsum keine negativen Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit und Konzentration bei Schülern in der Schule.

Durch digitale Medien sind Heranwachsende in der Versuchung zu Hause eine Alternative zu den Hausaufgaben zu suchen. Die Versuchung sich beim Smartphone oder beim Computer eine Belohnung in Form einer Nachricht oder eines Spiels abzuholen, ist gross. So erscheint es nachvollziehbar, dass den Kindern und Jugendlichen durch die permanente Verfügbarkeit der digitalen Medien die nötigen Ruhepausen fehlen. Sie haben Angst etwas zu verpassen und so leidet nach den Autoren der Schlaf und die Ausgeglichenheit, welche wesentlich sind, um sich auf in der Schule konzentrieren zu können.

Des Weiteren kann zu den Auswirkungen von digitalen Medien hinsichtlich Aufmerksamkeit und Konzentration gesagt werden, dass jede Person anders mit Ablenkungen umgeht.

Bezug nehmend auf die Primarstufenschüler und der damit verbundenen Studie der ZHAW kann gesagt werden, dass die grosse Mehrheit der befragten Probanden keinen übermässigen Konsum digitaler Medien haben. Der Durchschnitt der Nutzung zeigt, dass dieser bei weniger als einer Stunde liegt und, dass somit nicht von einem exzessiven Konsum digitaler Medien gesprochen werden kann. So kann gesagt werden, dass in der Schule Smartphone und Co. während der Schulzeiten verboten sind und so haben die Schüler keine Gelegenheit sich von diesen abzulenken.

Die Beantwortung der Fragestellung der Auswirkungen digitaler Medien hinsichtlich Aufmerksamkeit und Konzentration der Primarschüler ist sehr komplex und kann nicht eindeutig beantwortet werden. Es kann lediglich gesagt werden, dass sich ein übermässiger Konsum hemmend auf die Aufmerksamkeit und Konzentration auswirken kann. Positive Auswirkungen ausserschulischer, digitaler Mediennutzung wurden in der Fachliteratur keine genannt.

Die Beantwortung der Fragestellung in Bezug auf die Schulleistungen eines Schülers bezieht sich auf die Ausführungen in Kapitel 5.4 der vorliegenden Arbeit.

Digitale Medien schneiden in Bezug auf die schulischen Leistungen eines Lernenden in unterschiedlichen Fachliteraturen eher schlecht ab. Die wesentliche Problematik besteht darin, dass vorhandene digitale Medien auch dann genutzt werden, wenn Kinder und Jugendliche eigentlich ihre Hausaufgaben machen oder sich auf eine Prüfung vorbereiten sollten. Diese fehlende Zeit kann sich anschliessend negativ auf die schulischen Leistungen auswirken.

Nach Ansichten von Manfred Spitzer, dem Hirnforscher und Psychiater kann computergestütztes Lernen einen negativen Einfluss auf die schulischen Leistungen haben. Dies äussert sich insbesondere beim Erwerb der Schreib- und Lesefähigkeit. Diese Ansicht wird klar, wenn sich vorgestellt wird, wie ein Kind am Computer Schreiben oder Lesen lernen sollte. Der Schreibablauf ist für das Erlernen der Schreibfähigkeit ebenso zentral, wie die schrittweise Buchstabeneinprägung. Diese Arbeit kann ein Computer einem Schüler nicht abnehmen. Dies verdeutlicht auch die Ansicht von Manfred Spitzer, dass sich computergestütztes Lernen negativ auf die schulischen Leistungen auswirken würde. Der Schüler muss mit einem Computer an seiner Seite nicht mehr selber denken. Diese fehlende Denkleistung kann dazu führen, dass der Schüler unter seiner maximalen Leistung bleibt und so tiefere schulische Leistungen erbringt.

Die Studie der ZHAW an 12 bis 19-jährigen Jugendlichen hat gezeigt, dass der Konsum digitaler Medien von mehr als einer Stunde täglich, sich negativ auf die schulischen Leistungen auswirken kann. Allerdings muss hier beigefügt werden, dass die Medien nur einen kleinen Einflussfaktor auf die Schulleistungen eines Schülers haben. Persönliche Merkmale, wie beispielsweise die Intelligenz nehmen einen wesentlich grösseren Einfluss auf die schulischen Leistungen eines Kindes. Erst ab einem digitalen Medienkonsum von mehr als einer Stunde können Auswirkungen auf die schulischen Leistungen verzeichnet werden. Aufgrund der Tatsache, dass sich Kinder und Jugendliche im Primarschulalter laut der Studie der ZHAW durchschnittlich weniger als einer Stunde mit digitalen Medien beschäftigen, lässt schlussfolgern, dass der Medienkonsum in Bezug auf die schulischen Leistungen keine bedeutende Auswirkung zeigt. Allerdings ist zu erwähnen, dass der übermässige digitale Medienkonsum durchaus negative Auswirkungen auf die Schulleistungen haben kann. In einem solchen Fall sollten die Eltern erzieherische Massnahmen treffen, um ihr Kind zu schützen.

Die möglichen Auswirkungen der digitalen Mediennutzung auf die Sozialkompetenz von Primarschulschülern werden in der Literatur umstritten diskutiert. Es kann festgehalten werden, dass die positiven Einflüsse den negativen Aspekten überlegen sind.

Digitale Medien haben im Leben eines Kindes oder eines Jugendlichen mit zunehmendem Alter einen höheren Stellenwert. So wirkt sich insbesondere das Smartphone positiv auf die Vernetzung unter Gleichaltrigen aus. Sie verabreden sich ausserhalb der Schule unkompliziert und mit wenigen Berührungen auf dem Bildschirm ihres Smartphones. So ergänzen die digitalen Medien die direkten Begegnungen untereinander. Da Heranwachsende aufgrund vom ständigen Onlinestatus immer zu erreichen sind, können sie auch ortsungebunden ihre sozialen Kontakte pflegen.

Negative Stimmen sprechen insbesondere Hänseleien und die Isolation an. So besteht die Gefahr der Anonymität, insbesondere im Internet. So können vermehrt Hänseleien entstehen. Kinder und Jugendliche können sich in Folge dessen von der Umwelt isolieren. Zudem kann die Nutzung von digitalen Medien zu mehr Aggression führen, welche sich negativ auf die sozialen Kompetenzen von Heranwachsenden auswirken.

Es gibt somit unterschiedliche Ansichten, was den Zusammenhang zwischen digitaler Mediennutzung und den betrachteten schulischen Aspekten betrifft. Da die Forschung der rasanten Entwicklung der digitalen Medien hinterher hinkt, kann die Fragestellung der vorliegenden Arbeit nicht eindeutig beantwortet werden. Mögliche positive und negative Auswirkungen wurden aufgrund der Literatur gefunden und auf den vorderen Seiten dargestellt. Es sind allerdings weitere breit angelegte Langzeitstudien notwendig, um die Wirkung von digitalen Medien auf Kinder und Jugendliche und deren Berührungsfelder zu erfassen. Allerdings lässt sich schlussfolgern, dass der grösste Teil der Fachliteratur zeigt, dass der altersgerechte Umgang und Konsum digitaler Medien keine negativen Auswirkungen auf den Kontext Schule hat. Vielmehr zeigt das Smartphone gute Seiten für die Kontaktpflege von Kindern und Jugendlichen untereinander.

Zudem stellt das Internet als Informationsquelle eine grosse Unterstützung für Schüler dar.

Zum Schluss dieses Kapitel nur noch so viel: Nonmediale Freizeitaktivitäten stehen bei Kindern und Jugendliche im Primarschulalter noch immer an oberster Stelle. Obwohl die neuen technologischen Erfindungen für Heranwachsende sehr attraktiv wirken, ist das Spielen ohne Medien immer noch viel wichtiger als die Mediennutzung, wie dies auch die Studie der ZHAW gezeigt hat (vgl. Kapitel 3.6).

7 Handlungsmöglichkeiten in Schule und Familie

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der bisherigen Arbeit sollen in diesem Kapitel nun auf zwei konkrete Lebensbereiche eines Kindes adaptiert werden. Zum einen werden Handlungsmöglichkeiten für die Schule aufgezeigt und zum anderen für den Lebensraum Familie. Das vorliegende Kapitel soll den Leser nicht nur zum Nachdenken anregen, sondern ihm auch konkrete Ratschläge im Umgang mit Kindern und digitalen Medien geben. Diese Ratschläge basieren alle auf ausgewählter Fachliteratur.

7.1 Schule und digitale Medien

In den letzten Jahren sind digitale Medien zu einem wesentlichen Bestandteil im Unterricht geworden (vgl. Karpa, 2013, S. 85). Für Schulen stellt sich allerdings die Frage, wie Medienkompetenz in der heutigen Zeit überhaupt vermittelt werden soll. Die Problematik im Verhältnis Kinder und Medien ist, dass diese bereits in eine Medienwelt hineingeboren werden und schnell mehr wissen, als ihre Lehrpersonen. Den Umgang von Computer, Smartphone und Tablet eignen sich Kinder und Jugendliche meist selbst oder durch Gleichaltrige an. Die Aneignung bedarf somit meist keiner pädagogischen Unterstützung. Die Medienkompetenz im engeren Sinne allerdings schon (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 15). Zur Erinnerung: In der Medienkompetenz geht es um „den Erwerb spezifischer kognitiver Strukturen“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65). Diese Strukturen befähigen den Menschen nach Baacke (1996) „alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire“ (Schäfer & Lojewski, 2007, S. 65) einzusetzen. Diese entwickeln sich somit nicht von selbst, sondern es wird pädagogische Unterstützung benötigt (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 15f).

In Bezug auf die Thematik Schule und digitale Medien wird in diesem Kapitel wie nachfolgend beschrieben vorgegangen: In einem ersten Schritt werden Handlungsmöglichkeiten für den Unterricht abgegeben und aufgezeigt, in welchen Unterrichtssequenzen es sinnvoll ist digitale Medien einzusetzen. In einem weiteren Schritt sollen die heilpädagogischen Konsequenzen aus der Thematik Kinder und digitale Medien für die Schule gezogen werden.

7.1.1 Anregungen zum digitalen Medieneinsatz im Unterricht

Bei digitalen Medien im Unterricht stellt sich die Frage, aus welchem Grund sie überhaupt im Unterricht eingesetzt werden sollen. In der Synthese (vgl. Kapitel 5) der vorliegenden Arbeit ist festgestellt worden, dass der altersgerechte digitale Medienkonsum keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das schulische Lernen hat. Insbesondere im Zusammenhang mit der Sozialkompetenz zeigt dieser positive Auswirkungen auf (vgl. Kapitel 5.5).

In einem ersten Schritt sollen in diesem Kapitel positive Argumente für die sinnvolle und altersgerechte Integration von digitalen Medien im Schulunterricht aufgezeigt werden, so dass Lehrpersonen animiert werden, digitale Medien auch in ihrem Unterricht bewusst einzusetzen.

Dazu hat Werner Wiater einige positive Argumentationen für den Einsatz digitaler Medien erläutert, welche im Folgenden kurz aufgelistet werden (vgl. Wiater, 2013, S. 20).

Digitale Medien:

- Können ortsungebunden im Schulzimmer oder im Schulhaus eingesetzt werden
- Erhöhen die Flexibilität des Lernens
- Unterstützen selbstständiges Lernen
- Erhöhen die Motivation der Schüler

Das Lernen mit digitalen Medien in der Schule ist nicht an ein bestimmtes Gerät gebunden sondern umfasst unterschiedliche Geräte, welche zu den neuen respektive den digitalen Medien gehören (vgl. Kapitel. 3.2.2). Die nachfolgenden Anregungen für den Einsatz im Unterricht beziehen sich insbesondere auf das digitale Medium „Tablet“. Tablets sind im Grunde genommen kleine flache, tragbare Computer. Die Bedienung findet über den Bildschirm statt. Auf einem Tablet können unterschiedliche Apps (Anwendungen) installiert werden. Es hat im Gegensatz zum Computer den Vorteil, dass es sofort einsatzbereit ist und für den Schüler leicht zu transportieren ist. So haben Studien gezeigt, dass insbesondere Tablets für die Primarschulstufe geeignet sind (vgl. Thissen, 2015, S. 29). Die Studien haben eine erhöhte Motivation der Schüler im Umgang mit Tablets gezeigt. Des Weiteren hat es die Arbeit und die Integration von Schülern mit einer Beeinträchtigung erleichtert, da sie die Geräte bedienen konnten (vgl. Thissen, 2015, S. 27). So fallen solche Schüler im Arbeitstempo nicht mehr wesentlich auf. Tablets müssen Schülern nicht erklärt werden und so Bedarf es keiner besonderen Einführung. Die Schüler kennen digitale Medien meist schon vom Elternhaus und handhaben sie mit einer grossen Selbstverständlichkeit (vgl. Thissen, 2015, S. 175).

Im Gegensatz zu Tablets eignen sich Smartphones für den Einsatz in Unterrichtssequenzen nicht besonders, da in der Primarstufe nicht jeder Schüler eines hat und sie im Vergleich zu einem Tablet einen kleinen Bildschirm besitzen. Zudem sollen keine privaten Geräte im Unterricht eingesetzt werden, da die Ablenkung meist gross ist und die Aufmerksamkeit nicht mehr dem Sachverhalt gilt.

Tablets trifft man immer häufiger in Klassenzimmern an. Im Vergleich zu einem Computer kann ein Tablet ortsunabhängig genutzt werden (vgl. Thissen, 2015, S. 16). Die Anregungen für den Unterricht lassen sich natürlich auch teilweise auf den Computer anpassen.

Die folgende Tabelle 2 in Anlehnung an die Erläuterungen von Thissen (2015) zeigen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Tablets auf. Diese verstehen sich nicht als vollständigen Ersatz zu herkömmlichen Medien, wie beispielsweise einem Buch. Das Einsetzen von digitalen Medien im Unterricht soll als Ergänzung verstanden werden (vgl. Thissen, 2015, S. 17ff):

Tab. 2: Anwendungsmöglichkeiten von Tablets im Unterricht

Informieren
<p>Mit Hilfe von digitalen <i>Lehrbüchern</i> lassen sich in vielfältiger Weise Informationen beschaffen. Sie sind stets auf dem neusten Stand. Zudem ist es den Schülern möglich, Textpassagen zu markieren, was in herkömmlichen Schulbüchern meist nicht möglich ist. Für Fremdsprachenkinder oder Schüler, die aufgrund einer Beeinträchtigung Mühe mit Lesen haben, ist es bei Lehrbüchern meist auf Knopfdruck möglich Textpassagen vorlesen zu lassen.</p> <p>Im Internet stehen den Schülern unzählige <i>Videos</i> bei YouTube zur Verfügung, welche für den Unterricht genutzt werden können. So können sich Schüler für Vorträge oder Zusammenfassungen informieren und sich nebenbei Notizen machen.</p>
Recherchieren
<p>Das Tablet mit Zugang zum Internet ist in der heutigen Zeit ein wichtiges Recherchehilfsmittel. Im Internet lassen sich alle Informationen zusammentragen, die ein Schüler für einen Sachverhalt benötigt. Die Informationen lassen sich schnell auf dem Tablet speichern und können für die weitere Arbeit problemlos erneut hervorgehoben werden.</p>

Explorieren
„Tablets sind Erkundungswerkzeuge und helfen, Informationen zu sammeln“ (Thissen, 2015, S. 18). Tablets dienen allerdings nicht nur zur Beschaffung von Informationen sondern haben weitere Funktionen, welche für den Schulunterricht hilfreich sein können. So gibt es Apps, mit welchen sich der Nachthimmel analysieren lässt oder wie die Temperaturen und die Windgeschwindigkeit in anderen Ländern ist.
Trainieren
Mit Hilfe unzähliger Apps, welche sich herunterladen lassen, ist es möglich Vokabeln zu üben oder Mathematikrechnungen zu lösen. Diese Möglichkeit des Trainings motiviert auch Schüler, welche dem Üben sonst nicht viel Beachtung schenken. Zudem ist es auch für Lernende mit einer motorischen Einschränkung eine grosse Entlastung die Lösung auf den Bildschirm des Tablets tippen zu können, als diese von Hand auf eine vorgesehene Linie schreiben zu müssen.
Organisieren
Mit digitalen Medien lassen sich Gruppenarbeiten organisieren und Notizen ablegen, welche von anderen Gruppenmitgliedern bearbeiten werden können.
Kommunizieren
Die digitalen Medien sind über Bluetooth oder dem Internet verbunden und so können Schüler zu jeder Zeit miteinander in Kontakt treten, insbesondere wenn sie sich nicht im selben Raum befinden oder etwas austauschen müssen. Dadurch wird „ein kollaboratives Lernen gefördert“ (Thissen, 2015, S. 19). Der unkomplizierte Datenaustausch kann so Zeit einsparen.
Präsentieren
Mit Hilfe von PowerPoint lässt sich eine Präsentation erstellen.
Reflektieren
Die Reflexion eines Lernprozesses kann neben dem mündlichen Austausch mit Mitschülern auch schriftlich auf dem Tablet gemacht werden. Dazu stehen unterschiedliche Apps zu Verfügung, wie beispielsweise ein digitales Tagebuch.
Kreativ sein
Die Kreativität kann bei älteren Schülern beim Erstellen eines Titelbildes einer Arbeit oder eines Mindmaps zum Ausdruck kommen.
Produzieren und Dokumentieren
Für die Produktion und Dokumentation von eigenen Videos, Präsentationen oder Texten bedarf es einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik. Solche Aufgabenstellungen können für Schüler offen formuliert werden, damit sie für ihr Lernen und die Auseinandersetzung des Sachverhaltes eigenverantwortlich sind. Diese Verantwortung sollte erst Schülern in der Mittelstufe übergeben werden, da Lernende vorher mit einer offenen Aufgabenstellung meist noch überfordert sind. Allerdings kann man die Produktion auch auf die unteren Primarschulklassen herunterbrechen. So kann im Schulhaus oder auf dem Areal nach bestimmten Dingen gesucht werden, welche fotografiert werden und zur Dokumentation vorgelegt werden müssen.

Die Erläuterungen von Thissen haben positive Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien im Unterricht aufgezeigt. Allerdings ist anzumerken, dass mit Kindern und Jugendlichen nicht nur mit digitalen Medien gearbeitet werden soll, sondern auch über digitale Medien gesprochen werden kann. Im Unterricht kann der zeitliche Medienkonsum durchaus thematisiert werden. Dadurch denken Kinder und Jugendliche über ihre Mediennutzung nach und wie viel Zeit ihrer Freizeit sie mit Medien und insbesondere mit digitalen Medien verbringen (vgl. Markowetz, 2015, S. 191).

Die nachfolgende Auflistung an Themenheften für die Primar- und die Sekundarstufe können im Unterricht eingesetzt werden, um über Medien zu sprechen und um ein Bewusstsein über den eigenen Medienkonsum zu erhalten. Sie beinhalten viele Arbeitsblätter, welche von den Schülern bearbeitet werden können.

- „Auch offline ist Medienkompetenz gefragt. 1. - 4. Schuljahr“ (Bohnenkamp & Luther, 2013)
- „Zappen, klicken, simsen. Schritte zur Medienkompetenz. Klasse 5 - 7“ (Betz & Schmidt, 2007)
- „Sozialkompetenz digital. So lernen Schüler/innen den verantwortungsbewussten Umgang mit Smartphone und Co.“ (Schwalb, 2015)
- „Medien-Kids. Bewusst umgehen mit allen Medien – von Anfang an“ (Hipeli, 2014)

7.1.2 Heilpädagogische Konsequenzen für den Kontext Schule

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass Kinder und Jugendliche aus der Primarschulstufe bereits eine breite Medienausstattung zu Hause besitzen. Des Weiteren hat die MIKE- Studie im Kapitel 3.4 gezeigt, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren im Durchschnitt keinen übermässigen Medienkonsum besitzen und die Mediennutzung in der Freizeitaktivitäten- Liste erst auf Platz 11 steht. Die Gegenüberstellung der digitalen Medien und der ausgewählten schulischen Faktoren hat bei einem altersgerechten Medienkonsum keine wesentlichen negativen Auswirkungen gezeigt. Die Synthese von digitalen Medien und der Sozialkompetenz hat hingegen mehrheitlich positive Auswirkungen festgestellt. Aufgrund dieser Sachlage lässt sich für die heilpädagogische Arbeit ableiten, dass Seitens der Pädagogen die Augen offen gehalten werden müssen, wenn vermutet wird, dass ein Schüler übermässig digitale Medien konsumiert. Ein übermässiger Konsum kann längerfristig dazu führen, dass die Aufmerksamkeit gestört ist und, dass Schüler sich nicht die Zeit nehmen, sich in einen Sachverhalt im Unterrichts zu vertiefen. Dies kann somit zu schlechteren Leistungen führen. Aus diesem Grund sollten die Lehrpersonen die Augen offen halten.

Die heilpädagogische Relevanz zu Beginn der Arbeit hat Kinder und Jugendliche mit einer motorischen Beeinträchtigung angesprochen. Für solche Schüler bieten sich digitale Medien, wie ein Tablet oder Computer zur Entlastung im graphomotorischen Bereich sicherlich an. So können Kinder mit einer Beeinträchtigung durch den schulischen Heilpädagogen an die digitalen Medien herangeführt werden und können in ihrem Tempo am selben Lerninhalt arbeiten wie die Mitschüler.

Der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht kann wie im Kapitel 7.1.1 aufgezeigt wurde sehr vielfältig sein. Dieser Einsatz kann für ausgewählte Sequenzen im Unterricht fördernd sein, insbesondere hinsichtlich der Motivation der Schüler. Zudem öffnen digitale Medien die Möglichkeiten an Arbeitsformen.

Eine mögliche Intervention im heilpädagogischen Bereich wäre zudem, die Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen im Primarschulalter auf das Thema der digitalen Medien und deren Konsum zu sensibilisieren. Diese Massnahme könnte aufgrund der steigenden Präsenz der digitalen Medien im Leben von Heranwachsenden getroffen werden. Die Eltern können durch einen Input der Lehrperson oder des Heilpädagogen auf die Chancen und die Gefahren bei übermässigem Konsum aufmerksam gemacht werden. Infolge dessen wird im nächsten Kapitel der Fokus auf die Familie und deren Erziehung mit Medien gerichtet.

7.2 Familie und digitale Medien

In diesem Kapitel werden die erzieherischen Handlungsmöglichkeiten aus Sicht der Eltern betrachtet. Zum einen werden Medien im Familienalltag im Allgemeinen betrachtet und zum anderen, welche Rolle die Eltern in der Medienaneignung ihrer Kinder spielen. Zum Schluss werden Handlungstipps vorgestellt, die in der eigenen Familie angewendet werden können.

7.2.1 Medien im Familienalltag

In diesem Kapitel wird auf die Medien im Familienalltag etwas näher eingegangen. So werden insbesondere die Eltern in diesem Kapitel angesprochen und darauf sensibilisiert, sich über digitale Medien in ihrem Familienalltag Gedanken zu machen.

Wie bereits bekannt ist, sind digitale Medien Teil des Familienalltags und so ist es von Bedeutung sich darüber Gedanken zu machen, wie man dieses neue Phänomen in der eigenen Familie handhaben möchte (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 43). Zudem ist es aufgrund der Tatsache, dass insbesondere jüngere Kinder Medien vorwiegend zu Hause verwenden wichtig, sich seines eigenen Medienkonsums bewusst zu werden (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 45).

In der heutigen Zeit sind Medien überall zu finden oder anders ausgedrückt sind sie allgegenwärtig. Medien aller Art sind von Beginn an im menschlichen Alltag integriert und so ist die Lebenswelt der Kinder und die Medienwelt nicht mehr voneinander zu trennen (vgl. Theunert, 2007, S. 119). Denn viele Medien laufen im Haushalt selbstverständlich mit und begleiten Kinder von klein auf (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 45). So läuft in der Küche das Radio, währenddem die Mutter kocht. Der 13-jährige Sohn spielt ein Computerspiel und beantwortet nebenbei seine Facebook-Anfragen. Im Büro telefoniert der Vater mit dem Telefon und die 11-jährige Tochter beantwortet Whatsapp-Nachrichten auf dem Smartphone, welches sie zum Geburtstag erhalten hat. Zudem läuft im Wohnzimmer der Fernseher. Dieses Bild wirkt weder aussergewöhnlich noch alarmierend, denn es zeigt das Bild einer Familie auf, wie es sie wohl häufig gibt. Gerade für Kinder in der Phase der Kindheit bis sechs Jährig, ist die Familie die wichtigste soziale Bezugsgrösse. Somit sind auch die familiären Bedingungen dafür ausschlaggebend, mit welchen Medien die Kinder wie oft in Berührung kommen. Somit lässt sich festhalten, dass die Familie einen erheblichen Einfluss hat, welche Medien zu welchem Zeitpunkt im Leben eines Kindes eine Rolle spielen (vgl. Theunert, 2007, S. 96).

Dennoch entwickeln die jüngeren Kinder bereits früh eine Neugierde für die technischen Geräte, da diese beinahe in jedem Haushalt vertreten sind. So erlernen sie diese auf spielerische Art und verlieren dadurch jegliche Berührungsängste (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 54).

In die Welt der Medien sollten die Kinder allerdings nicht auf sich alleine gestellt sein. Sie sollten dabei unterstützt werden und von den Eltern altersentsprechend und zeitlich angemessen eingeführt werden (vgl. Porsch & Pieschl, 2014, S. 49).

Eltern versuchen ihre Kinder bereits möglichst früh mit Medien in Berührung kommen zu lassen, damit sie für das spätere Berufsleben mit dem Wissen über die neue Technik gerüstet sind. Allerdings verhebt diese Strategie im Alltag nicht. Denn aufgrund der rasanten technischen Entwicklung der Medien, welche immer wieder neu auf dem Markt erscheinen, sind die Eltern nicht mehr Experte auf dem Gebiet und somit nicht mehr im Stande auf ihr fundiertes Wissen zurückgreifen zu können (vgl. Markowetz, 2015, S. 179).

Wer bereits Kinder hat, weiss, dass ihnen ein technisches Gerät nicht erklärt werden muss, denn die meisten Geräte sind selbsterklärend. So benötigen die Kinder keine Bedienungsanleitung von deren Eltern. Diese erlernen sie von alleine (vgl. Markowetz, 2015, S. 184).

Für Kinder gehören digitale Medien zum Alltag dazu und so verständlich sie durch ihr Wohngebiet marschieren, bewegen sie sich auch im Netz und handhaben digitale Medien (vgl. Haeusler & Haeusler, 2015, S. 9). So ist es auch verständlich, dass es wichtig ist, dass Eltern „das Netz als Kulturraum“ (Haeusler & Haeusler, 2015, S. 10) der Kinder verstehen und teilen können, damit diese für die weitere Entwicklung und allfällige Hindernisse gewappnet sind (vgl. Haeusler & Haeusler, 2015, S. 10).

Dieses Verständnis der Eltern ist allerdings alles andere als selbstverständlich, denn die Begeisterung für Videos aus dem Internet, Spiele oder Selfies werden teils nur mit einem Kopfschütteln seitens der Eltern kommentiert. Sie kennen den digitalen Spielplatz nicht aus Sicht von Kinderaugen (vgl. Haeusler & Haeusler, 2015, S. 18).

Für Eltern ist in diesem Zusammenhang wichtig zu wissen, dass Kinder und Jugendliche Gespräche über Medien nutzen, um Bedürfnisse, Wünsche, Probleme oder Fragen anzusprechen, ohne sich selbst direkt in den Mittelpunkt zu drängen und über sich sprechen zu müssen. Diese Gespräche können für Eltern von grosser Bedeutung sein, da sie erfahren, was ihr Kind gerade beschäftigt (vgl. Vollbrecht, 2002, S. 5).

Die Eltern spielen in der Medienaneignung somit eine wesentliche Rolle. Dies zeigt auch das nächste Kapitel, welches die Vorbildfunktion der Eltern im Zusammenhang mit den Medien betrachtet.

7.2.2 Vorbildfunktion der Eltern

Die Frage der Rolle der Eltern im Zusammenhang mit dem Medienkonsum des Kindes rückt in diesem Kapitel ins Zentrum. Ein Kind lernt den Umgang mit den Medien in erster Linie in seiner Familie kennen (vgl. Barthelmes & Sander, 2001, S. 15). Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum der Eltern und deren Kindern gibt. Die Vorbildfunktion der Eltern wird in diesem Kapitel thematisiert und soll den Eltern aufzeigen, dass die Familie in der Medienaneignung eine wesentliche Rolle spielt.

Bereits im Jahre 2008 haben Bühler und Rychener festgestellt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum der Eltern und deren Kindern besteht (vgl. 2008, S. 12). Die Eltern sollten sich in einer Vorbildfunktion verhalten, da der Medienkonsum der Eltern einen direkten Einfluss auf das Kind hat. So ist der Medienkonsum der Kinder länger, wenn sie diesen von den Eltern vorgelebt bekommen (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 12). Die Autoren Bühler und Rychener messen der Vorbildfunktion somit eine hohe Bedeutung zu. Zudem erläutern sie weiter, dass Eltern ihren eigenen Medienkonsum und die persönliche Medienkompetenz überdenken sollen (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 22). Dementsprechend sollten sich Eltern nicht wundern, wenn das Kind die Freizeit nur noch mit den Medien verbringt, wenn die Eltern es ihnen vorleben (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 39f).

So ist es die Aufgabe der elterlichen Erziehungsfunktion den Kindern eine Alternative zu den Medien zu bieten (vgl. Bühler & Rychener, S. 39). Denn Kinder verstehen nicht, dass sie etwas nicht tun dürfen, das ihre Eltern ständig machen und dies auch noch so oft sie wollen. So ist die Vorbildfunktion nicht zu vernachlässigen (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 57).

Wie vorgängig erläutert wurde, steht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Medienkonsum der Eltern und deren Kindern. Des Weiteren lässt sich schlussfolgern, dass es auch auf die Medienverfügbarkeit im Haushalt ankommt, welche und wie Kinder Medien nutzen. Nur wenn Medien im Haushalt verfügbar sind, können sie auch von den Kindern genutzt werden (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 121).

7.2.3 Anregungen zur Medienerziehung

Jede Erziehung, so auch die Medienerziehung beruht letztlich auf Beziehungen unter Menschen. So beschreiben Bühler und Rychener die Medienerziehung nicht nur als Technik und Vermittlung von Wissen, sondern hauptsächlich als Begleitung der Kinder im Umgang mit Medien. Wie bereits im vorgehenden Kapitel thematisiert, wird der Aufmerksamkeit und der Zuneigung der Eltern einen grossen Stellenwert beigegeben, da Kinder ihre Eltern brauchen, um in die Welt der Medien einzutauchen und altersgerecht begleitet zu werden (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 7).

Die Eltern tragen die Verantwortung für die Medienerziehung und so sind sie auch für den Inhalt und die Dauer des Medienkonsums verantwortlich. Sie sollten ihre Kinder in der Welt der Medien begleiten und ihnen zur Seite stehen, wie sie es auch im realen Leben tun würden (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 7).

Doch die heutigen Eltern haben es nicht einfach, denn sie stehen vor Erziehungsfragen, bei denen sie sich nicht auf Erfahrungen der eigenen Erziehung stützen können, da sie teils noch ohne Computer, Smartphone und Tablet gross geworden und erzogen worden sind. Zudem sind Erziehungsberechtigte unsicher, wie viel gefördert, wie viel verboten oder geduldet werden soll (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 12). Diese Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft betrifft viele Eltern, da im „Medien- Dschungel“ (Pirker & Weberhofer, 2009, S. 10) schnell der Überblick verloren werden kann. So wissen Eltern meist nicht wie sie in einer gewissen Situation reagieren sollen (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 10).

Zudem werden Eltern durch pädagogische Ratschläge aus Zeitschriften und Zeitungen überhäuft und lassen sich durch die kontroversen Meinungen schnell verunsichern. Natürlich wäre es einfacher dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, allerdings wird man als Eltern gezwungen sich über medienerzieherische Fragen trotz allem Gedanken zu machen (vgl. Spanhel, 2010, S. 209).

Im weiteren Verlauf des Kapitel soll Eltern aufgezeigt werden, wie die digitalen Medien in den Familienalltag integriert werden können. Zudem sollen Anregungen für die Erziehung dargestellt werden.

Der erste Schritt für Eltern, welche sich mit der Medienerziehung ihrer Kinder auseinandersetzen, ist den eigenen Medienkonsum zu beobachten und allenfalls Konsequenzen daraus zu schliessen, denn Eltern haben eine Vorbildfunktion gegenüber ihren Kindern und leben den Medienkonsum ihren Kindern vor (vgl. Kapitel 7.2.2). Denn wer kennt Diskussionen mit den Kindern über Medien nicht? „Mama, mir ist so langweilig. Darf ich Fernsehen? Bitte, bitte!“ (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 46). Solche und weitere Unterhaltungen müssen im ohnehin stressigen Familienalltag nicht sein. Umso wichtiger ist es den Kindern positive Erfahrungen in der realen Welt ohne Medien zu bieten. Solche „positiven Offline- Erlebnisse“ (Markowitz, 2015, S. 196) sollen den Kindern zeigen, dass sie im Alltag nicht ständig online sein müssen und sollen sie so zur Entspannung führen (vgl. Markowitz, 2015, S. 196).

Die zentrale Frage, welche sich Eltern bei heranwachsenden Kindern stellen sollten, ist ab wann sie ein eigenes Smartphone oder einen eigenen Computer im Zimmer haben dürfen. Laut Manfred Spitzer stellen Eltern ihren Kindern diese Medien in der Regel zur Verfügung, da sie Angst haben ihr Kind könnte sozial ausgegrenzt werden (vgl. Spitzer, 2012, S. 195). Allerdings sollte es nach Pirker und Weberhofer eine individuelle Entscheidung sein und nicht aus einem Gruppendruck heraus entschieden werden, zu welchem Zeitpunkt das Kind ein Smartphone oder ein Computer erhalten soll (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 34). Allerdings kaufen Eltern ihren Kindern bereits früh aus eigenen Stücken ein solches Gerät. Die Gründe sind plausibel wie die Autoren empfinden. So soll das Kind in einer Notsituation die Eltern erreichen können. (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 31). Trotz diesen nahvollziehbaren Gründen sollte allerdings wohl überlegt werden, unter welchen Konditionen dem Kind ein digitales Medium angeschafft wird.

Bei der Nutzung von digitalen Medien, wie auch bei anderen Medien, ist es wichtig, dass es feste Regeln gibt. Diese Regeln sind allerdings individuell und je nach Familie anders zu gewichten oder einzusetzen. Die Kinder können je nach Alter auch mit einbezogen werden, wenn die Eltern Regeln zum Medienkonsum erstellen (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 46).

Die folgende Auflistung an Ratschlägen stammt von unterschiedlichen Autoren, die sich mit der Medienerziehung beschäftigen. Es muss allerdings erwähnt werden, dass es nicht ein allgemein gültiges Rezept für den Umgang mit digitalen Medien gibt, da jedes Kind anders ist (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 215).

- *Den Umgang mit digitalen Medien nicht verbieten.*
Für Kinder und Jugendliche sind Medien eine Sozialisationsinstanz, welche zu ihrem Leben gehört. Durch Medien können sie sich informieren und sind unter anderem mit Gleichaltrigen verbunden. Ein Verbot von ihrem Smartphone ist als würde man den Heranwachsenden „die Nabelschnur zum Leben kappen“ (Markowetz, 2015, S. 182). Aus diesem Grund sollten Medien weder verboten noch als Druckmittel genutzt werden. Medien als Belohnung einzusetzen ist ebenfalls nicht zu empfehlen (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 216).
- *Es ist möglich offline zu sein.*
Heranwachsende leben nicht nur in der Medienwelt, sondern ihnen sollte gezeigt werden, dass es auch in der realen Welt grosse Abenteuer zu erleben gibt. Dementsprechend ist es nicht schlimm nicht ständig online zu sein (vgl. Markowetz, 2015, S. 194). Zudem soll dem jugendlichen Smartphone-Besitzer nahegelegt werden, dass dieses über Nacht auch ausserhalb des Zimmers aufgeladen werden kann und nicht unter Kopfkissen gehört. Der mentale Stress ständig in Alarmbereitschaft zu sein, raubt dem Jugendlichen den Schlaf (vgl. Haeusler & Haeusler, 2015, S. 55).
- *Dauer des täglichen digitalen Medienkonsums regeln.*
Das Zeitgefühl bei digitalen Medien geht bei der Nutzung schnell verloren. So sind aus 10 Minuten schnell 40 Minuten geworden. Dabei kann bei Kindern und Jugendlichen eine Stoppuhr helfen die Zeit unter Kontrolle zu haben (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 56).
- *Eigener Benutzer- Account für das Kind oder den Jugendlichen.*
Die Rechte eines Benutzer- Accounts können eingeschränkt werden. So kann verhindert werden, dass ein Kind auf unbefugte Internetseiten gelangt oder versehentlich etwas herunterlädt. Dazu gibt es unterschiedliche Sicherheitsinstallationen aus dem Internet (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 154).
- *Digitale Medien gehören nicht an den Esstisch.*
In der Familie sollte versucht werden gemeinsamen Rituale ohne Medien durchzuführen. So gehören digitale Medien wie das Smartphone nicht an den Esstisch (vgl. Haeusler & Haeusler, 2015, S. 74).
- *Auf die Alterskennzeichnung achten.*
Bei Spielen auf dem Smartphone und Computer sollte auf die Alterskennzeichnung geachtet werden. Für jüngere Kinder ist es noch schwierig Fiktion und Realität auseinander zu halten (vgl. Bühler & Rychener, 2008, S. 51).
- *Die Eltern haben eine Vorbildfunktion.*
Die Eltern haben im Medienumgang gegenüber Ihrem Kind eine Vorbildfunktion. Das Kind erlernt den Umgang mit Medien in erster Linie von den Eltern. So sollten sich Eltern überlegen, wie sie ihrem Kind den Medienkonsum vorleben und weitergeben wollen (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 57).

8 Reflexion

In diesem Kapitel wird zum einen das Forschungsvorgehen reflektiert und zum andern soll der Blick auf den persönlichen Lern- und Arbeitsprozess gerichtet werden. Was war positiv und welche Hindernisse sind während des Prozesses entstanden. Zudem soll der persönliche Gewinn aus der Arbeit gezogen werden.

8.1 Reflexion des Forschungsvorgehens

Die Daten und Informationen der vorliegenden Literaturrecherche basieren allein auf Fachliteratur. Aus diesem Grund war die Literaturrecherche zu Beginn der Arbeit sehr zeitintensiv. Es gab eine grosse Anzahl an Büchern, welche zum Thema digitalen Medien gefunden wurden. Diese Bücher stammen aus der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik (HfH), der Pädagogischen Hochschule (PHZH) und der Zentralbibliothek (ZB). Aufgrund der grossen Anzahl vorhandener Literatur lag die Herausforderung darin für die Arbeit relevante Bücher herauszufiltern. Es hat sich allerdings gelohnt, viel Zeit in diesen Arbeitsschritt zu investieren, da durch diesen Prozess eine gute Basis an relevanter Literatur zusammengetragen werden konnte. Durch diesen Arbeitsschritt ist es möglich gewesen das Grundgerüst des Inhaltsverzeichnis zu erstellen. Durch die Bearbeitung der Fachliteratur wurde ich auf weitere Autoren und deren Bücher aufmerksam. Mit der Zeit musste ich erkennen, dass ich eine riesige Menge an Büchern zu Hause hatte und mir wurde bewusst, dass ich den Überblick verloren hatte. So habe ich im weiteren Prozess der Literaturbearbeitung die Bücher jeweils sehr genau untersucht und entschieden, ob diese für die vorliegende Arbeit und insbesondere für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind oder nicht. Der klare Aufbau hat sich am Ende als positiv herausgestellt, da sich so ein roter Faden durch die Arbeit zieht und in den Zusammenfassungen am Ende eines Theorieteils die wichtigsten Inhalte noch einmal erwähnt werden.

Beim Verfassen der Synthese erkannte ich, dass es nicht einfach war, Studien zu Auswirkungen von digitalen Medien zu finden. So wurden auch wieder Fachliteratur dazu gezogen. Dieser Prozess die Theorien der Medien und der schulischen Faktoren miteinander zu verknüpfen war anspruchsvoll. Die Beantwortung der Fragestellung kann nicht in Stein gemeisselt werden, da die Forschung im Bezug auf die digitalen Medien noch keine breit angelegten und langjährigen Studien durchlaufen hat und so noch keine fundierten Befunde vorliegen.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass der Entscheid einer Literaturrecherche richtig gewesen ist, da eine empirische Arbeit mit einer eigenen Datenerhebung nicht repräsentativ gewesen wäre.

8.2 Rückblick auf den Lern- und Arbeitsprozess

Durch die Wahl der Forschungsmethode habe ich mein theoretisches Wissen bezüglich Medien und der schulischen Faktoren Aufmerksamkeit, Konzentration, schulische Leistungen und Sozialkompetenz erweitern können. Dieses Wissen kann ich sowohl im schulischen wie auch im persönlichen Umfeld nutzen. Ich habe gelernt, dass für Kinder und Jugendliche die digitalen Medien nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken sind. Was auch für mein Leben gilt. Allerdings versuche ich nach dem Verfassen dieser Arbeit das Smartphone nun einmal mehr stumm zu stellen oder ganz wegzulegen, da mich die Fakten zum Nachdenken gebracht haben. Für die Arbeit als schulische Heilpädagogin kann ich ein grosses Hintergrundwissen mitnehmen, welches ich in Elterngesprächen oder in der Zusammenarbeit und in der Unterrichtsvorbereitung mit der Klassenlehrperson einbringen kann.

Ich habe im Arbeitsprozess auch viel über meine persönliche Arbeitshaltung und die Gewohnheiten gelernt. Für alle gewonnenen Erkenntnisse aus der Arbeit bin ich sehr dankbar.

9 Schlusswort

„Digitale Mediennutzung und Schule – (k)ein Spannungsfeld?“ lautet der Titel der vorliegenden Masterarbeit. Dieser Titel hat bestimmt bereits zu Beginn für Verwirrung gesorgt. Die unzähligen kontroversen Diskussionen, welche über Medien und deren Auswirkungen in der Öffentlichkeit diskutiert werden, sind besonders für Eltern sehr verwirrend. Denn häufig sind es die Medien selbst, die den Medien die Schuld zuweisen, wenn Kinder und Jugendliche nicht aufmerksam sind, schlechte Schulleistungen nach Hause bringen oder keine Freunde haben. Die Annahme, dass alle Probleme auf der Welt nicht wären, gäbe es die Medien nicht, kann sicherlich von allen mit Nein beantwortet werden (vgl. Pirker & Weberhofer, 2009, S. 40).

Kinder und Jugendliche hinterfragen Medien sicherlich nicht nach deren Wirkung auf sich selbst. Sie nutzen Medien relativ unbefangen, da sie zu ihrem Alltag gehören und ihre unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigen (vgl. Kapitel 3.3). Eine Welt ohne Medien ist heute unvorstellbar, insbesondere für Kinder und Jugendliche, da sie in die bestehende Medienwelt hineingeboren worden sind.

Dennoch ist klar, dass heutige Heranwachsende in einer komplexen Welt umgeben von Medien aufwachsen (vgl. Vollbrecht, 2006, S. 33). Sie benötigen deshalb erzieherische und pädagogische Unterstützung. Zum einen ist die Familie ein wesentlicher Faktor, wenn es um Medienaneignung geht, da insbesondere die Geräteverfügbarkeit, wie auch die Vorbildfunktion der Eltern entscheidend ist, wie der Medienkonsum der Kinder aussieht. In diesem Zusammenhang wurde im Kapitel 7.2 den Stellenwert der Medien in der Familie erläutert, wie auch einige Handlungstipps abgegeben.

Auch wenn Eltern skeptisch sind gegenüber den digitalen Medien und deren Konsum, so sollten sie dennoch nicht die Augen verschliessen. Sie können dem Kind ein Vorbild sein, indem sie selbst nicht ständig online sind und die digitalen Medien auch einmal zur Seite legen können. Denn es ist wichtig dass Eltern „mit einer sachlichen, kritischen und liebevollen Haltung“ (Bühler & Rychener, 2008, S. 121) dem eigenen Kind einen kompetenten und verantwortlichen Umgang mit digitalen Medien ermöglichen. Demzufolge sollte die Frage von Eltern und Lehrpersonen nicht nach der Wirkung von digitalen Medien sein, sondern wie der Umgang mit Medien aussehen sollte, damit sie zu einem positiven Ergebnis führen (vgl. Lange & Sander, 2010, S. 180). So wird auch klar, dass nicht die digitalen Medien an sich negative Auswirkungen haben und zu Spannungsverhältnissen führen, sondern die Dauer des Konsums. In unterschiedlichen Fachliteraturen wurde der Medienkonsum von mehr als einer Stunde als kritischen Wendepunkt angesehen. Dementsprechend sehen die Autoren ein Spannungsfeld zwischen Medienkonsum und Schule, sofern Kinder in der Primarstufe sich mehr als eine Stunde pro Tag mit digitalen Medien beschäftigen (vgl. Kapitel 6). Eine allgemein gültige Antwort auf die Frage im Titel kann nicht genannt werden, da jedes Kind anders mit digitalen Medien umgeht und die Auswirkungen dementsprechend unterschiedlich ausfallen können. Allerdings ist aus der Korrelation herausgegangen, dass die digitalen Medien insbesondere auf die Sozialkompetenz eher positive Auswirkungen haben. In den Bereichen Aufmerksamkeit, Konzentration sowie den Schulleistungen wurden dem altersgerechten, ausserschulischen Medienkonsum keine wesentlichen Auswirkungen beigemessen.

Eines soll nach dem Lesen der vorliegenden Arbeit klar sein. Kindheit und Jugendzeit ist nicht mit Medienzeit gleichzusetzen. Dies hat die Studie der ZHAW klar aufgezeigt. Die Nutzung von Medien als Freizeitaktivität steht erst auf dem elften Platz (vgl. Kapitel 3.6). Dementsprechend haben Medien bei vielen Kindern und Jugendlichen trotz den viel geführten Diskussionen einen zweitrangigen Stellenwert.

10 Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mich während der Entstehung dieser Arbeit unterstützt haben. Der erste Dank geht an Concita Filippini, die mich als Begleitperson fachlich kompetent unterstützt hat. Ich bin sehr dankbar, dass sie mich bei der vorliegenden Arbeit begleitet hat. Ein weiterer Dank möchte ich an meine beiden Vollzeit- Mitstudentinnen Seraina Rüegg und Brigitta Marti richten. Sie haben mich während der Themenfindung unterstützt und die vielen gemeinsamen Gespräche, welche wir in den Gängen der HfH hielten, waren stets sehr anregend und wohlwollend.

Bei meinem Partner Severin Epper möchte ich mich ganz herzlich für das Lektorat der Arbeit und die Gestaltung des Titelbildes bedanken. Er hat mich zudem während dem gesamten Studium und beim Verfassen der vorliegenden Arbeit nicht nur unterstützt, sondern auch stets die richtigen Worte gefunden, wenn ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen habe.

11 Glossar

Angry Birds:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
App:	Anwendung auf dem Smartphone und Tablet
App Store:	Digitale Plattform, um aus einem Katalog Apps zu suchen und herunterzuladen
Candy Crush Saga:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Clash of Clans:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Doodle Jump:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Dragon City:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Dubsmash:	App um ein Selfie- Video mit Tiergeräuschen oder anderen Tönen zu kombinieren
Facebook:	Soziales Netzwerk
FaceTime:	kostenloser Videotelefonate zwischen Apple- Geräte
FIFA:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Gangstar Vegas:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Geometry Dash:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Google:	Internet- Suchmaschine
Hay Day:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
HTTP:	englisch für Hypertext Transfer Protocol; ein Protokoll zur Übertragung von Daten
ICF:	Klassifikationsinstrument (International Classification of Functioning, Disability and Health)
Instagram:	Online- Dienst zum Teilen von Fotos und Videos
iPod:	tragbarer, digitales Musikabspielgerät des Unternehmens Apple
iTube:	Musikabspiel- App für YouTube- Videos (nicht mehr erhältlich)
JAMES:	Jugend, Aktivitäten, Medien, Erhebung Schweiz (Studie der ZHAW)
Kamero:	App zum erstellen von Fotos
Kik:	Kostenloser Nachrichten- Übermittlungsdienst
LEGO Apps:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
MIKE:	Medien- Interaktion- Kinder- Eltern (Studie der ZHAW)
Minecraft PE:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Minion Rush:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
MovieStarPlanet:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
MP3- Player:	tragbares Musikabspielgerät
Peergroup:	Gruppe aus Gleichaltrigen
Pou:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Powerpoint:	Präsentationsprogramm
Retrica:	Bearbeitungs- App für Fotos
Safari:	Webbrowser des Unternehmens Apple
Selfie:	Selbstportrait- Foto
Skype:	Programm für Internettelefonie
Smartphone:	Mobiltelefon mit computerähnlichen Funktionen
Snapchat:	Nachrichtendienst

Subway Surfers:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Tablet:	kleines, flaches, tragbares Bildschirmmedium
Talking Tom:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
The Sims:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Temple Run:	Spiel- App auf dem Smartphone und Tablet
Twitter:	Kommunikationsplattform und soziales Netzwerk
Viber:	Telefondienst übers Internet
WhatsApp:	Kommunikations- und Nachrichtendienst
YouTube:	Videoportal im Internet
Zambo:	Kinderprogramm im Fernsehen und Internet
ZHAW:	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

12 Literaturverzeichnis

Fachliteratur

- Adler, E. (2012). *Schlüsselfaktor Sozialkompetenz. Was uns allen fehlt und wir noch lernen können*. Berlin: Econ.
- Aufenager, S. (2015). Wie die neuen Medien die Kindheit verändern. Kommunikative, soziale und kognitive Einflüsse der Mediennutzung. In G. Anfang, K. Demmler, K. Lutz & K. Struckmeyer (Hrsg.), *Wischen klicken knipsen. Medienarbeit mit Kindern* (S. 205-210). München: kopaed.
- Baacke, D. (1999). Im Datennetz. Medienkompetenz (nicht nur) für Kinder und Jugendliche als pädagogische Herausforderung. In D. Baacke, J. Lauffer & M. Thomsen (Hrsg.), *Ins Netz gegangen. Internet und Multimedia in der ausserschulischen Pädagogik* (S. 14-28). Bielefeld: AJZ.
- Baade, J., Gertel, H. & Schlottmann, A. (2005). *Wissenschaftlich arbeiten. Ein Leitfadens für Studierende der Geografie*. Bern: Haupt.
- Barthelmes, J. & Sander, E. (2001). *Erst die Freunde, dann die Medien. Medien als Begleiter in Pubertät und Adoleszenz*. München: DJI Deutsches Jugendinstitut.
- Baumann, T. (2005). *Medienpädagogik, Internet und eLearning. Entwurf eines integrativen medienpädagogischen Programms*. Zürich: Pestalozzianum.
- Berg, D. & Imhof, M. (2006). Aufmerksamkeit und Konzentration. In D.H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim: Beltz.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Schneider, H. (2004). Neue Medien. In A. Bertschi-Kaufmann, W. Kassis & P. Sieber (Hrsg.), *Mediennutzung und Schriftlernen. Analysen und Ergebnisse zur literalen und medialen Sozialisation*. Weinheim: Juventa.
- Betz, P. & Schmidt, K. (2007). *Zappen, klicken, simsen. Schritte zur Medienkompetenz*. Lichtenau: aol.
- Böhn, A. & Seidler, A. (2014). *Mediengeschichte. Eine Einführung*. (2. durchgesehene und korrigierte Auflage). Tübingen: Narr.
- Bösch, F. (2011). *Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Fernsehen*. Frankfurt am Main: Campus.
- Bohnenkamp, S. & Luther, U. (2013). *Auch offline ist Medienkompetenz gefragt*. Aachen: Bergmoser & Höller.
- Brühlmeier, A. (2007). *Menschen bilden*. Baden-Dättwil: Baden.
- Bühler, D. & Rychener, I. (2008). *Handyknatsch, Internetfieber, Medienflut. Umgang mit dem Medienmix im Familienalltag*. Zürich: Atlantis pro juventute.
- Burkart, R. (2002). *Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder*. (4. überarbeitete und aktualisierte Auflage). Wien: Böhlau.
- Chudaske, J. (2012). *Sprache, Migration und schulfachliche Leistung. Einfluss sprachlicher Kompetenz auf Lese-, Rechtschreib- und Mathematikleistungen*. Wiesbaden: VS.
- Dahinden, U., Sturzenegger, S. & Neuron, A. (2006). *Wissenschaftliches Arbeiten in der Kommunikationswissenschaft*. Bern: Haupt.
- De Boer, H. (2008). Bildung sozialer, emotionaler und kommunikativer Kompetenzen: ein komplexer Prozess. In C. Rohlf, M. Harring & Ch. Palentien (Hrsg.), *Kompetenz-Bildung. Soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen* (S. 19-33). Wiesbaden: VS.
- Döring, N. (2006). HandyKids: Wozu brauchen sie das Mobiltelefon?. In U. Dittler & M. Hoyer (Hrsg.), *Machen Computer Kinder dumm? Wirkung interaktiver, digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche aus medienpsychologischer und mediendidaktischer Sicht* (S. 45-65). München: kopaed.

- Haeusler, T. & Haeusler, J. (2015). *Netzgemüse. Aufzucht und Pflege der Generation Internet*. München: Wilhelm Goldmann.
- Hartung, A. (2010). Biographischer Ansatz. In R. Vollbrecht & C. Wegener (Hrsg.), *Handbuch Mediensozialisation*. (S. 92-105). Wiesbaden: VS.
- Heinen, J. (2012). *Internetkinder. Eine Untersuchung der Lebensstile junger Nutzergruppen*. Opladen: Budrich Unipress.
- Helmke, A. & Schrader, F-W. (2006). Determinanten der Schulleistung. In D.H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie*. (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). (S. 83-94). Weinheim: Beltz.
- Hipeli, E. (2014). *Medien-Kids. Bewusst umgehen mit allen Medien – von Anfang an*. Zürich: Alex Springer.
- Helmke, A. & Weinert, F.E. (1997). Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Psychologie des Unterrichts und der Schule* (S. 71-176). Göttingen: Hogrefe.
- Höflich, J.R. & Kircher, G (2010). Handy – Mobile Sozialisation. In R. Vollbrecht & C. Wegener (Hrsg.), *Handbuch Mediensozialisation*. (S. 278-286). Wiesbaden: VS.
- Hunold, G.W. & Greis, A. (2002). Medienkompetenz. Ein ethisches Plädoyer. In K. Koziol & G.W. Hunold (Hrsg.), *Medienkompetenz. Kritik einer populären Universalkonzeption*. (S. 7-17). München: kopaed.
- Karpa, D. (2013). Digitale Lernbegleitung zur Förderung von Lernprozessen. In D. Karpa, B. Eickelmann & S. Grafe (Hrsg.), *Digitale Medien und Schule. Zur Rolle digitaler Medien in Schulpädagogik und Lehrerbildung*. (S. 85-94). Immenhausen bei Kassel: Prolog.
- Kiper, H. (2011). Soziales Lernen, soziale Kompetenz, Sozialerziehung – Versuch einer begrifflichen Klärung. In M. Limbourg & G. Steins (Hrsg.), *Sozialerziehung in der Schule* (S. 31-54). Wiesbaden: VS.
- Kron, F.W., Jürgens, E. & Standop, J. (2014). *Grundwissen Didaktik*. (6., überarbeitete Auflage). München: Reinhardt.
- Kühl, G. (2000). Aufmerksamkeit und Konzentration. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 717-727). Göttingen: Hogrefe.
- Lange, A. & Sander, E. (2010) Mediensozialisation in der Familie. In R. Vollbrecht & C. Wegener (Hrsg.), *Handbuch Mediensozialisation* (S. 180-191). Wiesbaden: VS.
- Markowetz, A. (2015). *Digitaler Burnout. Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich ist*. München: Knauer.
- Milzner, G. (2016). *Digitale Hysterie. Warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen*. Weinheim: Beltz.
- Mössle, T. (2012). *Dick, dumm, abhängig, gewalttätig? Problematische Mediennutzungsmuster und ihre Folgen im Kindesalter. Ergebnisse des Berliner Längsschnitt Medien*. Baden-Baden: Nomos.
- Pirker, B. & Weberhofer, C. (2009). *Schöne bunte Medienwelt. Was macht mein Kind im Medien-Dschungel*. Wien: Goldegg.
- Porsch, T. & Pieschl, S. (2014). *Neue Medien und deren Schatten. Mediennutzung, Medienwirkung und Medienkompetenz*. Göttingen: Hogrefe.
- Rost, K. (2002). *Sozialkompetenz. Entwirrung des Begriffsdschungels*. Hamburg: Diplomica.
- Schäfer, M. & Lojewski, J. (2007). *Internet und Bildungschancen. Die soziale Realität des virtuellen Raumes*. Magdeburg: kopaed.
- Schmidt- Atzert, R., Büttner, G. & Bühner, M. (2004). Theoretische Aspekte von Aufmerksamkeits-/ Konzentrationsdiagnostik. In G. Büttner & L. Schmidt- Atzert (Hrsg.), *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (S. 3-22). Göttingen: Hogrefe.

- Schrader, F-W. & Helmke, A. (2008). Determinanten der Schulleistung. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion. Inhaltsfelder, Forschungsperspektiven und methodische Zugänge*. (2. vollständig überarbeitete Auflage). (S. 285-302). Wiesbaden: VS.
- Schwalb, C. (2015). *Sozialkompetenz digital. So lernen Schüler/innen den verantwortungsbewussten Umgang mit Smartphone und Co*. Weinheim: Beltz.
- Spanhel, D. (2010). Mediensozialisation in der Schule. In R. Vollbrecht & C. Wegener (Hrsg.), *Handbuch Mediensozialisation*. (S. 208-218). Wiesbaden: VS.
- Spitzer, M. (2012). *Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen*. München: Droemer.
- Stöber, R. (2013). *Neue Mediengeschichte. Von Gutenberg bis Apple und Google. Medieninnovation und Evolution*. Bremen: Edition lumière.
- Strotmann, M. (2010). Medien in der mittleren und späten Kindheit. In R. Vollbrecht & C. Wegener (Hrsg.), *Handbuch Mediensozialisation*. (S. 133-141). Wiesbaden: VS.
- Süss, D. (2004). *Mediensozialisation von Heranwachsenden. Dimensionen- Konstanten- Wandel*. Wiesbaden: VS.
- Süss, D. & Hipeli, E. (2010). Medien im Jugendalter. In R. Vollbrecht & C. (Hrsg.), *Handbuch Mediensozialisation* (S. 142-150). Wiesbaden: VS.
- Süss, D., Lampert, C. & C.W. Wijnen (2013). *Medienpädagogik. Ein Studienbuch zur Einführung*. (2. überarbeitete und aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Suter, L., Waller, G., Genner, S., Oppliger, S., Willemse, I., Schwarz, B. & Süss, D. (2015). *MIKE – Medien, Interaktion, Kinder, Eltern*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Theunert, H. (2007). *Medienkinder von Geburt an. Medienaneignung in den ersten sechs Lebensjahren*. München: kopaed.
- Thissen, F. (2015). Mobiles Lernen. Herausforderungen an die Schule im 21. Jahrhundert. In *Digitale Medien in der Schule*. Stuttgart: Raabe.
- Tulodziecki, G. (1997). *Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik*. (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Vogelgesang, W. (2004). Jugendliche und Medien: (k)ein Spannungsverhältnis. In H.U. Otto & N. Kutscher (Hrsg.), *Informelle Bildung Online*. (S. 137-155). Weinheim: Juventa.
- Vollbrecht, R. (2001). Können wir den Medien vertrauen? Über Realitätskonstruktion der Medien aus Sicht der Stimulationstheorie und der Systemtheorie. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Der Einfluss der Medien. Vertrauen und soziale Verantwortung*. (S. 55-70). Opladen: Leske & Budrich.
- Vollbrecht, R. (2002). *Jugendmedien*. Tübingen: Niemeyer.
- Vollbrecht, R. (2006). Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen. In U. Dittler & M. Hoyer (Hrsg.), *Machen Computer Kinder dumm? Wirkung integrativer, digitaler Medien auf Kinder und Jugendliche aus medienpsychologischer und mediendidaktischer Sicht*. (S. 33-44). München: kopaed.
- Vollbrecht, R. & Wegener, C. (2010). *Handbuch Mediensozialisation*. Wiesbaden: VS.
- Waller, G., Willemse, I., Genner, S. & Süss, D. (2013). *JAMESfokus. Mediennutzung und Schulleistung*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Weinert, F.E. (2002). Vergleichende Leistungsmessungen in Schulen- eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen*. (2. Unveränderte Auflage). (S. 17-31). Weinheim: Beltz.

- Wellhöfer, P.R. (2004). *Schlüsselqualifikation Sozialkompetenz. Theorie und Trainingsbeispiele*. Stuttgart: Lucius & Lucius.
- Wiater, W. (2013). Schulbuch und digitale Medien. In E. Matthes, S. Schütze & W. Wiater (Hrsg.), *Digitale Bildungsmedien im Unterricht* (S. 17-25). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Willemse, I., Waller, G., Genner, S., Suter, L., Oppliger, S., Huber, A.-L. & Süss, D. (2014). *JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Internet

- Suter L., Waller, G., Genner, S., Oppliger S., Willemse, I., Schwarz, B. & Süss, D. (2015). *MIKE - Medien, Interaktion, Kinder, Eltern*. Zugriff am 25.07.2016 unter https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/mike/Bericht_MIKE-Studie_2015.pdf
- Universität Würzburg. Komponenten der Schulleistung, Schülerpersönlichkeit, Persönlichkeit und Leistung, ATI-Forschung. Zugriff am 01.10.2016 unter <https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/mod/book/view.php?id=322098&chapterid=5097>
- Waller, G., Willemse, I., Genner, S. & Süss, D. (2013). JAMESfocus. Mediennutzung und Schulleistung. Zugriff am 24.10.2016 unter https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/jamesfocus/JAMESfocus_2013_Mediennutzung_und_Schulleistung.pdf
- Cartoon Popel des Künstlers thotra. Zugriff am 22.12.2016 unter http://www.toonsup.com/comics/popel_spannende_ungeheuer

13 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Titelbild: Medien als Spannungsfeld? (in Anlehnung an): (http://www.toonsup.com/comics/popel_spannende_ungeheuer_spannende_ungeheuer)	
Abb. 1: geschätzte PC- Verbreitung in Millionen 1988 - 2004 (Stöber, 2013, S. 124f)	9
Abb. 2: Internetnutzer in Mio. (Stöber, 2013, S. 127)	9
Abb. 3: Mediene Ausstattung im Haushalt (Suter et al., 2015, S. 24)	14
Abb. 4: Mediene Ausstattung im eigenen Zimmer (Suter et al., 2015, S. 26)	15
Abb. 5: Mediene Ausstattung im eigenen Zimmer nach Altersgruppen (Suter et al., 2015, S. 26) ..	16
Abb. 6: Liebste Medien der befragten Kinder (Suter et al., 2015, S. 28)	16
Abb. 7: Mediennutzung in der Woche (Suter et al., 2015, S. 32).....	17
Abb. 8: Mediennutzung nach Alterskategorien (Suter et al., 2015, S. 33)	18
Abb. 9: Nutzungshäufigkeit von Internetseiten und Onlinediensten (Suter et al., 2015, S. 38) ...	19
Abb. 10: Lieblings-Apps auf dem Handy (Suter et al., 2015, S. 39)	20
Abb. 11: Mediale Freizeitnutzung nach Altersgruppen (Willemse, 2014, S. 18).....	21
Abb. 12: Liebste Freizeitbeschäftigung (Suter et al., 2015, S. 21).....	22
Abb. 13: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte (Schmidt- Atzert et al., 2004, S. 11).	24
Abb. 14: Makro- Modell der Bedingungsfaktoren von schulischen Leistungen (https://wuecampus2.uni-wuerzburg.de/moodle/mod/book/view.php?id=322098&chapterid=5097).....	27
Abb. 15: Zusammenstellung sozialer Fähigkeiten verschiedener Autoren (Rost, 2002, S. 89).....	29
Abb. 16: Vorgehensweise Synthese	32
Abb. 17: Korrelation Medien und Schulleistung am Beispiel Mathematik (vgl. Waller et al. 2013, S. 10)	37

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Forschungsmethodisches Vorgehen	6
Tab. 2: Anwendungsmöglichkeiten von Tablets im Unterricht.....	44